

Governance van het Nederlandse drinkwater

THESIS

Verandering in de drinkwater-
governance is de sleutel voor een
toekomstbestendige waterlevering

Job H. Rook

Modulair Executive MBA
Business & Sustainable Transitions

THESIS

Governance van het Nederlandse drinkwater

Verandering in de drinkwater-governance is de sleutel
voor een toekomstbestendige waterlevering

Opgesteld door
Job H. Rook MSc
4 juni 2025

Academisch begeleider
Dr. Jeroen M. van der Velden
Associate Professor Strategy
Nyenrode Business Universiteit

Praktijkbegeleider
Drs. Saskia de Haas
Directeur Assets & Operatie
Stichting Waternet

Inhoudsopgave

Afkortingen	9
Voorwoord	11
Managementsamenvatting	12
Executive Summary	14
Hoofdstuk 1 Inleiding op het onderzoek	17
1.1 Inleiding	17
1.2 Introductie op het onderwerp.....	17
1.3 Het landschap van de Nederlandse drinkwatersector.....	18
1.4 De opgaven en uitdagingen	21
1.5 Problemen van de drinkwatersector	22
1.6 Probleemstelling.....	24
1.7 De consequenties.....	24
1.8 Kaderstelling.....	25
1.9 Doelstelling van het onderzoek.....	26
1.10 Hoofdonderzoeksvraag en deelvragen.....	27
1.11 Structuur van thesis.....	27
Hoofdstuk 2 Literatuurstudie	29
2.1 Inleiding	29
2.1.1 Toelichting op het literatuuronderzoek.....	30
2.2 Wat is governance?.....	30
2.3 Kenmerken van de drinkwatersector.....	31
2.4 Kenmerken van de drinkwatersector in Nederland.....	37
2.5 Samenvatting van kenmerken uit literatuuronderzoek.....	38
2.6 Prestatievergelijking.....	39
2.6.1 Beperkingen van de prestatievergelijking.....	40
2.7 Financiering van de opgaven en uitdagingen	42
2.7.1 De WACC.....	42
2.8 Bevindingen literatuuronderzoek.....	43
2.9 De hoofdthema's.....	44
2.10 Conclusie.....	47

Hoofdstuk 3 Methodologie	49
3.1 Inleiding	49
3.2 Methode van onderzoek	49
3.2.1 <i>De onderzoekseenheid</i>	49
3.2.2 <i>Semi-gestructureerde interviews</i>	49
3.2.3 <i>De structuur van interviews</i>	50
3.2.4 <i>Interviewverslagen</i>	50
3.2.5 <i>Extra beschikbare informatie</i>	51
3.3 Data-analyse.....	51
3.3.1 <i>Template-analyse</i>	52
3.3.2 <i>Procedure van coderen</i>	53
3.4 Wetenschappelijke en praktijkgerichte bijdrage.....	54
3.4.1 <i>Wetenschappelijke bijdrage</i>	54
3.4.2 <i>Praktijkgerichte bijdrage</i>	55
3.5 De kwaliteit van kwalitatief onderzoek.....	55
3.5.1 <i>De kwaliteit van de analyse</i>	55
3.5.2 <i>Bewustzijn in de methodologie</i>	57
Hoofdstuk 4 Resultaten	59
4.1 Inleiding	59
4.2 Bereiken van saturatie	59
4.3 Ontwikkeling van de template	60
4.3.1 <i>Initiële template</i>	61
4.3.2 <i>Aangepaste template</i>	63
4.3.3 <i>Definitieve template</i>	66
4.4 Deelvraag 1: Opgaven en uitdagingen.....	69
4.4.1 <i>Beschikbaarheid van water voor drinkwaterdoeleinden</i>	70
4.4.2 <i>Financiering als uitdaging</i>	71
4.4.3 <i>Overige opvattingen op opgaven en uitdagingen</i>	74
4.5 Deelvraag 2: Opvattingen op de huidige en toekomstige drinkwater-governance... 75	
4.5.1 <i>Opvattingen over drinkwater-governance</i>	76
4.6 Deelvraag 3: Wat zijn de kenmerken van het model van de drinkwater-governance?	88
4.6.1 <i>Opvattingen over het begrip drinkwater-governance</i>	88
4.6.2 <i>Opvattingen over het model van de drinkwater-governance</i>	89

4.7	Bijzonderheden, opvallende bevindingen en ontbrekende thema's	90
4.7.1	<i>Bijzondere en opvallende bevindingen en opvattingen</i>	90
4.7.2	<i>Onderwerpen die ontbreken</i>	92
Hoofdstuk 5 Discussie		95
5.1	Inleiding	95
5.2	Discussie op de opgaven en uitdagingen	95
5.3	Discussie op het perspectief op de drinkwater-governance	96
5.4	Discussie over het drinkwater governance model	98
5.4.1	<i>Het drinkwater governance-model</i>	99
5.5	Invloed van de opgaven en uitdagingen op de drinkwater-governance	101
5.5.1	<i>Validatie van de resultaten door respondenten</i>	101
5.6	Beperkingen van het onderzoek	102
5.7	Implicaties van het onderzoek	102
5.8	Mogelijkheden voor vervolgonderzoek	103
Hoofdstuk 6 Conclusie en aanbevelingen		105
6.1	Conclusie	105
6.1.1	<i>Beantwoording van de deelvragen</i>	108
6.2	Aanbevelingen	110
Referenties		112
Bijlage 1	Definities van opgaven en uitdagingen	119
Bijlage 2	Aantal aandeelhouders per drinkwaterbedrijf	120
Bijlage 3	Overzicht procesmodel benchmarking drinkwaterbedrijven	121
Bijlage 4	Uitnodigingsbrief interviews	122
Bijlage 5	<i>Two-pager</i> interview governance drinkwater	123
Bijlage 6	Overzicht van de 1e orde codering met een inductieve aanpak	126
Bijlage 7	Drie fundamenteën en vier kenmerken van het drinkwater governance-model	128
Bijlage 8	Structuur van de interviews	131

Afbeeldingen en tabellen

Afbeeldingen

Afbeelding 1	Overzicht met de organisaties die verantwoordelijkheden hebben in de Nederlandse drinkwatervoorziening.....	20
Afbeelding 2	Overzicht van de literatuuropbouw over governance en de kenmerken van de drinkwatersector.....	29
Afbeelding 3	De vier organisaties vormen gezamenlijk de drinkwater-governance.....	81
Afbeelding 4	Overzicht van het drinkwater governance-model.....	100
Afbeelding 5	Drinkwater-governance en leveringszekerheid: een totaaloverzicht.....	107

Tabellen

Tabel 1	Een overzicht van wetenschappelijke literatuur met de verschillende kenmerken van de drinkwatersector.....	35
Tabel 2	Initiële template-analyse met hoofdthema's a priori uit literatuuronderzoek.....	45
Tabel 3	Overzicht van de initiële template met de eerste orde van open codering van de interviewtranscripten tot 21 subthema's.....	61
Tabel 4	Overzicht van de aangepaste template met de vier hoofdthema's uit het empirische onderzoek.....	64
Tabel 5	Definitieve template met vier hoofdthema's als totaalresultaat.....	67
Tabel 6	Overzicht van algemeen toekomstperspectief op drinkwater-governance.....	78
Tabel 7	Samenvatting van algemene opvattingen over de drinkwater-governance.....	88
Tabel 8	Overzicht van algemene opvattingen op het begrip drinkwater-governance.....	90

Afkortingen

ACM	Autoriteit Consument en Markt
AvA	algemene vergadering van aandeelhouders
CSRD	Corporate Sustainability Reporting Directive
IenW	ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
ILT	Inspectie van de Leefomgeving en Transport
IPO	Interprovinciaal Overleg
LCW	Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
Rli	Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
RvC	raad van commissarissen
SER	Sociaal-Economische Raad
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Programme
UvW	Unie van Waterschappen
Vewin	vereniging van waterbedrijven in Nederland
WACC	Weighted Average Cost of Capital

Voorwoord

De Nederlandse drinkwatervoorziening wordt geconfronteerd met ingrijpende opgaven en uitdagingen die van grote invloed zijn op het waarborgen van de toekomstige leveringszekerheid van drinkwater. Deze opgaven en uitdagingen waren voor mij de aanleiding om de drinkwatervoorziening op het hoogste nationale beleidsniveau te bestuderen. De Nederlandse drinkwatervoorziening heeft mijn bijzondere interesse omdat het een ongelooflijk belangrijk onderdeel is voor onze samenleving. Het zorgt voor gezondheid, welvaart en welzijn. Voor mijn onderzoek ben ik in gesprek gegaan met de hoofdactoren in de Nederlandse drinkwatervoorziening. Ik ben door hun enorme ervaring op dit gebied zeer veel te weten gekomen over de drinkwater-governance in Nederland.

Alle geïnterviewden zijn enthousiast over het onderzoek en de onderzoeksvraag. De bereidheid om aan het onderzoek mee te werken was hoog. Hun gedeelde belangstelling onderstreept de relevantie en urgentie van dit onderzoeksthema, wat voor mij enorm motiverend en inspirerend werkt.

Graag wil ik mijn academisch begeleider Jeroen van der Velden bedanken voor de inhoudelijke begeleiding, kritische reflecties en constructieve feedback gedurende het gehele onderzoeksproces. Dankzij uw deskundigheid ben ik op het spoor van de governance van het Nederlandse drinkwater gekomen. Uw adviezen en betrokkenheid hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit en diepgang van dit onderzoek.

Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn praktijkbegeleider Saskia de Haas voor de waardevolle ondersteuning vanuit de organisatie, het delen van haar netwerk en praktijkinzichten. Uw bereidheid om mee te denken, deuren te openen en richting te geven aan het praktijkgedeelte was van grote waarde.

Dankzij jullie begeleiding heb ik de kans gekregen om dit onderzoek met enthousiasme, vertrouwen en leerzame ervaringen af te ronden.

Met dit onderzoek streef ik ernaar een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kennis over de drinkwatervoorziening. Het doel is om de drinkwater-voorziening ook op de lange termijn toegankelijk, sociaal verantwoord en toekomstbestendig te houden.

Job Rook

Amsterdam, 4 juni 2025

Managementsamenvatting

De Nederlandse drinkwatersector staat voor ingrijpende opgaven als gevolg van klimaatverandering, vervuiling, veroudering van infrastructuur en bestuurlijke versnippering. De governance, bestaande uit vier hoofdactoren: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, provincies en drinkwaterbedrijven, blijkt in de praktijk onvoldoende effectief, met name door gebrek aan gezamenlijke regie, trage besluitvorming en onduidelijke rolverdelingen in de praktijk. Dit onderzoek analyseert de kernproblemen, evalueert het huidige governance-model en doet aanbevelingen voor versterking ervan met als doel: het waarborgen van de continuïteit van de drinkwatervoorziening op de lange termijn.

Belangrijkste bevindingen

Governance-model: de formele verdeling van verantwoordelijkheden is op papier helder, maar leidt in de praktijk tot vertraging en onduidelijkheden in verantwoordelijkheden.

Gebrek aan langetermijnvisie: er is geen gedeeld narratief of toekomstgerichte koers. De samenwerking tussen de vier actoren is aanwezig, hetzij beperkt en reactief in relatie tot de opgaven en uitdagingen die er zijn. De intenties zijn er om de samenwerking tussen IenW, provincies, drinkwaterbedrijven en ILT te versterken.

De drinkwatersector heeft geen robuuste financieringsstrategie. De bestaande WACC-systematiek remt langetermijninvesteringen. De sector mist structurele financiële ruimte voor innovatie en infrastructuurvernieuwing.

Infrastructuur en capaciteit: de sector moet bestaande assets onderhouden. Veroudering van assets neemt toe als gevolg van de opeenstapeling van opgaven en uitdagingen zoals een tekort aan technisch personeel en kennis. De drinkwatersector vervult een belangrijke maatschappelijke rol in volksgezondheid, welvaart, welzijn en economische groei. De maatschappelijke betrokkenheid kan vergroot worden bij strategische keuzes.

Oplossingsrichtingen

Een effectief governance-model moet gericht zijn op centrale regie, adaptiviteit, samenwerking en maatschappelijke verantwoording. De sector dient zich collectief te organiseren rond een heldere toekomstvisie en gedeelde waarden. Daarbij zijn zowel formele als informele sturingsmechanismen nodig.

Aanbevelingen

1. *Ontwikkel een nationale drinkwatervisie en bestuurlijk kader.*

Alleen door gezamenlijkheid kan men tot oplossingen komen voor complexe opgaven en uitdagingen. Formuleer een interbestuurlijke visie op de drinkwatervoorziening en vertaal deze naar een bindend kader voor een robuuste drinkwatersector. Beleg de regie expliciet bij het ministerie van IenW en intensiveer structureel overleg tussen de organisaties.

2. *Hervorm het financieringsmodel voor duurzame investeringsruimte.*

Herzie de WACC-systematiek, onderzoek alternatieve bekostigingsmodellen. Stimuleer publiek-private financiering waar mogelijk, zonder publieke controle te verliezen.

3. *Versterk collectieve samenwerking en kennisdeling tussen drinkwaterbedrijven.*

Creëer een sectorbreed platform waarin innovatie, personeelsontwikkeling, assetmanagement en gezamenlijke aanbesteding centraal staan. Verminder versnippering en bevorder standaardisering.

4. *Integreer informele governance en beleidsnetwerken.*

Veranker samenwerking in informele structuren, zoals thematische werkgroepen en co-creatieprojecten. Zet relationeel leiderschap in als aanvulling op formele sturingsmechanismen.

Conclusie

De toekomst van de drinkwatervoorziening vereist meer dan technologische innovatie en extra investeringen. Essentieel is een governance-model dat verbindend, wendbaar en transparant is. Zonder structurele herziening van regie, financiering en samenwerking blijft de sector kwetsbaar voor verstoringen, met risico's voor de volksgezondheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. De voorgestelde zes aangrijpingspunten in dit onderzoek bieden richting voor een toekomstbestendige, rechtvaardige en robuuste Nederlandse drinkwatersector.

Executive Summary

The Dutch drinking water sector is facing major challenges due to climate change, pollution, aging infrastructure, and fragmented governance. The current governance-model -comprised of four main actors: the Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW), the Human Environment and Transport Inspectorate (ILT), provincial governments, and drinking water companies- proves insufficiently effective in practice, primarily due to a lack of leadership, slow decision-making, and unclear role definitions. This study analyzes the core problems, evaluates the current governance structure, and provides recommendations to strengthen it, with the aim of ensuring the long-term continuity of drinking water supply.

Key Findings

Governance Structure: while the formal allocation of responsibilities is clear on paper, in practice it leads to delays and unclear accountability.

Lack of Long-Term Vision: there is no shared narrative or future-oriented strategy. Although collaboration exists between the four actors, it remains limited and reactive relative to the challenges at hand. There is intent to strengthen cooperation.

Funding Model Deficiency: the drinking water sector lacks a robust financing strategy. The current WACC framework hinders long-term investments. There is insufficient structural financial space for innovation and infrastructure renewal.

Infrastructure and Capacity: the sector must maintain existing assets. Aging infrastructure may worsen due to shortages in technical staff and expertise. The sector plays a vital role in public health, prosperity, well-being, and economic growth. Public involvement in strategic decision-making can be increased.

Proposed solutions

An effective governance-model should focus on centralized leadership, adaptability, collaboration, and societal accountability. The sector must organize itself collectively around a clear long-term vision and shared values. Both formal and informal governance mechanisms are needed.

Recommendations

1. *Develop a National Drinking Water Vision and Governance Framework.*

Formulate an intergovernmental vision for drinking water supply and translate it into a binding framework for a future proof drinkwater sector. Assign leadership explicitly to the Ministry of IenW and institutionalize regular inter-organizational consultations.

2. *Reform the Financing Model to Enable Sustainable Investment.*

Revise the WACC framework and explore alternative scenario's for financing models. Encourage public-private financing where appropriate, without compromising public oversight.

3. *Strengthen Collective Cooperation and Knowledge Sharing Among Drinking Water Companies.*

Establish a sector-wide platform focused on innovation, workforce development, asset management, and joint procurement. Reduce fragmentation and promote standardization.

4. *Integrate Informal Governance and Policy Networks.*

Embed collaboration in informal structures such as thematic working groups and co-creation projects. Employ relational leadership as a complement to formal governance mechanisms.

Conclusion

The future of the drinking water supply requires more than technological innovation and additional investment. A governance-model that is cohesive, agile, and transparent is essential. Without structural reform in leadership, funding, and collaboration, the sector remains vulnerable to disruptions, posing risks to public health, sustainability, and affordability. The proposed six points of leverage in this research offer a pathway toward a future-proof, equitable, and resilient Dutch drinking water sector.

Hoofdstuk 1 Inleiding op het onderzoek

1.1 Inleiding

Dit onderzoek dient ter afsluiting van de modulaire executive MBA van *Business & Sustainable Transitions* en richt zich op de vraag wat er in de ‘governance’ (hierna governance) van de Nederlandse drinkwatervoorziening nodig is om de opgaven en uitdagingen waar de drinkwatersector mee te maken heeft, te ondervangen en daarmee de levering van drinkwater in de toekomst veilig te stellen.

In dit rapport wordt ingegaan op de voornaamste opgaven en uitdagingen die de drinkwatersector momenteel ondervindt in de uitvoering van hun taak. Daarnaast wordt ingegaan op de verbeteringen die nodig zijn om de het aan te pakken.

In de introductie wordt eerst de urgentie van het probleem uitgelegd. Vervolgens wordt het landschap van het Nederlandse drinkwater geschetst. Daarna volgt een uiteenzetting van de voornaamste opgaven en uitdagingen die de drinkwaterbedrijven ondervinden. In bijlage 1 is de betekenis van de opgaven en uitdagingen uitgeschreven. Vervolgens wordt uitgelegd waarom drinkwaterbedrijven lastige uitdagingen hebben in de levering van drinkwater. Daarnaast zijn de kaderstelling van het onderzoek, de probleemstelling, de hoofdonderzoeksvraag en de deelvragen geschetst. Het hoofdstuk sluit af met een uiteenzetting van de structuur van het onderzoek.

1.2 Introductie op het onderwerp

Water is essentieel voor leven. Op deze wereld hebben ongeveer twee miljard mensen geen toegang tot schoon en veilig drinkwater. De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD¹) voorspelt dat in 2050 circa 40% van de wereldbevolking in gebieden woont met watertekorten en dat de totale vraag naar water toeneemt met 55% (OECD, 2015). Circa 3,6 miljard mensen (46% van de wereldbevolking) beschikt niet over adequate sanitaire voorzieningen (Verenigde Naties, 2023). Een goede drinkwatervoorziening draagt bij aan de gezondheid van de mens en maatschappelijke welvaart en welzijn. Het World Economic Forum heeft structureel de watercrisis in de toplist staan die een impact hebben op de samenleving. Het World Economic Forum (2021) stelt dat de watercrisis wereldwijd in de top vijf staat in termen van impact op de samenleving. Mondiaal

1 OECD is een internationale organisatie die werkt aan beter beleid voor betere levens.

is er sprake van grote zorgen over klimaatverandering en de gevolgen van een watercrisis. (World Economic Forum, 2021). De Verenigde Naties stellen dat de watercrisis een governance-crisis is, omdat water centraal moet staan op de mondiale politieke agenda, terwijl dit niet het geval is (United Nations, 2024). Hoewel er geen formele definitie is, wordt een governance-crisis gezien als een situatie waarin bestuursmechanismen falen, wat leidt tot negatieve gevolgen voor samenlevingen en de effectiviteit van instellingen (United Nations Development Programme, 2020).

De watercrisis heeft de afgelopen zeven edities van het Global Risks Report stevast een plaats ingenomen in de top drie van de ranglijst van mondiale risico's (World Economic Forum, 2017). De definitie van een watercrisis volgens het World Economic Forum (2017) is als volgt: *“Een significante afname van de beschikbare kwaliteit en kwantiteit van zoet water, met schadelijke gevolgen voor de gezondheid en/of economische activiteit tot gevolg”* (p. 62). Van een acute watercrisis is in Nederland is nog geen sprake. De stijgende vraag naar water en klimaatverandering zorgen er wel voor dat de watervoorziening in Nederland onder grote druk staat. En daarmee staat ook de drinkwatervoorziening onder druk. *“We moeten voorkomen dat dit een watercrisis wordt”*, aldus Riksta Zwart, directeur van Waterbedrijf Groningen (Verenging van Waterbedrijven in Nederland, 2023). Door klimaatverandering en toenemend watergebruik worden de gevolgen en effecten op de watervoorziening groter. Er ontstaan vaker extremen van waterovervloed en waterschaarste.

1.3 Het landschap van de Nederlandse drinkwatersector

Om een drinkwatercrisis te voorkomen en voorbereid te zijn op de toekomst wordt in dit onderzoek de governance van de Nederlandse drinkwatersector tegen het licht gehouden. De definitie van governance wordt in hoofdstuk 2 weergegeven.

In dit onderzoek is de definitie van de drinkwater-governance als volgt: drinkwater-governance omvat het geheel aan wet- en regelgeving, beleidsmaatregelen, institutionele structuren en uitvoeringsprocessen die gezamenlijk de randvoorwaarden creëren voor een veilige, betrouwbare en duurzame drinkwatervoorziening door de drinkwaterbedrijven in Nederland. Het systeem wordt gekenmerkt door een publiek model, waarbij drinkwaterbedrijven in publieke handen zijn, en waarbij de Rijksoverheid toezicht houdt op wetgeving en beleid. De toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van de Drinkwaterwet. De provincies hebben een rol in ruimtelijke ordening

en de vergunningverlening. De drinkwaterbedrijven voeren de drinkwatertaak uit. Deze vier organisaties vertegenwoordigen in dit onderzoek samen de governance van de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Met de drinkwatersector wordt in dit onderzoek bedoelt de drinkwaterbedrijven samen inclusief de Vereniging van waterwinbedrijven in Nederland (Vewin).

Nederland telt tien drinkwaterbedrijven (bijlage 2). Zie afbeelding 1 voor het overzicht met de organisaties met verantwoordelijkheden in de drinkwatervoorziening. Deze drinkwaterbedrijven zorgen voor de levering van drinkwater aan huishoudens en bedrijven in hun voorzieningsgebied. Dat doen ze door water te winnen, dit te zuiveren tot drinkwater en via een leidingnet aan de klant te leveren (Inspectie Leefomgeving en Transport, 2023a). De Drinkwaterwet legt de wettelijke taken van de drinkwaterbedrijven vast. Met als doel dat iedereen toegang heeft tot veilig drinkwater.

Drinkwaterbedrijven hebben een monopolypositie. Dat is wettelijk vastgelegd, zodat de uitvoering van die taak georganiseerd is in het belang – en daarmee de bescherming van – de maatschappij en consument. De overheid houdt toezicht op de uitvoering ervan. Negen drinkwaterbedrijven zijn qua rechtsvorm georganiseerd in naamloze vennootschappen, één is georganiseerd in een stichting. Elk drinkwaterbedrijf levert exclusief aan een door de minister aangewezen distributie- of voorzieningsgebied. De organisatie van de drinkwaterbedrijven in Nederland is wettelijk vastgelegd in de Drinkwaterwet. Hoofdstuk twee, artikel twee van de Drinkwaterwet beschrijft de organisatie van de drinkwatervoorziening: bestuursorganen dragen zorg voor het duurzame veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening. Indien het drinkwaterbedrijf een naamloze vennootschap (nv) is, is het conform het Burgerlijk Wetboek artikelen 15-80 verplicht een raad van commissarissen te hebben. Het drinkwaterbedrijf dat ondergebracht is in een stichting (Waternet) heeft een stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur heeft een onafhankelijke voorzitter.

Afbeelding 1.

Overzicht met de organisaties die verantwoordelijkheden hebben in de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Noot: Het overzicht is een uitsnede van een institutionele kaart van de OECD (OECD, 2014) (p. 41). De uitsnede is aangevuld met de onderdelen aandeelhouders en raad van commissarissen van de drinkwaterbedrijven. Eén drinkwaterbedrijf heeft een stichtingsbestuur.

De Drinkwaterwet is op 1 juli 2011 in werking getreden. De voorganger van deze wet was de Waterleidingwet. Deze gold van 1 april 1958 tot 1 juli 2011 (Veldkamp et al., 2023).

De Drinkwaterwet definieert de openbare drinkwatervoorziening als een ‘vitale publieke dienst van groot algemeen belang’. De duurzame veiligstelling van deze dienst is een zaak van nationale veiligheid (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2021). Bij het niet tijdig realiseren van de juiste waterkwaliteit en de benodigde productie- en leveringscapaciteit, loopt de samenleving risico op drinkwatertekorten.

De waterschappen in Nederland hebben een historisch en mondiaal gezien unieke positie. De waterschappen zorgen voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Er zijn in Nederland 21 waterschappen. De waterschappen maken geen onderdeel uit van dit onderzoek, omdat zij niet primair verantwoordelijk zijn voor de drinkwatervoorziening in Nederland. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid en de waterkwaliteit en waterkwantiteit. In Nederland bestaat een bestuursorganisatie op drie niveaus; het Rijk, provincies en gemeenten. De waterschappen zijn in wezen een vierde laag.

1.4 De opgaven en uitdagingen

De drinkwaterbedrijven hebben forse opgaven en uitdagingen.

- **Toenemende watervraag:** door bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en urbanisatie neemt de vraag naar drinkwater toe (Barendse et al., 2023). Drinkwaterbedrijven ondervinden na een periode van een stabiele waterafname (circa 1990 tot 2020) een toename van het watergebruik (Baggelaar et al., 2022). Door klimaatverandering is er meer drinkwater nodig, maar is er minder beschikbaar. Naar verwachting moet er in 2030 circa 100 miljoen kubieke meter drinkwater meer worden geproduceerd dan in 2020 (van Leerdam et al., 2023). De vraag naar drinkwater groeit waardoor de bronnen, productiecapaciteiten en leidingennetten moeten worden uitgebreid.
- **Klimaatverandering:** bij alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater staat de waterkwaliteit onder druk als gevolg van klimaatverandering (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014b; Wuijts et al., 2014).
- **Waterkwaliteit:** de aanwezigheid van nieuwe verontreinigingen, zoals microplastics, medicijnresten, en PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen), vormt

een uitdaging voor de drinkwaterkwaliteit (van der Aa et al., 2022).

- Bescherming van drinkwaterbronnen: het behouden en beschermen van drinkwaterbronnen, zoals grondwater en oppervlaktewater, tegen vervuiling is essentieel (van Leerdam et al., 2023).
- Sociaal-politieke ontwikkelingen (inclusief Europees beleid): het Europese beleid legt meer nadruk op waterkwaliteit en ecosystemen, het terugdringen van de vervuiling van rivieren en het milieu-inclusief waterbeheer. De Nederlandse traditie van kunstmatige reacties op risico's staat over het algemeen haaks op deze beleidsrichting (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014).

De Sociaal Economische Raad (SER) constateert dat ons watersysteem grote uitdagingen kent als het gaat om waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en waterveiligheid. *“Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan”* (Sociaal Economische Raad, 2025). Indien niet tijdig organisatorische maatregelen genomen worden om de tekorten die de drinkwatervoorziening komende decennia krijgt, komt de continuïteit van de drinkwatervoorziening in gevaar. Drinkwaterbedrijven kunnen dan niet garanderen dat er voldoende drinkwater geproduceerd kan worden van de vereiste kwaliteit. Vitens heeft bijvoorbeeld al voor het eerst drinkwateraanvragen van bedrijven geweigerd (NOS, 2022).

Het serviceniveau van de drinkwatervoorziening kenmerkt zich door voldoende en kwalitatief goed drinkwater tegen een aanvaardbare prijs. Er is in sommige Nederlandse regio's onvoldoende water voor nieuwe afnemers. Ook de gemiddelde leeftijd van het leidingnet loopt op, omdat het onvoldoende wordt vernieuwd. Als het distributienet verouderd nemen de kansen op lekkages en verminderde waterkwaliteit toe. De levering van drinkwater ondervindt dan meer risico's (Wauters et al., 2023).

1.5 Problemen van de drinkwatersector

De drinkwatersector ondervindt een opeenstapeling van opgaven en uitdagingen die risico's hebben op de continuïteit en de leveringszekerheid. Afgelopen jaren is in algemene zin de context van onze samenleving complexer en ambigu geworden. De onzekerheden van bijvoorbeeld het klimaat nemen toe. Nederland heeft te voldoen aan een enorme hoeveelheid opgaven, zoals het terugdringen van stikstof, toename van energieproductie, toename van woningbouw

en kwaliteit van water. De verschillende opgaven interfereren met elkaar, wat gevolgen heeft voor de levering van drinkwater. Naast de opgaven en uitdagingen genoemd in paragraaf 1.2 heeft de drinkwatersector komende decennia te maken met extra uitdagingen door tekorten aan onder meer grondstoffen, energie, kennis en kunde en middelen.

Hardnekkige problemen zoals hier beschreven, kunnen gekarakteriseerd worden als een lastig probleem, oftewel een *wicked problem*. Ze vereisen geïntegreerde en duurzame oplossingen, waarbij zowel politieke, sociale, economische als administratieve systemen betrokken zijn. De opgaven en uitdagingen waar de drinkwaterbedrijven mee te maken hebben, voldoen aan de vijf kenmerken van Camillus in het definiëren van een *wicked problem* (Camillus, 2008).

De vijf kenmerken zijn:

- bij het probleem zijn veel belanghebbenden met verschillende waarden en prioriteiten betrokken;
- de wortels van het probleem zijn complex en ingewikkeld;
- het probleem is moeilijk te bevatten, dynamisch en verandert bij elke poging om het aan te pakken;
- de uitdaging heeft geen precedent;
- niets wijst op het juiste antwoord op het probleem.

De opgaven en uitdagingen van de drinkwatersector vragen veel tijd en energie en er zijn meerdere stakeholders; overheden, bestuurders, directieleden, klanten en leveranciers. Iedere stakeholder heeft belangen, waarden en prioriteiten. De opgaven en uitdagingen waar de drinkwatersector mee te maken heeft, ligt bij diverse partijen die onderling onvoldoende met elkaar verbonden zijn. De problemen zijn lastig grijpbaar en het veld is continue in beweging. Een standaardoplossing en -implementatiewijze is er niet. Elke stakeholder moet maatwerk leveren in het deelgebied waarin het opereert om bovengenoemde problemen aan te pakken. De opgaven en uitdagingen die de drinkwatersector ondervindt zijn dus een lastig probleem. Om dit te ondervangen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid nodig. De drinkwaterbedrijven dringen bij andere organisaties erop aan om gezamenlijk te zorgen voor de juiste maatregelen. Deze opgaven en uitdagingen vragen mogelijk een transitie in de drinkwater-governance. Hoewel niet vaststaat dat de kern van het probleem in de drinkwater-governance ligt, of dat deze alle opgaven en uitdagingen kan oplossen, speelt de governance wél een cruciale rol. Dit onderzoek verkent

daarom de mogelijkheden van drinkwater-governance om complexe opgaven en uitdagingen beter het hoofd te bieden.

1.6 Probleemstelling

De huidige governance van de Nederlandse drinkwatervoorziening sluit niet aan op de onzekere toekomst met complexe opgaven en uitdagingen, waardoor komende decennia de levering van voldoende en betrouwbaar drinkwater niet gegarandeerd is.

1.7 De consequenties

De drinkwaterbedrijven zijn van een stabiele periode in een turbulente periode terechtgekomen waarin de vraag naar drinkwater toeneemt. De drinkwatersector bevindt zich in een periode waarin de onzekerheden toenemen en het voorspellen van de toekomst lastiger wordt (Segrave, 2024). Hierdoor zijn de bedrijven genoodzaakt om adaptieve strategieën te ontwikkelen om de onzekerheden te ondervangen. Het opereren van drinkwaterbedrijven binnen het ecosysteem waarin zij actief zijn, is complexer geworden. Een ecosysteem is een model dat verschillende, complementaire partners met elkaar verbindt die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een groot maatschappelijk vraagstuk. Ecosystemen onderstrepen allemaal het belang van doelgerichtheid, samenwerking en concurrentie. (Kelly, 2015) definieert bedrijfsecosystemen als volgt: *“dynamische en co-evoluerende gemeenschappen van diverse actoren die nieuwe waarde creëren en vastleggen via steeds geavanceerdere modellen van zowel samenwerking als concurrentie”* (p. 5). Het ecosysteem van de drinkwatersector verandert. Daarmee verandert ook de samenwerking. Een ecosysteem is een nieuwe manier voor het creëren van waarde, met een focus op een dicht en rijk netwerk van verbindingen, samenwerking en onderlinge afhankelijkheid. (Roobeek & De Ritter, 2016). Uit de verschillende definities van bedrijfsecosystemen concluderen Roobeek & De Ritter (2016) dat *“bedrijfsecosystemen zich richten op uitdagingen en belangrijke strategische vragen die een hoge mate van samenwerking vereisen van een breed scala aan bedrijven, kennisinstellingen, financiële instellingen, overheidsinstanties, adviseurs en ngo’s”* (p. 15). Het probleem in dit onderzoek is moeilijk te definiëren, complex dynamisch en heeft geen duidelijke oplossingen. Een *wicked problem*, zoals klimaatverandering kan getemd worden in het hanteerbaar maken van het probleem en de impact ervan te beperken. De conclusies en aanbevelingen leveren een bijdrage in het beheersbaar maken van het probleem.

In dit onderzoek staat de drinkwatervoorziening centraal als maatschappelijk vraagstuk. Drinkwaterbedrijven opereren binnen een ecosysteem waarin zij samen met relevante maatschappelijke stakeholders in de keten – als consortium – werken aan oplossingen voor een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Het multidisciplinaire karakter van dit vraagstuk maakt dat er sprake is van een ecosysteem: de betrokken partijen kunnen dit vraagstuk niet afzonderlijk aanpakken, waardoor samenwerking en synergie essentieel zijn (Katapult, 2025). De vier organisaties die de verantwoordelijkheid hebben voor de drinkwatervoorziening in Nederland zouden in staat moeten zijn om binnen het ecosysteem oplossingen te bieden voor de geschetste problemen.

Zijn de opgaven en uitdagingen van paragraaf 1.3 niet op te lossen dan loopt de huidige dienstverlening gevaar; het continu leveren van voldoende en drinkwater van goede kwaliteit kan mogelijk niet gehandhaafd blijven. Er bestaat een risico dat bij het niet behalen van de huidige standaarden, wordt gekozen voor het verlagen van de normen in plaats van het verbeteren van de prestaties (Schaveling & Bryan, 2018). Schaveling en Bryan (2018) omschrijven dit ook wel als ‘kans op drijvende doelen’. Zij stellen dat het archetype van de afdrijvende doelen ontstaat als de kloof tussen de norm en de werkelijke prestatie wordt overbrugd door de norm te verlagen in plaats van de prestatie te verbeteren (p. 114). Wanneer de normen worden verlaagd, bestaat de kans dat klanten gaan klagen. De eerste signalen zijn reeds zichtbaar. De drinkwatertarieven zijn gestegen (H2O, 2023) en de drinkwaterbedrijven kunnen niet garanderen dat nieuwbouwwoningen worden aangesloten op het drinkwater. De betrouwbaarheid van het drinkwater kan bij consumenten afnemen. Het RIVM rapporteert dat mensen in Nederland teveel PFAS binnenkrijgen door voedsel en drinkwater (van der Aa et al., 2022). De norm voor PFAS in de Europese Drinkwaterrichtlijn en ook de Nederlandse wetgeving wordt in de nabije toekomst strenger.

1.8 Kaderstelling

Dit onderzoek beperkt zich tot de Nederlandse drinkwatervoorziening. De continuïteit van de dienstverlening wordt in deze context opgevat als het structureel kunnen leveren van drinkwater van voldoende kwaliteit en kwantiteit aan zowel particuliere als zakelijke afnemers. In dit onderzoek wordt de governance van de drinkwatersector onderzocht (zie hoofdstuk 2.1), met specifieke aandacht voor de wijze waarop deze zich zou moeten ontwikkelen in relatie tot actuele en toekomstige opgaven en uitdagingen. De scope van de dienstverlening binnen de

drinkwatervoorziening reikt verder dan leveringszekerheid en omvat tevens aspecten als bereikbaarheid en betaalbaarheid. De analyse van governance richt zich op vier actoren met een directe verantwoordelijkheid in de drinkwatervoorziening: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de ILT, de provincies en de drinkwaterbedrijven. Waterschappen en gemeenten vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Zij vervullen wel een hele belangrijke rol in de ruimtelijke ordening, omgevingswet, grondwaterbeheer en vergunningverlening. De drinkwatervoorziening van Caribisch Nederland is in dit onderzoek niet meegenomen. De focus van dit onderzoek betreft de landelijke governance.

1.9 Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van dit onderzoek is het identificeren van handelingsperspectieven die kunnen bijdragen aan het adresseren van de opgaven en uitdagingen waarmee de drinkwatersector wordt geconfronteerd. Deze handelingsperspectieven beogen uiteindelijk bij te dragen aan het realiseren van een duurzame drinkwatervoorziening, met als uitgangspunt dat deze ook op de lange termijn toegankelijk, sociaal verantwoord en toekomstbestendig blijft.

Gezien de complexiteit en verwevenheid van de opgaven, kan de drinkwatersector deze niet zelf oplossen. Daarom is dit onderzoek breder en richt het zich op de governance van de Nederlandse drinkwatersector. Binnen deze context worden perspectieven beschreven en mogelijke ontwikkelrichtingen verkend.

Aard van onderzoek. Het onderzoek is kwalitatief en exploratief van aard. Met behulp van het theoretisch kader van ‘kwaliteit van kwalitatief onderzoek’ wordt getracht nieuw inzicht te geven op de drinkwatersector. De combinatie van de genoemde theorieën met de huidige praktijk is niet eerder onderzocht binnen de context van de Nederlandse drinkwatersector. Daarmee levert dit onderzoek een wetenschappelijke en empirische bijdrage en mogelijk ook een internationale wetenschappelijke meerwaarde. De resultaten van het onderzoek kunnen mogelijke punten genereren ten gunste van de governance van de drinkwatervoorziening, zodat gerichte maatregelen genomen kunnen worden die inspelen op de centrale probleemstelling en de bijbehorende opgaven en uitdagingen.

1.10 Hoofdonderzoeksvraag en deelvragen

De hoofdvraag van het onderzoek:

Welke aangrijpingspunten zijn er voor een effectief governance-model van de Nederlandse drinkwatervoorziening om de waterlevering te continueren in een context van de huidige en toekomstige opgaven en uitdagingen?

De deelvragen van het onderzoek:

1. Wat zijn de belangrijkste opgaven en uitdagingen voor de Nederlandse drinkwatersector komende decennia?
2. Wat is het perspectief op het governance-model van het drinkwater in Nederland?
3. Wat zijn de kenmerken van het model van de drinkwater-governance?

1.11 Structuur van thesis

In hoofdstuk 2 wordt relevante wetenschappelijke literatuur besproken. Hoofdstuk 3 beschrijft de methodologie van het onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de *Template Analysis* van (King & Brooks, 2017). Nigel King wordt in de literatuur veel aangehaald als het om kwalitatief onderzoek gaat (Voortman, 2020). Deze methode sluit goed aan bij de onderzoeksvraag. Door middel van interviews worden de deelvragen beantwoord, wat uiteindelijk leidt tot een antwoord op de hoofdonderzoeksvraag. Hoofdstuk 4 presenteert de onderzoeksresultaten van de interviews. De resultaten worden verwerkt in de methode van template-analyse. In hoofdstuk 5 wordt de literatuur gerelateerd aan de empirische uitkomsten van het onderzoek en vindt de discussie plaats. Op basis hiervan zijn in hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen uiteengezet. Deze geven antwoorden op de onderzoeksvragen. Het rapport wordt afgesloten met een referentielijst en bijlagen.

Hoofdstuk 2 Literatuurstudie

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een literatuuroverzicht van de definities van governance en een literatuuroverzicht met de kenmerken van de drinkwatersector. Allereerst wordt de term governance toegelicht middels verschillende wetenschappelijke definities. Vervolgens worden de kenmerken van de drinkwatersector uiteengezet. De kenmerken zijn geanalyseerd uit wetenschappelijk onderzoek. In 2.7 wordt de prestatievergelijking behandeld. Dit is een belangrijk instrument waarin de sector haar prestaties kan verbeteren en verantwoorden naar klanten en stakeholders. Ook komt de financiering van de drinkwatervoorziening aan bod. Het hoofdstuk sluit af met bevindingen en de hoofdthema's uit het literatuuronderzoek.

Afbeelding 2.

Overzicht van de literatuuropbouw over governance en de kenmerken van de drinkwatersector.

Noot: Het literatuuronderzoek is opgebouwd volgens een afnemende mate van abstractie: beginnend bij het brede concept van governance, vervolgens inzoomend op de kenmerken van de drinkwatersector in het algemeen, en uiteindelijk specifiek gericht op de situatie binnen de Nederlandse drinkwatersector.

2.1.1 Toelichting op het literatuuronderzoek

Er is op verschillende manieren literatuuronderzoek gedaan. Er is onderzoek gedaan op het internet via Google-Scholar, Litmaps en Scispace. Ook is online literatuur gezocht op verschillende instituten en universiteiten: KWR Watercycle Research Intitute, Nyenrode Business Universiteit, Harvard University, Universiteit Utrecht en Technische Universiteit Delft. De zoektermen die gebruikt zijn: ‘aspecten/criteria en karakteristieken van drinkwater-governance, drinkwater governance, organisatie van drinkwater en drinkwatervoorziening, kenmerken van drinkwater-governance, principes governance, standaarden van drinkwater en water-governance. Zoektermen zijn in het Nederlands, Engels en gecombineerd toegepast. Ook zijn literatuurlijsten nagelopen van relevante artikelen en rapportages die inhoudelijk dichtbij de materie van de onderzoeksvraag liggen.

2.2 Wat is governance?

Er worden in de literatuur verschillende definities gehanteerd voor governance. In de titel van de paper ‘*The new governance: Governing without government*’, maakt (Rhodes, 1996) het eerste belangrijke onderscheid, namelijk dat besturen niet hetzelfde is als regeren. Rhodes wijst erop dat governance een verandering betekent in de betekenis van government, verwijzend naar een nieuw proces van regeren; of een veranderde toestand van geordende heerschappij; of de nieuwe methode waarmee de samenleving wordt bestuurd (Rhodes, 1996).

Volgens Rogers & Hall (2003) verwijst governance naar het effectief implementeren van sociaal aanvaardbare toewijzing en regulering, waarbij het sterk beïnvloed wordt door politieke dynamieken (p. 4). Governance is breder dan enkel de rol van de overheid en kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de economische, sociale en culturele normen van een land, evenals de bijbehorende wetgevende macht en wetgevers (Rogers & Hall, 2003).

Beide auteurs benadrukken de duidelijke verschillen tussen government en governance. Een essentieel aspect van deze verschillen is de manier waarop government en governance worden ingevuld, wat voornamelijk gebeurt door de betrokkenen en de samenwerking tussen deze actoren. Zij geven aan dat governance gaat over het effectief implementeren van sociaal aanvaardbare toewijzing en regulering dat sterk politiek gekleurd is. Governance neemt verschillende vormen aan afhankelijk van de economische, sociale en culturele normen van een land met de wetgevende macht en wetgevers. De invulling vindt plaats door de mensen en de samenwerking daartussen (Rogers & Hall, 2003).

Weiss (2000) heeft diverse definities van governance van diverse organisaties op een rij gezet. Uit het onderzoek komt naar voren dat de definities van governance sterk uiteenlopen bij verschillende internationale organisaties. Er wordt verschillend omgegaan met de terminologie governance en government. Governance duidt op een complexe reeks structuren en processen, zowel publiek als privaat, terwijl meer populaire schrijvers de neiging hebben om het synoniem te gebruiken met government (Weiss, 2000).

Weiss stelt dat de definitie van governance van de United Nations Development Programme (1997) het beste als standaard toegepast kan worden. In het licht van de universaliteit en reikwijdte hebben de United Nations een speciale rol, zij het geen monopolie, op toekomstig leiderschap voor mondiaal bestuur (Weiss, 2000).

De United Nations (1997) heeft de volgende definitie van governance: de uitoefening van economische, politieke en bestuurlijke autoriteit om de zaken van een land op alle niveaus te beheren. Het omvat de mechanismen, processen en instellingen waarmee burgers en groepen hun belangen articuleren, hun wettelijke rechten uitoefenen, hun verplichtingen nakomen en hun geschillen bemiddelen' (United Nations Development Programme, 1997).

Volgens Keller en Hartmann (2019) bestaan er talrijke definities van watergovernance, die in de praktijk op uiteenlopende wijze worden gehanteerd. Hoewel deze definities variëren, zijn ze in essentie gebaseerd op vergelijkbare fundamentele principes en vertonen ze grotendeels overeenkomende kenmerken. Zo beschrijven vrijwel alle definities watergovernance als een systeem, proces of mechanisme gericht op het beheer en de ontwikkeling van water(bronnen) (Rogers & Hall, 2003).

2.3 Kenmerken van de drinkwatersector

In Nederland bestaat de drinkwatersector uit tien drinkwaterbedrijven die conform de drinkwaterwet een leveringsplicht hebben in de levering van drinkwater. Het zijn de uitvoerende organisaties. De Vewin is de belangenvereniging van deze drinkwaterbedrijven. Samen vormen zij de drinkwatersector in Nederland.

Uit literatuuronderzoek komen verschillende kenmerken van de drinkwatersector naar boven. In deze paragraaf zijn diverse (internationale) publicaties van de drinkwatersector geanalyseerd. Daaruit zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven.

Volgens (Boran, 2018) omvat in het artikel '*Governance and its effectiveness*' de drinkwatervoorziening politieke, sociale, economische en administratieve systemen. Belangrijke aspecten hierin zijn eerlijke toegang, transparantie, inclusiviteit en ethische overwegingen. Het vereist samenhangend beleid, participatie van belanghebbenden en effectief beheer om de drinkwatersector in evenwicht te brengen tussen sociaaleconomische activiteiten en ecosystemen. De kenmerken zijn politieke, sociale en economische dimensies.

Venu Madhav (2021) benadrukt verschillende bestuurlijke kwesties in de drinkwatersector, waaronder deelname van de gemeenschap aan bestuurlijke processen, beleidsvorming, uitvoering van programma's, evaluatie en het afleggen van verantwoording. Deze kwesties zijn allemaal essentieel voor effectieve dienstverlening en duurzaam waterbeheer. De drinkwatersector vereist een gemeenschapsparticipatie en dat betekent deelname van inwoners en klanten aan het bestuurlijke proces, de beleidsformulering, de uitvoering van de programma's. Het impliceert dat de gemeenschap invloed en controle krijgen over het de drinkwatervoorziening. De kenmerken in dit artikel zijn participatie van de gemeenschap en bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Marulanda (2009) beschrijft hoe institutionele kaders, publieke participatie, eerlijke toegang tot drinkwater en mechanismen voor conflictoplossing essentieel zijn voor een effectieve drinkwatervoorziening. Benadrukt wordt het belang van het integreren van diverse belanghebbenden en het vinden van een balans tussen overheidsgezag, marktdynamiek en gemeenschapsbetrokkenheid (Marulanda, 2009). De kenmerken zijn institutionele kaders en belanghebbenden.

Wuijts et al., (2018) stellen dat de effectiviteit van de drinkwatervoorziening afhangt van de connectiviteit tussen verschillende institutionele niveaus. Empirisch onderzoek naar hoe bestuursvoorwaarden bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteitsproblemen waarmee drinkwaterbedrijven worden geconfronteerd, is beperkt. De problematiek vertoont een internationale gelijkensis, met name in verschillende Europese landen. De conclusie is dat het aanpakken van waterkwaliteitsproblemen een integrale water-governance-aanpak vereist. Deze aanpak dient te worden afgestemd op de specifieke kenmerken van het watersysteem, de onderliggende oorzaken van de waterkwaliteitsproblemen en de autoriteiten die beschikken over de middelen om maatregelen te treffen. Gezamenlijk feitenonderzoek, risicobeoordeling en expliciete besluitvorming dragen bij aan een effectievere aanpak van complexe waterkwaliteitsproblemen. Het onderzoek

benadrukt dat het verbeteren van de verbinding tussen institutionele organisaties van cruciaal belang is (Wuijts et al., 2018). Essentiële kenmerken hierbij zijn de interconnecties tussen organisaties en het risicomanagement.

Het rapport van de United Nations (2024) benadrukt dat samenwerking tussen ministeries, maatschappelijke organisaties en private actoren essentieel is voor de drinkwatersector. Publiek-private partnerschappen moeten het algemeen belang dienen en tegelijkertijd een redelijke financiële winst opleveren. Het vereist samenwerking tussen verschillende actoren, waaronder ministeries, maatschappelijke organisaties en markten. Zowel de private als de publieke sector zijn effectiever in landen met duidelijke, voorspelbare en stabiele wetgevende kaders, omdat hierdoor langetermijninvesteringen met vertrouwen kunnen worden ondersteund (United Nations, 2024). Kenmerken van dit onderzoek zijn samenwerking en publieke-private partnerschappen.

Adhikari & Tarkowski (2013) identificeren publieke participatie, rechtvaardigheid, verantwoording en transparantie als de vier pijlers van drinkwatersector. Deze worden geanalyseerd binnen een gedecentraliseerd polycentrisch sociaal-ecologisch systeem om bestuurlijke successen en inefficiënties bloot te leggen (Adhikari & Tarkowski, 2013). Kenmerken zijn transparantie, rechtvaardigheid, participatie en verantwoordelijkheid.

Volgens Solanes et al., (2006) moet effectief waterbeheer universele toegang garanderen en regelgeving bieden die economische en sociale stabiliteit waarborgt. Het belang van duidelijke waterrechten en non-discriminatoire dienstverlening wordt hierbij benadrukt. Belangrijke indicatoren van effectief drinkwaterbeheer zijn onder andere universele en niet-discriminerende dienstverlening, voldoende kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening, duidelijk gedefinieerde en overdraagbare waterrechten en regelgeving die rekening houdt met externe factoren en het algemeen belang en economische en sociale stabiliteit garandeert (Solanes et al., 2006). Kenmerken zijn universele toepassing en regelgeving.

Lavrijssen & Vitez (2015) analyseren de economische regulering van de Nederlandse drinkwatersector en wijst op tekortkomingen in transparantie en onafhankelijkheid. Het ontbreken van deze principes kan de bescherming van gebruikersbelangen ondermijnen. Zij verwijst naar het rapport van de OECD. Ondanks dat Nederland *“op verschillende gebieden een uitstekende staat van dienst heeft op het gebied van waterbeheer berust het Nederlandse waterbeheer op een systeem van veel ‘checks and balances’. En dat kent een aantal beperkingen.”* In

reactie op de conclusie van de OECD bespreekt dit artikel het huidige kader van economische regulering van de Nederlandse drinkwatersector. Zij concludeert dat het Nederlandse kader voor economische regulering van de drinkwatersector verschillende zwakke punten vertoont in het licht van de beginselen van goede regelgeving. Met name de beginselen van transparantie en onafhankelijkheid moeten beter worden nageleefd (Lavrijssen & Vitez, 2015). Hierdoor komt de bescherming van de belangen van de gebruikers van drinkwater in het geding. Het artikel sluit af met aanbevelingen om de kwaliteit van de economische regulering van de Nederlandse drinkwatersector te verbeteren.

Als economische regulator van de drinkwatersector moet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de beginselen van goede regelgeving naleven. De mate van onafhankelijkheid van de ACM betekent niet dat zij volledig onafhankelijk is van het overheidsbeleid. De principes van onafhankelijkheid, verantwoording, transparantie, participatie, effectieve rechtsbescherming en effectiviteit worden niet volledig nageleefd. Zoals blijkt uit de bevindingen van de OECD (2014), beschikken de aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven veelal niet over voldoende expertise om te beoordelen of en welke investeringen noodzakelijk zijn in de drinkwatersector. Dit leidt tot risico's van zowel onder- als overinvesteringen. Onder-investeringen kunnen leiden tot drinkwater van mindere kwaliteit. Overinvesteringen leiden tot te hogere tarieven omdat de drinkwatervoorziening een kwaliteit kan bereiken die 'onnodig' hoog is. Vanuit het oogpunt van de gebruiker van drinkwater zijn beide scenario's onwenselijk (Lavrijssen & Vitez, 2015). De kenmerken zijn economische regulering en toezicht.

Bovens (2007) definieert accountability als *“een relatie tussen een actor en een forum, waarin de actor een verplichting heeft om zijn of haar gedrag uit te leggen en te rechtvaardigen. Het forum kan vragen stellen en een oordeel kan vellen met consequenties.”* Deze praktische definitie richt zich op het proces van verantwoording afleggen. In de organisatie van economische regulering van de drinkwatersector moet verantwoording in de eerste plaats gericht zijn op de overheid. Dit wordt politieke verantwoording genoemd en houdt in dat de economische regulator verantwoording aflegt aan een vertegenwoordigend orgaan (Bovens, 2007). De kenmerken zijn verantwoording en toezicht.

Ison (2015) stelt dat aanpassingsmaatregelen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering in het waterbeheer te beheersen. Hij benadrukt dat operationele kaders (onder meer op het gebied van zoetwaterbeheer) vaak beperkend werken (Ison et al., 2015). Het kenmerk in dit artikel is adaptatie op klimaatverandering.

Hope & Rouse (2017) hebben door middel van casusonderzoek vastgesteld dat universele drinkwaterzekerheid haalbaar is. Gevestigde belangen vormen vaak politieke barrières. Om deze barrières te overwinnen zijn interventies nodig en investeren in institutionele en infrastructurele veranderingen. Deze gaan verder dan de tijdshorizon van projecten en politieke perioden. Bevindingen geven aan dat verbeterde informatiestromen de institutionele kosten verlagen en bevordert sterkere en transparantere operationele prestaties. Dit resulteert in meer politieke steun en financiële duurzaamheid (Hope & Rouse, 2017). De kenmerken zijn uniformiteit en politieke institutionele verandering.

Tabel 1.

Een overzicht van wetenschappelijke literatuur met de verschillende kenmerken van de drinkwatersector.

Auteurs	Titel	Kenmerken drinkwater
Boran (2018)	<i>Water Governance and Its Effectiveness</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Politiek • Sociaal • Economisch
Venu Madhav (2021)	<i>Catalysing Water Governance: Empowering Communities for Sustainable Water Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Participatie van gemeenschap • Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Marulando (2009)	Bestuurlijke kwesties in de drinkwatersector	<ul style="list-style-type: none"> • Institutionele kaders • Diverse belanghebbenden
Wuijts et al., (2018)	<i>Governance Conditions for Improving Quality Drinking Water Resources: the Need for Enhancing Connectivity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Interconnecties tussen organisaties • Risicomanagement waterkwaliteit
United Nations (2024)	<i>Water for prosperity and peace. United Nations World Development Report 2024</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking • Publiek-private partnerschappen

Auteurs	Titel	Kenmerken drinkwater
Adhikari & Tarkowski (2013)	<i>Examining Water Governance: A New Institutional Approach</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Transparantie • Verantwoordelijkheid • Rechtvaardigheid • Participatie
Solanes (2006)	<i>Water governance for development and sustainability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Universele toepassingen • Regelgeving
Lavrijssen & Vitez (2015)	<i>Principles of good supervision and the regulation of the Dutch drinking water sector</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Economische regulering • Toezicht
Bovens (2006)	<i>Analysing and Assessing Public Accountability. A Conceptual Framework</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwoording • Toezicht
Ison (2015)	<i>Reframing water governance praxis: Does reflection on metaphors have a role?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptatie klimaatverandering
Hope & Rouse (2017)	<i>Risks and responses to universal drinking water security</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Uniformiteit • Politieke institutionele verandering
OECD (2014)	<i>Water Governance in the Netherlands, fit for the future</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Twaalf principes van water governance • Doeltreffendheid • Efficiëntie • Vertrouwen en betrokkenheid
Van Rijswijk et al., (2014)	<i>Ten building blocks for sustainable water governance: an integrated method to assess the governance of water</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tien bouwstenen voor duurzame water governance • Inhoud • Organisatie • Implementatie

Noot: Tabel bevat vermelding van auteur, jaartal, titel van publicatie en de kenmerken van drinkwater.

2.4 Kenmerken van de drinkwatersector in Nederland

In deze paragraaf komt de literatuur over de kenmerken van de drinkwatersector in het Nederlandse waterbeheer aan bod.

De OECD brengt al meer dan tien jaar studies uit over het waterbeheer in de gehele wereld (Havekes, 2020). In 2014 bracht de OECD een rapport uit over het Nederlandse waterbeheer en daarmee ook de drinkwatervoorziening. De OECD omschrijft wat goed waterbeheer omvat. De OECD heeft twaalf principes ontwikkeld voor goed waterbeheer (Keller & Hartmann, 2019; Lavrijssen & Vitez, 2015). De twaalf principes zijn geïdentificeerd op basis van effectiviteit, doeltreffendheid en vertrouwen/betrokkenheid. De OECD-beginselen zijn bedoeld om normen vast te stellen voor regeringen om de economische, sociale en milieuvoordelen van goed waterbeheer te benutten door effectief, efficiënt en inclusief waterbeleid te ontwerpen en uit te voeren (Keller & Hartmann, 2019).

Een deel van deze principes komt overeen met principes die in dit artikel worden gebruikt voor de beoordeling van de economische regulering van de Nederlandse drinkwatersector. De OECD erkent bijvoorbeeld ook dat transparantie en participatie cruciaal zijn voor een goed functionerende (drink)watersector. De OECD heeft aangegeven te verwachten dat deze twaalf principes zullen leiden tot concrete veranderingen van overheden en belanghebbenden (Lavrijssen & Vitez, 2015).

Beginselen voor de beoordeling van de prestaties van het Nederlandse waterbeheer volgens OECD (2014) zijn gebaseerd op vijf gemeenschappelijke kenmerken (p. 99). De kenmerken van het Nederlands waterbeheer zijn: doeltreffendheid, subsidiariteit, efficiëntie, billijkheid en rechtmatigheid (OECD, 2014).

- Doeltreffendheid in het leveren van beleidsresultaten op een transparante manier en het bereiken van verwachte resultaten.
- Subsidiariteit bij het uitvoeren van taken die zijn toegewezen in het kader van een gedecentraliseerde unitaire staat.
- Efficiëntie door dit tegen de laagste kosten te doen.
- Billijkheid bij het waarborgen van een eerlijke dienstverlening en toewijzing van middelen.
- Rechtmatigheid bij het voldoen aan internationale en Europese vereisten.

De OECD (2014) stelt dat het Nederlandse waterbeheer een robuuste basis heeft voor de verschillende functionaliteiten van waterbeheer. De drinkwatervoorziening heeft een hoge prestatie op gebied van kwaliteit,

betrouwbaarheid en prijs (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014b).

Van Rijswick et al., (2014) hebben een tien-bouwstenen-benadering opgesteld als instrument om kennis over deugdelijk waterbeheer te genereren en te implementeren. De tien bouwstenen zijn gebaseerd op drie onderdelen: content, organisatie en implementatie (van Rijswick et al., 2014). De sterkte van het waterbeheer en -bestuur kan worden beoordeeld op basis van de beoordelingsmethode. Dai et al., (2022) stellen dat deugdelijk bestuur nodig is om waterproblemen aan te pakken, maar degelijkheid is een betwist concept dat nader moet worden gespecificeerd in maatschappelijke debatten. De tien bouwstenen deugdelijk waterbeheer van van Rijswick et al., (2014) zijn in de praktijk op diverse locaties met succes toegepast. Of deze praktijken deugdelijk zijn, zal altijd een betwiste vraag blijven (Dai et al., 2022). Deze benadering laat zien dat de methodes toepasbaar zijn in het beoordelen van deugdelijk watermanagement. Het is aan te bevelen om een methode te ontwikkelen voor de drinkwatersector.

2.5 Samenvatting van kenmerken uit literatuuronderzoek

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat wetenschappelijke literatuur over de drinkwatervoorziening thema's behandelen zoals waterkwaliteit, omgeving en ecologie (Ison, 2015; Venu Madhav, 2021; Wuijts, 2018), geïntegreerd watermanagement, en het beschermen van de bronnen voor de drinkwatervoorziening (Rogers & Hall, 2003). Ook gaan diverse artikelen (Boran, 2018; Bovens, 2006) over psychologie, sociologie en de verantwoording en transparantie van beleidsontwikkeling in de Europese Unie.

Het literatuuronderzoek laat zien dat de drinkwatersector diverse kenmerken heeft. Veel studies richten zich op lokale casus, waarin drinkwaterbronnen onder druk staan door uiteenlopende belangen. Deze casus brengen de interactie tussen lokale bronnen, overheden, gebruikers en bewoners in kaart. Ook laat het onderzoek zien dat er diverse kenmerken van participatie en betrokkenheid zijn. De kenmerken van participatie en betrokkenheid gaan over de relaties die drinkwaterbedrijven zouden moeten hebben met hun consumenten, afnemers en stakeholders. Worden zij wel of niet betrokken in het besluitvormingsproces en hebben zij bijvoorbeeld invloed of inspraak?

De OECD (2014) heeft kenmerken gegeven over de governance van het Nederlandse waterbeheer. Daarin stellen zij dat de Nederlandse kenmerken lastig te vergelijken zijn met andere landen, vanwege de specifieke wijze waarop het

waterbeheer binnen de Nederlandse overheid is georganiseerd (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014b).

De literatuur over de organisatie van de drinkwatervoorziening belicht vaak het belang van drinkwater en de verantwoordingsplicht richting politiek en consumenten. Daarnaast wordt drinkwatervoorziening vaak gekoppeld aan thema's als waterkwaliteit, zuiveringstechnologie, maar ook aan sociologische aspecten van watergebruik. De manier waarop mensen drinkwater beleven en gebruiken, wordt mede bepaald door culturele factoren en het consumentengedrag.

Lokale invloeden spelen een belangrijk rol in de levering van drinkwater. Lokale omstandigheden staan vaak centraal bij onderzoek naar de organisatie van de drinkwatervoorziening. De soorten winning en distributie van drinkwater kan per regio variëren. In de wetenschappelijke literatuur wordt dan ook vaak gebruikgemaakt van casusanalyse om lokale invloeden te duiden.

Op basis van bovenstaande analyse komen de volgende kenmerken van de Nederlandse drinkwatersector naar voren:

- het drinkwater wordt in de literatuur vaak beschouwd als onderdeel van een bredere context, het waterbeheer;
- de wetenschappelijke literatuur benadrukt dat drinkwatervoorziening sterk verweven is met andere thema's zoals hydrologie, technologie en ecologie;
- de drinkwatersector is grotendeels afhankelijk van wet- en regelgeving, eigenaarschap, politieke situatie en geografische kenmerken, zoals de beschikbaarheid van waterbronnen en de waterkwaliteit;
- de structuur van de Nederlandse drinkwatersector is lastig te vergelijken met internationale modellen. In Nederland is deze in handen van publieke aandeelhouders provincies en gemeenten en opereren drinkwaterbedrijven zelfstandig in nv's. Internationaal is drinkwater veelal gecombineerd met andere nutsvoorzieningen, zoals afvalwaterzuivering, riolering, energie en is de levering vaak in handen van een publieke-private organisatie.

2.6 Prestatievergelijking

De prestatievergelijking is een benchmark, met als doel dat de drinkwaterbedrijven hun prestaties steeds verbeteren ter bevordering van de doelmatigheid en ter verhoging van de transparantie (ILT, 2025). Het is een wettelijk verplicht instrument binnen de Nederlandse drinkwatersector dat gericht is op het verbeteren van prestaties (Drinkwaterwet, hoofdstuk vijf, artikelen 39-43). Het stelt

drinkwaterbedrijven in staat hun prestaties te vergelijken, zich te verantwoorden en hun dienstverlening te verbeteren. De minister van IenW heeft de ILT aangewezen om de prestatievergelijking uit te voeren. Via dit instrument legt de sector verantwoording af aan IenW en ILT. De uitkomsten worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

In de literatuur over prestatievergelijking komen verschillende kernmerken van de sector aan bod, zoals verantwoording, efficiëntie, klantgerichtheid en doelmatigheid. Deze sluiten aan bij het literatuuronderzoek naar de definitie van governance, waarin met name het begrip ‘verantwoording’ uitgebreid wordt besproken. Daarom volgt hieronder een wetenschappelijke definitie van het begrip ‘verantwoording’. De basis van de definitie van ‘verantwoording’ is door Bovens (2006) als volgt gedefinieerd: *“een relatie tussen een actor en een forum, waarin de actor een verplichting heeft om zijn of haar gedrag uit te leggen en te rechtvaardigen, het forum vragen kan stellen en een oordeel kan vellen, en de actor consequenties kan ondervinden”* (p. 31).

De drinkwaterbedrijven voeren jaarlijks zelfstandig een prestatievergelijking uit. Ook deze bestaan uit vijf hoofdprocessen en 22 deelprocessen (bijlage 3). Samen vormen deze processen het bedrijfsmodel van een drinkwaterbedrijf. Het vergelijkt de prestaties van drinkwaterbedrijven op het gebied van waterkwaliteit, service, milieu, financiën en efficiëntie.

Lavrijssen & Vitez (2015) stellen dat toezichthouden op de drinkwatervoorziening onderdeel is van verantwoording afleggen. In de organisatie van economische regulering van de drinkwatersector moet verantwoording in de eerste plaats gericht zijn op de overheid. Dit wordt politieke verantwoording genoemd en houdt in dat de economische regulator verantwoording aflegt aan een vertegenwoordigend orgaan. Deze vertegenwoordigende instantie, in Nederland is dat de minister van IenW die verantwoording aflegt aan het parlement, controleert of de regelgevende instantie zich aan haar taken heeft gehouden (Lavrijssen & Vitez, 2015).

2.6.1 Beperkingen van de prestatievergelijking

De prestatievergelijking kent een aantal beperkingen. De OECD (2014) stelt dat de reductie van drinkwaterbedrijven (in de afgelopen jaren van meer dan 200 bedrijven naar 10 bedrijven) een aantal uitdagingen in de wijze van de prestatievergelijking bevat. Doordat er nog maar 10 bedrijven zijn, rijst de vraag om het ‘onafhankelijk toezicht’ te versterken om de risico’s van monopolistisch gedrag te minimaliseren (p.252).

In deze context zouden de aandeelhouders van drinkwaterbedrijven (provincies en gemeenten) meer aandacht moeten besteden aan de daadwerkelijke effectiviteit van de dienstverleners in het waarborgen van publieke belangen. Daartoe is het noodzakelijk dat zij beschikken over onafhankelijke informatie- en monitoringmechanismen (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014b).

De hoofdprocessen zijn sinds de invoering in 1997 nauwelijks veranderd. Het lijkt er op dat verbeteringen als gevolg van de benchmark nu aan het stagneren zijn. De oorzaak van de stagnatie heeft volgens drie verklaringen (Goede et al., 2016):

1. Ten eerste is er in de uitkomsten van de benchmark minder variatie tussen de drinkwaterbedrijven. Variatie is nodig bij een benchmark om onderscheid te maken tussen goede en slechte prestaties.
2. Een tweede verklaring is dat in 2012 is dat deelname aan de Nederlandse drinkwaterbenchmark voor alle Nederlandse drinkwaterbedrijven verplicht is geworden. Dit wordt door de bedrijven zelf als een negatieve ontwikkeling gezien. De benchmark heeft nu namelijk twee doelen; naast een verbeteringsdoelstelling ook een verantwoordingsdoelstelling.
3. Een derde verklaring is dat de Nederlandse drinkwaterbenchmark geen focus heeft op de toekomst.

De drinkwaterbedrijven passen de prestatievergelijking als instrument toe om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Het is een proces van het vergelijken van prestaties tussen organisaties. Sinds 1997 wordt de Nederlandse drinkwaterbenchmark jaarlijks uitgevoerd en heeft geleid tot veel verbeteringen in de sector. De efficiëntie is met 35% toegenomen (Goede et al., 2016).

Naast de beperkingen die De Goede (2016) constateert op het verbeteren van de prestatievergelijking stelt de OECD ook beperkingen op. Met name dat het aantal referenties afneemt vanwege het feit dat er tien drinkwaterbedrijven overgebleven zijn.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (2015) valt op dat binnen het Nederlandse reguleringsmodel een onafhankelijk toezichtsmechanisme ontbreekt. In het bijzonder wijst de OECD op het gebrek aan een externe instantie of onafhankelijk systeem voor het monitoren van de algehele prestaties en naleving van regelgeving door drinkwaterbedrijven die eigendom zijn van publieke aandeelhouders, zoals gemeenten en provincies (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, 2015).

2.7 Financiering van de opgaven en uitdagingen

De drinkwatersector in Nederland kan geconfronteerd worden met uitdagingen met betrekking tot financiële middelen, hoewel de vraag of er daadwerkelijk sprake is van schaarste afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder klimaatverandering. Klimaatverandering, zoals droogte en hittegolven, vergroot de druk op de drinkwatervoorziening. In sommige regio's kan dit leiden tot een verhoogde vraag naar investeringen in nieuwe technologieën voor waterbeheer, zoals waterhergebruik of ontzilting, hetgeen extra kosten met zich meebrengt.

In 2025 heeft IenW het Actieprogramma Waterbeschikbaarheid 2023-2030 gepresenteerd, dat gericht is op het waarborgen van voldoende water voor de drinkwatervoorziening. Het plan bespreekt zowel regionale als nationale acties om tot 2030 de beschikbaarheid en benutbaarheid van bronnen en de productiecapaciteit van de openbare drinkwatervoorziening te garanderen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2025a). De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (2014) wijst op het opkomende risico van watertekorten, wat steeds meer flexibiliteit vereist in de benadering van waterbeheer (p.163). Dit benadrukt de noodzaak om de governance van de drinkwatervoorziening verder te ontwikkelen om een duurzame watervoorziening tot 2030 te waarborgen.

Zoals aangegeven in het Actieplan Waterbeschikbaarheid, heeft de OECD eveneens gewezen op de ontoereikende kwaliteit van grond- en oppervlaktewater als een knelpunt in de governance van de drinkwatervoorziening, wat de urgentie van de kwestie in de afgelopen jaren heeft vergroot. Het principe van 'vervuiler betaalt' kan in de praktijk effectiever worden toegepast (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014b). Het probleem van financierbaarheid wordt verder gecompliceerd wanneer dit vraagstuk niet wordt aangepakt.

2.7.1 De WACC

De WACC (*weighted average cost of capital*) is de Engelstalige benaming voor de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen van een bedrijf. De financiering van een bedrijf bestaat uit vreemd en eigen vermogen. De WACC wordt berekend door de kosten van elk van deze twee vermogenstypes te 'wegen' naar het aandeel dat elk vermogenstype in de totale bedrijfsfinanciering heeft (Ehrhardt & Brigham, 2011).

De Drinkwaterwet begrenst de vergoeding voor het eigen en vreemd vermogen van drinkwaterbedrijven aan de hand van de gewogen vermogenskostenvoet. Deze

WACC wordt om de drie jaar door de minister vastgesteld. Als gevolg hiervan zou de WACC automatisch kunnen stijgen, wat drinkwaterbedrijven in staat zou stellen om meer te investeren vanuit eigen vermogen. In 2019 verzochten de branchevereniging Vewin, drinkwaterbedrijven en hun aandeelhouders minister Van Nieuwenhuizen om de uitgangspunten van de WACC te herzien en de actuele opgaven in de methodiek te integreren. De ILT deelt de bezorgdheid echter niet dat er onvoldoende investeringsruimte is binnen het huidige systeem. Volgens de ILT hebben drinkwaterbedrijven nog steeds toegang tot financiering via publieke aandeelhouders en zouden zij daarnaast de mogelijkheid hebben om drinkwatertarieven te verhogen (Drinkwaterplatform, 2025).

Drinkwatertarieven. De ACM levert advies aan de ILT over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. Het wettelijk kader voor de drinkwatertarieven is vastgelegd in de Drinkwaterwet, Drinkwaterregeling en Drinkwaterbesluit. De drinkwatertarieven dienen kostendekkend, transparant en niet discriminerend te zijn. In algemene zin constateert de ACM dat de toegezonden informatie per drinkwaterbedrijf over de onderbouwing van de tarieven in 2012 vrijwel alleen eindresultaten bevat (Autoriteit Consument en Markt, 2013). Recente informatie over de totstandkoming van de tarieven voor 2024 is de beoordeling anders en als volgt: *“Uit de toets van de ACM blijkt dat de drinkwaterbedrijven hun tarieven in lijn met de geldende regelgeving vastgesteld hebben.”* De ACM heeft bij enkele drinkwaterbedrijven wel verbeterpunten geconstateerd. De ACM heeft naar aanleiding van de toets op drinkwatertarieven ook een aantal aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de toetsing te verhogen (Autoriteit Consument & Markt, 2024). Bovenstaande geeft aan dat het proces in de totstandkoming van de tarieven structureel verbetert. Het laat zien dat het advies van de ACM aan de ILT tot resultaten leidt bij de vaststelling van de drinkwatertarieven door de drinkwaterbedrijven.

2.8 Bevindingen literatuuronderzoek

In de wetenschappelijke literatuur is onderzoek gedaan naar de definitie van governance en de kenmerken van de drinkwatervoorziening. Op basis van het literatuuronderzoek is de meest relevante wetenschappelijke literatuur over de kenmerken van de drinkwatersector op een rij gezet. Zoals beschreven in hoofdstuk 1, wordt de drinkwatervoorziening geconfronteerd met een opeenstapeling van

opgaven en uitdagingen. De literatuurlijst richt zich op de kenmerken van de drinkwatervoorziening om de opgaven en uitdagingen het hoofd te bieden.

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat er onder meer tegenstrijdigheden zijn op de thema's waterkwaliteit en financierbaarheid. De literatuur is kritisch op de rolverdeling tussen verschillende organisaties. Diverse wetenschappelijke studies leveren aanbevelingen in het verbeteren van de verschillende rollen.

Uit de literatuurstudie blijkt dat er geen universele lijst bestaat met kenmerken van de drinkwatervoorziening. Wel identificeert de literatuur standaardprincipes en fundamentele bouwstenen hoewel deze niet resulteren in een uniforme of gestandaardiseerde methode. Deze principes en kenmerken zijn waardevol voor het duiden van de processen binnen de drinkwatervoorziening.

2.9 De hoofdthema's

Op basis van het literatuuronderzoek is een selectie gemaakt van de meest relevante bronnen. Deze bronnen sluiten nauw aan bij de probleemstelling en onderzoeksvraag van deze studie. De geselecteerde literatuur is vervolgens gegroepeerd op thematische basis. Deze thematische indeling heeft geleid tot de identificatie van hoofdthema's die elk inzicht geven in de governance en de verschillende problemen die in de drinkwatersector worden ervaren. Hieruit volgt de initiële template. De selectie en clustering tot hoofdthema's is in deze template tot stand gekomen op basis van een bronnenanalyse door de onderzoeker. De thematische ordening vormt daarmee de structuur van het literatuuroverzicht. Op basis hiervan heeft de onderzoeker drie centrale thema's kunnen formuleren. Deze hoofdthema's worden in de wetenschap ook wel '*a priori concepts*' genoemd:

- A. tegenstrijdigheden;
- B. onduidelijkheid in de verschillende rollen;
- C. ontbreken van eenduidige kenmerken.

Tabel 2.

Initiële template-analyse met drie hoofdthema's a priori uit literatuuronderzoek.

Nr.	Hoofdthema's a priori uit literatuuronderzoek	Toelichting op de a priori hoofdthema's door het selecteren van de bronnen op thema's
1	Tegenstrijdigheden	<p>Er zijn tegenstrijdigheden in de kwaliteit en beschikbaarheid van water. Waterkwaliteit versus wet- en regelgeving (o.a. KRW). Waterbeschikbaarheid voor drinkwater versus gebruik door derden.</p> <p>Tegenstrijdige belangen van drinkwater in relatie tot andere functies.</p> <p>Principe vervuiler betaalt bevat tegenstrijdigheden.</p> <p>Tegenstrijdigheden op de WACC. Tegenstrijdige posities in de toekomstige financiering.</p>
2	Verschillende rollen	<p>Verschillende opvattingen over de rollen die organisaties vervullen. Onder meer de wijze van toezicht, verantwoording, handhaving, invloed van de politiek en de mogelijkheden die drinkwaterbedrijven hebben om te leveren.</p> <p>De mate van onafhankelijkheid van de ILT en ACM betekent niet dat zij volledig onafhankelijk is van overheidsbeleid.</p> <p>De huidige organisatie van de drinkwatersector is niet onafhankelijk van marktpartijen en niet politiek onafhankelijk.</p> <p>De rollen die verantwoordelijke organisaties nemen zijn niet altijd even duidelijk. Ook de participatie van afnemers is verschillend of niet aanwezig.</p>

Nr.	Hoofdthema's apriori uit literatuuronderzoek	Toelichting op de a priori hoofdthema's door het selecteren van de bronnen op thema's
3	Ontbreken van eenduidige kenmerken	<p>Kenmerken van goede governance van de drink- watersector is in wetenschappelijke literatuur niet eenduidig.</p> <p>Diverse auteurs hanteren verschillende kenmerken van governance.</p> <p>De kenmerken van de governance voor het waterbeheer, opgesteld door de OECD, geeft mogelijkheden voor standaardisering. De kenmerken in de prestatievergelijking bevat beperkingen en verbeteringen.</p>

De tabel geeft de theoretische basis voor het onderzoek dat hierna in hoofdstuk 3 beschreven wordt. De drie hoofdthema's van het literatuuronderzoek worden hieronder toegelicht.

A. Tegenstrijdigheden. In de literatuur komen diverse tegenstrijdigheden naar boven. Hieronder zijn beknopt de meest voorkomende weergegeven. De meest voor de hand liggende tegenstrijdigheid is de kwaliteit en beschikbaarheid van bronnen voor de bereiding van drinkwater. In veel gevallen voldoen waterbronnen niet aan de ambities, wettelijke normen en afspraken en wordt er onvoldoende gehandhaafd. Dit is tegenstrijdig ten opzicht van elkaar. De urgentie van het waarborgen van voldoende goede bronnen voor de drinkwatersector neemt toe.

Een andere tegenstelling die naar boven komt is dat het belang van drinkwater in relatie tot andere functies zoals landbouw, natuur en industrie. De drinkwaterbedrijven eisen op basis van wetgeving en volksgezondheid voorrang in relatie tot andere functies. Deze voorrang is wettelijk mogelijk, maar in de praktijk wordt de drinkwatervoorziening toch afgewogen tegen andere urgente belangen. Hierin zijn de wettelijke mogelijkheden in relatie tot de praktijk tegenstrijdig tot elkaar.

Ook zijn er verschillende manieren voor de drinkwatersector voor een toekomstbestendige financiering van de opgaven en uitdagingen. Er zijn diverse mogelijkheden om de toekomstige drinkwatervoorziening te financieren. Drinkwaterbedrijven kunnen leningen aangaan bij banken. Aandeelhouders kunnen

tekorten opvangen met het verstrekken van extra financiële middelen. Er zijn verschillende meningen over een toekomstbestendige en duurzame financiering. Er zijn tegenstrijdige perspectieven over de financiering van de drinkwatervoorziening op de langere termijn.

B. Onduidelijkheid in de verschillende rollen. In het literatuuronderzoek komt naar voren dat de invulling en de rolverdeling binnen de governance-structuren verschillen vertoont. In de wetenschappelijke literatuur is veel onderzoek gedaan over de rollen van de drinkwaterbedrijven als uitvoerders en de rol van de politiek en de toezichthouder. Er zijn tegenstrijdige en onduidelijke opvattingen over de rollen en hoe die in de praktijk worden ingevuld. Met name over de wijze van toezicht op de drinkwaterbedrijven en de mogelijkheden die drinkwaterbedrijven hebben om voldoende drinkwater te leveren. De rollen die verantwoordelijk organisaties nemen zijn voor de drinkwatervoorziening niet altijd even duidelijk tot elkaar.

C. Ontbreken van eenduidige kenmerken. Er zijn geen universele kenmerken voor de drinkwatersector. De drinkwatersector is sterk regionaal georiënteerd vanwege de lokale winning en distributie. Een eenduidige invulling van afgesproken standaarden die helderheid voor de sector en de stakeholders biedt ontbreekt. De Drinkwaterwet levert de basis in de kenmerken voor de Nederlandse drinkwatervoorziening. De drinkwatervoorziening is in de literatuuronderzoek vaak een onderdeel van het waterbeheer. Daarin worden wel standaarden en principes toegepast.

2.10 Conclusie

Het literatuuronderzoek biedt een overzicht van verschillende artikelen waarin de kenmerken van de drinkwatervoorziening worden besproken. Diverse auteurs hanteren verschillende kenmerken die sterk met elkaar verweven zijn. De studies die zich richten op de kenmerken van drinkwater wijzen erop dat er geen uniforme definitie van governance bestaat binnen de sector.

In het volgende hoofdstuk worden de methoden beschreven waarmee het empirisch onderzoek is uitgevoerd.

Hoofdstuk 3 Methodologie

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek gepresenteerd. Eerst wordt in een toelichting gegeven op de onderzoekseenheid. Deze is aanvullend op datgene wat in hoofdstuk 1 reeds vermeld is. Daarna wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop de interviews zijn gedaan. Ook komt de beschikbaar gekomen informatie tijdens de interviews aan bod. In paragraaf 3.2 wordt de manier van de data-analyse beschreven. In paragraaf 3.3 is de wetenschappelijke en praktijkgericht bijdrage toegelicht. Ter beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek is gebruik gemaakt van twee kwaliteitsbeoordelingen: (Baarda et al., 2021) en (Seale, 1999). Beide zijn uitgewerkt in paragraaf 3.4. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderzoek academisch verantwoord en gewaarborgd.

3.2 Methode van onderzoek

De methode van onderzoek is explorierend en kwalitatief. Door middel van semi-gestructureerde interviews is data verkregen. De onderzoekseenheid bestaat uit zestien personen van veertien organisaties.

3.2.1 De onderzoekseenheid

De onderzoekseenheid bestaat uit vier type organisaties die elk een verantwoordelijkheid hebben in de drinkwatervoorziening: IenW, toezichthouder ILT, drinkwaterbedrijven en provincies. En twee ondersteunende organisaties: onderzoeksinstituut en een universiteit. In totaal zijn acht drinkwaterbedrijven geïnterviewd. Er zijn twee interviews gehouden met de belangenorganisatie van de drinkwaterbedrijven. Er is één toezichthouder en één provincie geïnterviewd. Er zijn twee interviews geweest met IenW. Ook is één onderzoeksinstituut en één universiteit geïnterviewd. In totaal zijn er zestien interviews afgenomen. De interviews met drinkwaterbedrijven hebben een code die begint met A. De andere interviews hebben een begin die begint met B. Alle interviews zijn één-op-één afgenomen. Er is een interviewer en een geïnterviewde. De onderzoekspopulatie is semi-homogeen van aard.

3.2.2 Semi-gestructureerde interviews

De onderzoeksmethode is gebaseerd op semi-gestructureerde diepte-

interviews. In totaal zijn 16 organisaties geïnterviewd. Alle geïnterviewden ontvingen een persoonlijke uitnodiging van de onderzoeker (bijlage 4), waarin informatie werd verstrekt over het onderzoeksdoel en de praktische relevantie van het onderwerp. Na bevestiging van deelname kregen de geïnterviewden een *two-pager*, waarin de opzet van het interview en de specifieke interviewvragen werden toegelicht (bijlage 5). Deze *two-pager* werd een week voor het interview ter voorbereiding toegestuurd. Dit zorgde voor een efficiënte afname van de interviews, die gemiddeld 45 minuten tot maximaal 60 minuten duurden. Drie van de interviews werden op locatie afgenomen, de overige werden 13 online via Teams gehouden. De interviews vonden plaats in januari en februari 2025.

3.2.3 De structuur van interviews

De interviews hebben een standaard structuuropbouw. De interviews bestaan uit vier onderdelen.

1. inleiding;
2. opgaven en uitdagingen;
3. huidige perspectief van de drinkwater-governance;
4. toekomstig perspectief van de drinkwater-governance;
5. afronding van het interview.

Er zijn zoveel mogelijk open vragen gesteld. Bij het doornemen van de vragenlijst zijn, indien nodig, verdiepende vragen gesteld (bijlage 8).

3.2.4 Interviewverslagen

Alle getranscribeerde teksten zijn voorzien van een code. De codes zijn A1 tot en met A8 en B1 tot en met B8. De transcripten met de code A zijn van geïnterviewden die leiding geven aan een drinkwaterbedrijf. De transcripten met de code B zijn van geïnterviewden die leiding geven aan medeverantwoordelijke organisaties voor de drinkwater-governance: IenW, ILT en de provincie. En leidinggevend van twee ondersteunde organisaties: een universiteit en een onderzoeksinstituut.

Alle transcripten zijn samengesteld in een codelijst. Indien de beoordelaars van het onderzoek de benodigde informatie willen ontvangen, kan deze anoniem gedeeld worden.

Na de eerste vier (A1, A2, A3 en B1) interviews werd duidelijk dat een aantal

onderwerpen terug zouden komen in de nog geplande interviews. Dat waren de volgende onderwerpen:

- Toekomstige financiering van de drinkwatervoorziening. Door toenemende vraag naar drinkwater en door een opeenstapeling van opgaven en uitdagingen moet er meer geïnvesteerd worden om de levering van drinkwater te continueren;
- Strategische organisatorische wijzigingen. Doordat het ecosysteem waarin de drinkwatervoorziening zich bevindt complexer wordt passen de organisaties zich daarop aan. Meer strategische functies worden gecreëerd om te zorgen voor een goede samenwerking in het ecosysteem, zodat de opgaven en uitdagingen tijdig ondervangen wordt.

Om meer informatie uit te daarop volgende interviews te halen zijn enkele open sub-vragen toegevoegd. Daarmee is meer verdiepende informatie over de toekomstige financiering van de drinkwatervoorziening en de organisatorische wijzigingen verkregen.

3.2.5 Extra beschikbare informatie

Tijdens de interviews is meer en aanvullende literatuur beschikbaar gekomen die relevant is voor dit onderzoek. Zoals het artikel van de ‘*Template Analysis*’ van (King & Brooks, 2017). Hierdoor sluit de methode van onderzoek beter aan op academische standaarden. Geïnterviewden hebben aanvullende literatuur op basis van de gesprekken toegestuurd. De informatie wordt in hoofdstuk 5 samengebracht. Meer informatie over de betreffende literatuur is te vinden in paragraaf 3.4.1.

3.3 Data-analyse

Door het afnemen van de interviews wordt data verzameld over de percepties en opvattingen van de geïnterviewden. Het onderzoek is inductief van aanpak, met als doel het verwerven van informatie die vervolgens wordt geanalyseerd om tot algemene uitspraken en bevindingen te komen. De structuur van het onderzoek is bottom-up. Door het analyseren van de interviewverslagen kunnen bredere conclusies worden getrokken, wat wordt mogelijk gemaakt door het veralgemeniseren van interviewdata tot codes en thema's. Volgens Baarda et al. (2021) is een kenmerk van een inductieve benadering dat men “*op basis van specifieke waarnemingen tracht te komen tot algemenere uitspraken*” (p. 250).

Met inductieve onderzoeksmethode wordt getracht de theorie over de governance te verrijken met nieuwe inzichten. Deze methode is goed bruikbaar omdat de interviewvragen zowel over het huidige als het toekomstig perspectief gaan. De inductieve onderzoeksmethode kan bruikbaar zijn voor toekomstige onderzoeken en vraagstukken, omdat op basis van het literatuuronderzoek blijkt dat er weinig literatuur beschikbaar is over de drinkwater-governance.

De empirische kennis die verkregen wordt uit de interviews wordt in het onderzoek gebruikt om te komen tot wetenschappelijk kennis. Het proces van inductief onderzoek bestaat uit vier stappen: observatie, data verzamelen, patroon ontdekken en theorie formuleren. Dit is het onderzoeksproces dat wordt doorlopen. Op basis van hoofdstuk 1, observatie, wordt data verzameld. De dataverzameling vindt plaats door het afnemen van interviews. En op basis van de data-analyse worden patronen ontdekt en zichtbaar gemaakt. Hierin geldt, hoe meer data uit het onderzoek verkregen wordt, hoe groter het onderzoek, hoe representatiever de resultaten en conclusies. Met als doel te komen tot generaliserende theorieën en bevindingen.

3.3.1 Template-analyse

De theoretische basis voor de data analyse in het onderzoek is de Template Analysis van King & Brooks (2017). De template analyse is een techniek om kwalitatieve gegevens thematisch te ordenen en te analyseren (Brooks & King, 2012). Het stelt de onderzoeker in staat om vooraf bepaalde thema's te definiëren. Daarmee kan de data geanalyseerd worden. Het kan de voorkeur genieten als een meer flexibele techniek in data-onderzoek met minder gespecificeerde procedures. Onderzoekers kunnen de aanpak aanpassen aan de eisen van hun onderzoek (Brooks & King, 2012). Door teksten te coderen en te thematiseren kan de data met elkaar in relatie worden gebracht. Een code legt een verband tussen het empirische materiaal en het conceptuele kader oftewel het interpretatiekader van de onderzoeker.

Volgens Baarda et al. (2021) is de definitie van coderen als volgt: “*Coderen houdt in dat je leest wat iemand zegt of schrijft, en dat duidt in termen van het conceptuele model*” (p. 253). De codes zijn een samenvatting van de uitgebreide empirische teksten. Met deze techniek van data-analyse kan flexibel ingespeeld worden op het kwalitatieve en explorerende onderzoek van de drinkwater-governance. Het maakt het geheel aan transcripten die alle interviews hebben opgeleverd overzichtelijker.

De procedure van een template-analyse bestaat uit zeven stappen (King & Brooks, 2017). De onderzoeker heeft deze stappen doorlopen. De stappen zijn:

1. bekend worden met de data;
2. voorlopige codering;
3. clustering van codes en thema's;
4. produceren van een voorlopige template;
5. ontwikkeling van de template;
6. toepassing van de definitieve template;
7. het opschrijven van de bevindingen.

Deze volgorde geeft de structuur weer van het coderingsproces en het analyseren van de data.

3.3.2 Procedure van coderen

In dit onderzoek wordt de eerste fase van de data-analyse uitgevoerd door middel van open codering van alle transcripten, waarna een initiële template wordt opgesteld. Deze template vormt een centraal onderdeel van de template-analyse. Het opstellen van de initiële template start pas nadat alle interviews zijn afgenomen en de transcripten volledig zijn uitgewerkt. Dit stelt de onderzoeker in staat om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de behandelde onderwerpen in de interviews. Het proces van het opstellen van de initiële template wordt doorgaans gekarakteriseerd door een set gegevens (a priori), die in de loop van de analyse kan worden herzien en verfijnd (King & Brooks, 2017). In dit onderzoek is gekozen voor open codering in Excel als hulpmiddel voor het structureren van de data. Tijdens het coderen worden tekstfragmenten uit de interviewtranscripten samengebracht op basis van thema's, welke worden ondergebracht als subthema's. Deze fragmenten worden beknopt samengevat, waardoor een overzicht van de verschillende onderwerpen ontstaat.

Het proces van open coderen houdt in dat niet gezocht wordt naar bevestiging van bestaande kennis, maar naar nieuwe inzichten, subthema's en elementen die eerder niet in het vizier waren (Baarda et al., 2021). Met deze benadering kan de onderzoeker objectief data structureren, zonder vooraf vastgestelde thema's. De thema's uit het literatuuronderzoek weergegeven in hoofdstuk 2, komen pas aan bod in de tweede fase van de analyse, die gericht is op de concept-template. Door deze werkwijze wordt de data-analyse op een objectieve manier uitgevoerd, zonder enige vooringenomenheid vanuit de bestaande literatuur.

In de tweede fase van het coderen worden de afzonderlijke codes, verkregen uit de open codering, hergroepeerd en teruggebracht tot een onderliggende structuur. Dit heet axiaal coderen en verwijst naar het zoeken naar onderliggende assen of dimensies die verbanden leggen tussen de codes (Baarda et al., 2021). Bij deze fase worden de codes niet alleen gekoppeld aan losse tekstfragmenten, maar worden ze samengebracht in een eerste groepering van codes. Het axiaal coderen stelt de onderzoeker in staat om nieuwe inzichten te verkrijgen door overeenkomsten en verschillen tussen de codes te identificeren. Door deze codes met elkaar in verbinding te brengen, ontstaat een concept-template, die de opvattingen van de geïnterviewden over drinkwater-governance systematiseert.

In de laatste fase van de data-analyse – selectief coderen – worden de gecategoriseerde codes verder verfijnd, hetgeen resulteert in de ontwikkeling van een definitieve template. Deze template biedt een verhalende weergave van de onderzoeksresultaten en legt de kerninzichten van het onderzoek vast.

Excel ondersteunt het proces van template-analyse als een effectief hulpmiddel voor het structureren en ordenen van data. Het gebruik van deze methode draagt bij aan de wetenschappelijke waarde van het onderzoek en biedt nieuwe inzichten voor zowel de wetenschap als de praktijk van drinkwater-governance.

3.4 Wetenschappelijke en praktijkgerichte bijdrage

Het is van belang dat dit onderzoek zowel een wetenschappelijke als praktijkgerichte bijdrage levert. Het onderzoek naar drinkwater-governance draagt op beide vlakken bij.

3.4.1 Wetenschappelijke bijdrage

Door wetenschappelijke theorie te verbinden aan de praktijk wordt nieuwe kennis en inzicht genereerd voor de drinkwater-governance. De empirisch verkregen data wordt met deze methode in verbinding gebracht met de wetenschap. De kwalitatieve data die verkregen wordt uit interviews worden gecodeerd, gethematiseerd en uiteindelijk geanalyseerd. Uit het literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 2) blijkt dat de wetenschappelijke literatuur over de kenmerken van de drinkwatersector relatief beperkt is. In het bijzonder is er een gebrek aan studies die deze kenmerken in verband brengen met recente ontwikkelingen op het gebied van governance in Nederland. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de wetenschappelijke kennisbasis

door nieuwe inzichten te verschaffen in de huidige en toekomstige governance van de drinkwatersector.

3.4.2 Praktijkgerichte bijdrage

Het onderzoek levert een belangrijke praktijkgericht bijdrage aan de drinkwater-governance. De opeenstapeling van opgaven en uitdagingen in de Nederlandse drinkwatervoorziening zijn van de laatste jaren. Het onderzoek levert een bijdrage aan de empirie. Door middels van de interviews komt empirische informatie beschikbaar die inzicht geeft in het beantwoorden van het onderzoeksprobleem. De antwoorden op de interviewvragen geven antwoord op de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag van het onderzoek. De kennis die in dit onderzoek beschikbaar komt biedt mogelijkheden om de gesprekken over de huidige en toekomstige drinkwater-governance te faciliteren. Hierdoor wordt op basis van academische vaardigheden nieuwe kennis toegevoegd aan de praktijk. De onderzoeker brengt de resultaten van het onderzoek terug naar de verantwoordelijken binnen de drinkwater-governance. Daarmee heeft het onderzoek direct een empirische impact. Ook zal de onderzoeker de resultaten presenteren daar waar wenselijk is. Op basis van de resultaten volgt mogelijk een artikel in relevante vakbladen.

3.5 De kwaliteit van kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek moet aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoen. Dit onderzoek is aan twee standaarden van kwaliteit onderworpen. De kwaliteit volgens Baarda et al., (2021) en volgens Seale (1999). Daarmee laat het onderzoek zien dat het belang hecht aan de academische standaarden en kwaliteit van kwalitatief onderzoek.

Seale geeft een leidraad waarmee de kwaliteit van kwalitatief onderzoek wordt geborgd met *'Quality of Qualitative Research'* (Seale, 1999).

3.5.1 De kwaliteit van de analyse

Volgens Baarda et al., (2021) zijn er verschillende maatregelen om de kwaliteit van de analyses te beoordelen op geldigheid en betrouwbaarheid. In dit onderzoek worden meerdere maatregelen genomen ter bevordering en ter controle van de geldigheid. Er is gekozen voor drie manieren om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen:

1. *member check*;
2. *peer debriefing*;
3. *literatuurstudie*.

Member check-methode. De eerste methode van validatie is de *member check*. Volgens Baarda et al., (2021) houdt een *member check* in dat de bevindingen voorgelegd zijn aan betrokkenen in dezelfde groep (p. 279). De transcripties van de interviews zijn ter controle en eventuele feedback voorgelegd aan de geïnterviewden. Deze werkwijze bood de mogelijkheid om de inhoud van het interview te verifiëren en waar nodig aan te vullen of te nuanceren. Een aantal respondenten heeft daadwerkelijk feedback verstrekt, die is meegenomen in de definitieve versie van de transcripties. Alle geïnterviewden hebben tijdens het gesprek expliciet aangegeven achter hun uitspraken te staan. In de verdere voortgang van het onderzoek heeft geen van de respondenten afstand genomen van of bezwaar gemaakt tegen de gedane uitspraken. Daarnaast zijn de conceptconclusies en aanbevelingen voorafgaand aan de afronding van het onderzoek gedeeld met de geïnterviewden, met het verzoek om feedback. Meerdere respondenten hebben hier positief op gereageerd en de resultaten als herkenbaar en relevant bestempeld. Door deze terugkoppeling vanuit de praktijk is de validiteit en de inhoudelijke geldigheid van de onderzoeksresultaten versterkt.

Tijdens het proces van literatuuronderzoek, data-analyse van de transcripten is regelmatig overleg met de academische begeleider. De resultaten van de hoofdthema's a priori en de hoofdthema's uit het empirische onderzoek zijn besproken. De opmerkingen hebben geleid tot een betere onderbouwing en overzicht van resultaten uit de literatuur- en empirisch onderzoek.

Er is een *member check* gedaan bij de praktijkbegeleider. Zij is niet geïnterviewd om haar rol in het onderzoek onafhankelijk te houden. De onderzoeksvragen, de aanpak van het onderzoek, de resultaten uit de literatuurstudie en de *two-pager* voor de interviews zijn aan haar voorgelegd. Zij heeft de aanpak beoordeeld als “*indrukwekkend, herkenbaar en vernieuwend*”. Met de *member check* is nagegaan of de bevindingen herkenbaar zijn en of het proces van initieel naar definitieve template als logisch kan worden gevonden. De *member check* heeft als doel om de logica vanuit de theorie van de template-analyse in de praktijk te laten landen. Het heeft niet geleid tot wijzigingen in de literatuurbevindingen en heeft ook niet tot wijzigingen geleid in de template-analyse.

Peer debriefing. De tweede methode die ten behoeve van de validatie van het onderzoek is gedaan is ‘peer debriefing’. Volgens Baarda, et al., (2021) houdt ‘peer debriefing’ in dat vakgenoten of experts ingeschakeld worden om de bevindingen tegen het licht te houden (p. 279).

Ter voorbereiding op de interviews is de *two-pager* voorgelegd aan prof. dr. R.P.M.G. Hermens verbonden aan de Radboud Universitair Medisch Centrum en expert op het gebied van kwalitatief onderzoek. Tevens is de onderzoeksvraag besproken met dr. J.M.J. Piek van het Catharina Ziekenhuis die als docent en begeleider ruime ervaring heeft in zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek.

Tijdens de uitvoering van het empirisch onderzoek heeft prof. Hermens inhoudelijke feedback gegeven op de interviewvragen. Na afname van de eerste interviews, waarin zich bij meerdere respondenten overeenkomende thema's aandienen (zie paragraaf 3.2.4), heeft zij geadviseerd over mogelijke verdiepende vragen om deze thema's verder uit te diepen in de resterende interviews.

Dr. Piek heeft inhoudelijke feedback geleverd op de formulering van de onderzoeksvragen, de opzet van de *two-pager* en de methodologische aanpak van de interviews. Deze bijdragen hebben geleid tot een versterking van zowel de onderzoeksopzet als de inhoudelijke diepgang van het interviewproces.

De conclusies en aanbevelingen zijn tevens voorgelegd aan drie vakgenoten. Deze experts hebben in een vroeg stadium van het onderzoek feedback geleverd op de formulering en afbakening van de onderzoeksvraag. In een later stadium is aan hen voorgelegd in hoeverre zij zich konden herkennen in de uiteindelijke resultaten. Hun reacties waren overwegend positief en bevestigend. Deze externe reflectie heeft bijgedragen aan de controle en versterking van de validiteit van het onderzoek.

Literatuuronderzoek. De derde methode is literatuuronderzoek. De bestudering van de literatuur kan houvast bieden voor de interpretaties en de gevolgtrekkingen (Baarda et al., 2021). Tijdens het afnemen van de interviews is meer informatie beschikbaar gekomen. Diverse geïnterviewden hebben naar aanleiding van het interview aanvullende informatie toegestuurd. De aanvullende literatuur is onder meer het Actieplan Waterbeschikbaarheid 2023-2030 (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2025), Transformatief omgevingsmanagers verbinden de watertransitie aan maatschappelijke opgave (van Aalderen et al., 2025). Deze aanvullende informatie biedt houvast aan datgene wat tijdens het interview ter sprake is gekomen.

3.5.2 Bewustzijn in de methodologie

Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, is aansluiting gezocht bij de methodologische uitgangspunten zoals geformuleerd door Seale (1999). Volgens Seale dragen methodologische reflecties bij aan het vergroten van het bewustzijn over

de implicaties van onderzoeksbeslissingen, hetgeen essentieel is voor de validiteit en betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek (Seale, 1999, p. 475).

Gedurende het onderzoeksproces – van literatuurstudie tot interviewopzet en data-analyse – is de gehanteerde methode herhaaldelijk kritisch geëvalueerd. Door het nemen van stapsgewijze en weloverwogen beslissingen is getracht om vooringenomenheid en methodologische tekortkomingen zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij is gebruik gemaakt van de methoden *member check* en *peer briefing*. Deze iteratieve benadering heeft bijgedragen aan een verhoogd methodologisch bewustzijn bij de onderzoeker, wat de transparantie en de reproduceerbaarheid van het onderzoek ten goede komt.

Hoofdstuk 4 Resultaten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd, gebaseerd op de data-analyse van de interviews. Tijdens het afnemen van de interviews is voor bepaalde onderwerpen saturatie bereikt; welke dat zijn wordt in paragraaf 4.2 beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 het proces van de template-analyse besproken en onderbouwd, waarbij de ontwikkeling van de initiële tot de definitieve template stapsgewijs wordt beschreven.

Vervolgens zijn de onderzoeksresultaten weergegeven aan de hand van de drie deelvragen van het onderzoek. De deelvragen worden beantwoord in de paragrafen 4.4 tot en met 4.6. Paragraaf 4.7 bevat bijzonderheden en opvallende bevindingen uit de interviews.

4.2 Bereiken van saturatie

In kwalitatief onderzoek speelt het principe van de verzadiging, ook wel saturatie genoemd, een belangrijke rol. Daarvan is sprake als nieuw materiaal en de analyse daarvan past binnen de reeds ontwikkelde inzichten, maar geen nieuwe informatie meer opleveren. Er is dan sprake van theoretische verzadiging (Baarda et al., 2021). De onderzoeksgegevens zijn verzameld aan de hand van interviews. Tijdens het afnemen van de interviews bleek dat er op bepaalde dossiers nauwelijks nieuwe informatie werd verkregen. Op drie thema's is een saturatie bereikt:

- knelpunten die de drinkwatersector ervaart;
- financiering van de opgaven en uitdagingen;
- kenmerken van de drinkwatersector.

Hieronder zijn de thema's waar een saturatie bereikt is nader toegelicht.

Saturatie op de knelpunten die de drinkwatersector ervaart. De eerste vorm van saturatie die in dit onderzoek werd bereikt, betreft de knelpunten die de drinkwatersector ervaart, specifiek met betrekking tot de beschikbaarheid van water. Al in een vroeg stadium van de dataverzameling – vanaf het vierde interview – bleek sprake van een hoge mate van overeenstemming over dit thema bij de respondenten. De geïnterviewden benoemden grotendeels dezelfde uitdagingen rondom waterbeschikbaarheid. Dit onderwerp is dermate actueel dat de minister van

Infrastructuur en Waterstaat recent een actieprogramma aan de Tweede Kamer heeft aangeboden (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2025b). Uit de interviews blijkt dat binnen de sector een gedeeld beeld bestaat van de problematiek. Hierdoor werd bij deze deelvraag relatief snel saturatie bereikt.

Saturatie op de financiering van de opgaven en uitdagingen.

Het tweede thema waarbij saturatie is opgetreden, betreft de financiering van de knelpunten en opgaven binnen de drinkwatersector. Deze verzadiging werd bereikt aan het einde van het interviewtraject. Gedurende de interviews zijn verschillende mogelijkheden voor de financiering van de gesignaleerde uitdagingen besproken. Al tijdens het eerste interview werd duidelijk dat financiering een centraal thema vormt in de gesprekken tussen de drinkwaterbedrijven, IenW en de inspectie ILT. In de laatste interviews kwamen geen nieuwe financieringsmogelijkheden meer naar voren. De verkregen informatie was vooral aanvullend en bevestigde de inzichten die in eerdere gesprekken waren opgedaan.

Saturatie op de kenmerken van de drinkwatersector. Het derde thema waarbij saturatie is bereikt, betreft de kenmerken van de drinkwatersector. Tijdens de interviews is ingegaan op de karakteristieken van de sector. De interviewer lichtte hierbij toe dat het governance-model gebaseerd is op drie fundamenteën: wetgeving, beleid en organisaties. Daarnaast werd gewezen op vier kenmerken: regulering, transparantie, doelmatigheid en prestatie. Het merendeel van de respondenten kon zich vinden in deze fundamenteën en kenmerken. De saturatie werd aan het einde bereikt nadat de onderzoeker alle vier de verantwoordelijke organisaties geïnterviewd heeft.

4.3 Ontwikkeling van de template

Deze paragraaf beschrijft het proces van het opstellen van de initiële template tot aan de definitieve versie. In hoofdstuk 3 Methodologie is uiteengezet waarom gekozen is voor de benadering van template analyse ontwikkeld door (King & Brooks, 2017). Deze analysemethode bestaat uit zeven gestructureerde stappen, waarmee systematisch betekenisvolle patronen in kwalitatieve data geïdentificeerd kunnen worden.

Op basis van deze stappen werd een eerste, initiële template ontwikkeld.

4.3.1 Initiële template

Tijdens de eerste fase van de analyse werd open codering toegepast. Alle interviewverslagen werden zorgvuldig doorgenomen, waarbij tekstfragmenten gecodeerd zijn aan de hand van thema's. Deze thema's vormen korte, kernachtige aanduidingen van besproken onderwerpen. De open codering van de zestien interviewtranscripten resulteerde in een initiële lijst van 21 subthema's. Deze vormden de basis voor de eerste versie van de template, die hieronder is weergegeven.

Tabel 3.

Overzicht van de initiële template met de eerste orde van open codering van de interviewtranscripten. Deze codering leidt tot 21 subthema's.

Nr.	Subthema's	le orde van open codering, inductief
1	Partijen in governance	Regionale verschillen Versnippering bestuur Besluitvorming afwisselend Meerdere probleemhouders
2	Governance structuren wel/niet aanpassen	Formele en informele structuren Ontbreken van governance op media en arbeid
3	Knelpunten en tegenstellingen	Onderling afhankelijkheden vormen knelpunten Vechten om meer aandacht Teveel vrijblijvendheden. Het moet allemaal niet
4	Anderen moeten acteren	Anderen moeten iets doen
5	Partners	Partners hebben zelfde belangen Partner met concurrerende belangen
6	Opeenstapeling van dossiers	In rap tempo Geeft verwarring Welke instrumenten zijn er worden niet benut

Nr.	Subthema's	le orde van open codering, inductief
7	Verplichtingen	Toename in andere verplichtingen
8	Financiering risico als sluitstuk	Oplossingen nodig, complex Indicator herijken governance
9	Aantal publieke nv's, monopolisten en politiek	Tien nv's zijn monopolisten versus politiek Politiek acteert anders dan monopolisten
10	Rollen tussen de organisaties: IenW, ILT, provincies, drinkwaterbedrijven en aandeelhouders	Uitvoering versus politiek Ook rollen waterschappen en gemeenten Bedrijfsmatige versus maatschappelijke focus drinkwatersector
11	Weerstand, teleurstelling	Weerstand en tegenwerking Teleurstelling in derden
12	Verantwoording	Prestatievergelijking belangrijk Leveringsplannen
13	Doelen	Volksgezondheid Welvaart en welzijn Publiek en vitaal (heeft voorrang of niet) Imago van de sector in het geding Nieuw doel: waarde van water tot leven brengen
14	Veranderingen nodig	Oproep doen wel of niet nodig of uitstel nodig
15	Wensen	Kansen pakken Toekomst en scope neerzetten Samenwerking is key Over schaduwen heenstappen Verbindingen leggen
16	Wel/geen flexibiliteit	Wel/niet aanwezig om flexibel te zijn
17	Maatregelen	Vroegtijdig nemen Organisatie-aanpassingen Kennis vergroten Innovatief zijn

Nr.	Subthema's	le orde van open codering, inductief
18	Zorgen om meer samenwerking drinkwatersector	Zorgen hebben over samenwerking Zorgen voor meer samenwerking Collectiviteit drinkwatersector ontbreekt
19	Lange tijdsplanning en procedures projecten	Complexe procedures Langdurige processen omgevingswet, vergunningen en lange processen bouwprojecten
20	Transparantie & zichtbaarheid	Verantwoording in prestatie
21	Financieringen nemen toe	Drinkwatertarieven door opgaven omhoog Afwenteling verhogen kosten Complexe financiering constructies zoals WACC

Conform de richtlijnen van Baarda et al. (2021) zijn in de volgende fase de eerder geïdentificeerde 21 subthema's met elkaar in verband gebracht door middel van axiaal coderen. Dit proces maakte het mogelijk om verwante subthema's te clusteren en onder te brengen in overkoepelende thema's. In deze stap van axiaal coderen zijn vier hoofdthema's vastgesteld. Op basis van deze analyse en de samenvoeging van subthema's is de overgang gemaakt van een initieel naar een aangepast template.

4.3.2 Aangepaste template

De vier hoofdthema's die voortkomen uit het empirisch onderzoek van subthema's zijn samengebracht in de aangepaste template (tabel 4). De aangepaste template geeft een overzicht van thema's die richtinggevend zijn voor de verdere analyse en interpretatie van de onderzoeksresultaten.

Tabel 4.

Overzicht van de aangepaste template met de vier hoofdthema's uit het empirische onderzoek.

Nr.	Hoofdthema's uit de interviews	2e orde axiaal codering van subthema's naar hoofdthema's
A	Organisaties en verbanden	1 Veel partijen betrokken in de governance 5 Partners met diverse belangen 9 Aantal publieke nv's, monopolisten versus politiek 11 Weerstand en teleurstelling 18 Zorgen voor meer samenwerking 10 Rollen tussen organisaties 2 Governance structuren wel/niet aanpassen 4 Anderen moeten acteren
B	Knelpunten, opgaven en uitdagingen	3 Knelpunten en tegenstellingen 6 Opeenstapeling van dossiers 19 Lange tijdsplanning en procedures projecten 7 Verplichtingen nemen toe
C	Perspectieven nu en toekomst	13 Doelen 12 Verantwoording afleggen 15 Wensen en behoeften 20 Transparantie & zichtbaarheid
D	Invulling van verantwoordelijkheden	17 Maatregelen nemen 14 Veranderingen nodig 16 Wel/geen flexibiliteit voor drinkwater 21 Financieringen nemen toe 8 Financiering risico als sluitstuk

Noot: Overzicht van de aangepaste template, waarin de vier hoofdthema's uit het empirische onderzoek zijn weergegeven aan de hand van 21 subthema's.

Hieronder worden de hoofdthema's uit het empirische onderzoek beknopt beschreven.

Hoofdthema A: organisaties en verbanden. De governance van de drinkwatersector is complex en versnipperd, met veel betrokken partijen en een mix van formele en informele besluitvorming. Wetgeving sluit niet aan op actuele uitdagingen zoals klimaatverandering. Belangen verschillen sterk (natuur, landbouw, drinkwater), waardoor samenwerking moeizaam verloopt. Drinkwaterbedrijven, publieke monopolisten die als nv's opereren, ervaren spanningen tussen bedrijfsmatig werken en publieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is frustratie over trage besluitvorming, gebrek aan regie en onvoldoende samenwerking, vooral met ILT en IenW. De sector mist een gezamenlijke visie, duidelijke rolverdeling en effectieve nationale regie. Modernisering, betere samenwerking en heldere verantwoordelijkheden zijn noodzakelijk om toekomstbestendig te worden.

Hoofdthema B: knelpunten, opgaven en uitdagingen. De drinkwatersector staat onder grote druk door klimaatverandering, bevolkingsgroei, verontreiniging (zoals PFAS), verouderde infrastructuur en toenemende wet- en regelgeving. Er is sprake van een complexe en moeizame samenwerking tussen verschillende overheden en drinkwaterbedrijven, wat leidt tot trage besluitvorming en inefficiënte uitvoering. De sector moet zich bovendien verhouden tot andere ruimtelijke belangen zoals woningbouw, natuur en energie. Tegelijkertijd nemen de verplichtingen toe, zoals groeiende watervraag, meer zuiveringsinspanningen, transparantie-eisen en duurzaamheidsdoelen vanuit EU-regelgeving. Dit vraagt om forse investeringen, bestuurlijke slagkracht, cultuurverandering met meer flexibiliteit, integrale samenwerking en toekomstgericht beleid. De sector heeft dringend behoefte aan:

- snellere en effectievere besluitvorming;
- betere samenwerking tussen overheden en bedrijven;
- verduidelijking van verantwoordelijkheden;
- voldoende financiële ruimte en bestuurlijke moed.

Hoofdthema C: perspectieven nu en toekomst. De drinkwatersector ziet zich geconfronteerd met toenemende verplichtingen en een groeiende behoefte aan maatschappelijke verantwoording. Diverse opgaven en uitdagingen eisen

diepgaande veranderingen in werkwijze, investeringen en de drinkwater-governance. Deze druk leidt tot handelingsverlegenheid bij bestuurders, vooral door het spanningsveld tussen landbouw, natuur en drinkwaterbelangen.

Drinkwaterbedrijven hebben een bredere maatschappelijke rol dan enkel waterlevering. Ze dragen bij aan volksgezondheid, duurzaamheid, natuur, welvaart en welzijn. Deze rol vereist een balans tussen financiële haalbaarheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij samenwerking met andere sectoren en een langetermijnvisie cruciaal zijn.

Er is een duidelijke gezamenlijke wens voor meer samenwerking en gezamenlijke visievorming, zowel binnen de sector als met externe partijen. Een hervorming van governance wordt nodig geacht om sneller en effectiever te kunnen reageren op complexe uitdagingen.

Ten slotte speelt transparantie een grote rol in het publieke en politieke debat, vooral over tarieven en investeringen. Dat vereist heldere communicatie, een sterke governance en een balans tussen prestatie, regelgeving en publieke belangen.

Hoofdthema D: invulling van verantwoordelijkheden. De drinkwatersector kan zich verbeteren op het gebied van assetmanagement, kostenbeheersing en personeelscapaciteit. Er zijn al diverse maatregelen genomen door meer capaciteit in te zetten op strategie, stakeholder- en omgevingsmanagement. Innovatie, data-analyse en het hergebruik van afvalwater spelen een cruciale rol in deze verbetering, evenals samenwerking met stakeholders en het combineren van academische en praktische kennis.

Er is behoefte aan een cultuurverandering die samenwerking en flexibiliteit bevordert. De verantwoordelijke organisaties zouden hier het voortouw in moeten nemen.

Er wordt gepleit voor meer flexibiliteit, vooral in crisissituaties, waarbij snellere besluitvorming en regionale aanpassingen mogelijk moeten zijn. Dit vraagt om leiderschap dat snel kan schakelen en kan meebewegen met veranderingen.

Een harde herstructurering in de governance wordt niet overwogen of wordt door de vier organisaties nog geïnitieerd. Naarmate de urgentie toeneemt zou hier wel verandering in kunnen komen. Wellicht biedt een harde herstructurering oplossingen.

4.3.3 Definitieve template

In deze paragraaf volgt uiteindelijk de definitieve template. Daarvoor is gebruik gemaakt van de a priori thema uit het literatuuronderzoek (hoofdstuk 2). De definitieve

template geeft een verhaallijn weer van de wetenschappelijke en empirische data samen. Het onderzoek heeft als eindresultaat vier hoofdthema's.

Tabel 5.

Definitieve template met vier hoofdthema's als totaalresultaat.

Nr.	Hoofdthema's a priori uit literatuuronderzoek en empirisch onderzoek	Toelichting op de hoofdthema's
1B	Tegenstrijdigheden	<p>Er zijn tegenstrijdigheden in de kwaliteit en beschikbaarheid van water. Waterkwaliteit versus wet- en regelgeving (o.a. KRW). Waterbeschikbaarheid voor drinkwater versus gebruik door derden.</p> <p>Tegenstrijdige belangen van drinkwater in relatie tot andere functies. Principe vervuiler betaalt bevat tegenstrijdigheden.</p> <p>Tegenstrijdigheden op de WACC. Tegenstrijdige posities in de toekomstige financiering.</p>
	Knelpunten, opgaven en uitdagingen	<p>3 Knelpunten en tegenstellingen</p> <p>6 Opeenstapeling van dossiers</p> <p>19 Lange tijdsplanning en procedures projecten</p> <p>7 Verplichtingen nemen toe</p> <p>21 Financieringen nemen toe</p> <p>8 Financieringsrisico als sluitstuk</p>

Nr.	Hoofdthema's a priori uit literatuuronderzoek en empirisch onderzoek	Toelichting op de hoofdthema's
2A	Verschillende rollen	<p>Verschillende opvattingen over de rollen die organisaties vervullen. Onder meer de wijze van toezicht, verantwoording, handhaving, invloed van de politiek en de mogelijkheden die drinkwaterbedrijven hebben om te leveren.</p> <p>De mate van onafhankelijkheid van de ILT en ACM betekent niet dat zij volledig onafhankelijk is van het overheidsbeleid.</p> <p>De huidige organisatie van de drinkwatersector is niet onafhankelijk van marktpartijen en niet politiek onafhankelijk.</p> <p>De rollen die verantwoordelijke organisaties nemen zijn niet altijd even duidelijk.</p>
	Organisaties en verbanden	<ul style="list-style-type: none"> 1 Veel partijen betrokken in de governance 5 Partners met diverse belangen 9 Aantal publieke nv's, monopolisten versus politiek 11 Weerstand en teleurstelling 18 Zorgen voor meer samenwerking 10 Rollen tussen organisaties 2 Governance structuren wel/niet aanpassen 4 Anderen moeten acteren
3C	Ontbreken van eenduidige kenmerken	<p>Kenmerken van goede governance van de drinkwatersector is in wetenschappelijke literatuur niet eenduidig.</p> <p>Diverse auteurs hanteren verschillende kenmerken van governance.</p> <p>De kenmerken van de governance voor het waterbeheer, opgesteld door de OECD geeft mogelijkheden voor standaardisering voor de drinkwatersector.</p>

Nr.	Hoofdthema's a priori uit literatuuronderzoek en empirisch onderzoek	Toelichting op de hoofdthema's
	Perspectieven nu en toekomst	13 Doelen 12 Verantwoording afleggen 15 Wensen en behoeften 20 Transparantie & zichtbaarheid
D	Invulling van verantwoordelijkheden	17 Maatregelen nemen 14 Veranderingen nodig 16 Wel/geen flexibiliteit voor drinkwater

4.4 Deelvraag 1: Opgaven en uitdagingen

In deze paragraaf wordt deelvraag 1 van het onderzoek beantwoord met de opvattingen van de geïnterviewden.

Deelvraag 1: Wat zijn de belangrijkste opgaven en uitdagingen voor de Nederlandse drinkwatersector in de komende decennia?

Om inzicht te krijgen in de voornaamste opgaven en uitdagingen waarmee de Nederlandse drinkwatersector de komende decennia geconfronteerd wordt, is tijdens de interviews expliciet gevraagd naar de actuele ervaringen en observaties van de respondenten. Deze vraagstelling fungeerde als een verkennende opening van de interviews en bood de geïnterviewden de ruimte om vanuit hun eigen perspectief de meest urgente kwesties aan te dragen. Opvallend daarbij was dat respondenten bij het benoemen van deze uitdagingen vaak ook reflecteerden op de verantwoordelijkheden van specifieke actoren met betrekking tot de aanpak ervan.

Uit de interviews kwamen drie dominante themagebieden naar voren die als belangrijkste opgaven en uitdagingen voor de drinkwatersector kunnen worden aangemerkt:

1. beschikbaarheid van voldoende water voor drinkwaterdoeleinden;
2. financiering van de drinkwatervoorziening op de lange termijn;
3. reflecties en opvattingen over de aard en urgentie van opgaven en uitdagingen binnen de sector.

4.4.1 Beschikbaarheid van water voor drinkwaterdoeleinden

Een knelpunt wat door geïnterviewden vaak benoemd werd is de beschikbaarheid van voldoende zoet water van de juiste kwaliteit. In januari 2025 is het Actieprogramma Beschikbaarheid Drinkwaterbronnen 2023-2030 uitgebracht (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2025b). De geïnterviewden A1, A2, A3, A7 B1, B2, B3, B4, B5 en B8 brachten dit actieprogramma ter sprake. In het programma staan maatregelen voor voldoende drinkwaterbronnen. Het knelpunt werd veelvuldig genoemd, mede door de media-aandacht die ontstond nadat het actieprogramma begin 2025 door de minister van IenW aan de Tweede Kamer was aangeboden. Het belang van de drinkwatersector wordt in het actieprogramma onderstreept.

Tijdens de interviews werd door respondent A1 benadrukt dat de drinkwatersector wordt geconfronteerd met een cumulatie van opgaven en uitdagingen. Volgens deze respondent betreft het geen afgebakend of enkelvoudig probleem: *“Het is én én. We kunnen ons druk maken om de beschikbaarheid van bronnen, maar als die kwalitatief ook niet aan de maat zijn, hebben we nog grotere problemen.”* Daarbij werd opgemerkt dat de sector tevens wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen als gevolg van wijzigingen in normeringen.

Respondent A2 onderstreepte de toenemende complexiteit van het werkveld waarin de drinkwatersector opereert: *“Het ecosysteem waarin de drinkwatersector zich bevindt wordt bovenmatig complex en ingewikkeld. Dat is een enorme achteruitgang.”*

Respondent B4 vestigde de aandacht op de rol van de provincies met betrekking tot bronbeschikbaarheid: *“De provincies hebben de verantwoordelijkheid om voor voldoende bronnen voor drinkwater te zorgen. Daar is door de toezichthouder ILT een zwaar signaal over afgegeven.”* Respondent A7 benoemde in het interview de beschikbaarheid van zoet water als een belangrijk knelpunt: *“Het knelpunt is de vraag naar voldoende zoetwater voor heel Nederland.”* Volgens de respondent neemt de urgentie van dit probleem toe en is met name het ontbreken van duidelijke regie een belemmerende factor: *“Het is de regie op zoet water wat een knelpunt vormt.”*

In het verlengde van dit knelpunt is door geïnterviewde B6 het volgende gezegd: *“Ik denk dat de verontreiniging van bronnen de opgave complexer maken.”* In de praktijk moet er steeds meer gezuiverd worden. Het zuiveren van alle microverontreinigingen en PFAS wordt complexer. Wat ook voor een toename van complexiteit zorgt is de invulling van de beginselen: ‘de vervuiler betaalt’. Een knelpunt is: *“Geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid. Nu zijn dat alleen*

maar verplichtingen. Je hebt als drinkwatersector weinig bevoegdheden. Daar wringt iets naar mijn gevoel.” Geïnterviewde A3, B1, B6 geven aan dat ze geen enkel publieke instrumentarium hebben voor de ruimtelijke ontwikkelingen. De Omgevingswet is complex en vormt een uitdaging. Het vraagt veel expertise van mensen. De drinkwaterbedrijven zijn afhankelijk van overheden, Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De afhankelijkheid in de ruimtelijke omgeving neemt toe. Geïnterviewde B6 geeft aan dat de ruimtelijke opgave groter wordt. *“De ruimtelijke opgave wordt op termijn urgenter en het heeft effect op de snelheid waarin nieuwe bronnen en zuiveringslocaties kunnen worden gerealiseerd.”* De geïnterviewden A4, A7, A8, B1, B2, B3 en B4 geven aan dat ze tegen te lange procedures van vergunningverlening en de lange tijdsplanning van projecten aanlopen. Geïnterviewden geven ook aan dat de drinkwatersector gevraagd worden om tijdig de vergunningsprocedures te starten. Wees op tijd met de vergunningsaanvraag.

Geïnterviewde B6 geeft aan dat de problemen en knelpunten die gesignaleerd worden ook zelf gecreëerd zijn. *“Er is een te grote mate van vrijblijvendheid waardoor deze problemen ontstaan. Je kunt wel beschermen en je kunt wel maatregelen treffen en je kunt de omgevingswaarde vaststellen, maar het moet allemaal niet.”*

4.4.2 Financiering als uitdaging

Om de veelheid aan opgaven en uitdagingen binnen de drinkwatersector adequaat het hoofd te kunnen bieden, is een solide en toekomstbestendige financieringsstructuur essentieel. Uit de interviews blijkt dat meerdere respondenten zich zorgen maken over de huidige en toekomstige financiering van de sector (respondenten A1, A3). Respondent A1 onderstreepte het belang van dit thema en gaf aan actief te pleiten voor structurele verbetering: *“Waar ik ook binnen de sector echt wel pleitbezorger voor ben, is de financiering. Ik maak mij ernstig zorgen over het feit dat dit als sluitstuk wordt gezien.”*

Ook respondent A2 uitte kritiek op het bestaande financiële kader, met name op de praktische toepassing van de WACC-systematiek: *“De WACC is bijvoorbeeld 4%. In feite heb je maar een rendement van 2%. Een jaar erop mag er geen 6% rendement gemaakt worden. Er mag over de jaren niet gemiddeld worden. De methodiek van de WACC staat niet ter discussie, maar wel de invulling ervan.”*

Respondent A3 benadrukte de impact van de recente aanpassing van de WACC op de financiële positie van waterbedrijven: *“De WACC is nu verhoogd voor*

het jaar 2025. Als dat niet was gebeurd, dan had ik een groot probleem gekregen met de banken. Anders heb ik in 2030 zoveel solvabiliteitsproblemen, dan kom ik er niet meer uit. Ik krijg geen leningen meer.”

Tot slot merkte respondent A5 op dat zijn organisatie proactief heeft gehandeld door de beschikbare ruimte binnen de huidige WACC-systematiek volledig te benutten: *“Qua financiering hebben we als bedrijf echt grote stappen gezet, dat we nu echt de WACC maximaal benutten.”* Tegelijkertijd zijn er ook zorgen voor de komende jaren. Geïnterviewde A7 geeft aan: *“Voorlopig gaat het goed, maar stel voor dat je tot de conclusie komt dat wij aan een andere norm voor PFAS moeten voldoen? Waardoor nog sneller nog meer zuiveringen gebouwd moeten worden? Dan kan de het wel eens op gespannen voet komen met de WACC.”*

Respondent B4 benadrukte dat financieringsvraagstukken een belangrijke aanzet kunnen vormen om het bestaande governance-model kritisch te heroverwegen. Volgens deze respondent kan financiering fungeren als een ‘driver’ voor herijking van bestuurlijke verhoudingen. In het bijzonder werd gewezen op de rol van eigenaarschap en aandeelhoudersstructuren bij toekomstige investeringsstrategieën: *“De financiering van investeringen via de eigenaren, de aandeelhoudersstructuur, is iets wat heel interessant wordt de komende jaren. Hoe gaan we de financiering nou doen?”* Geïnterviewde geeft aan dat de eigenaren van de drinkwaterbedrijven, de publieke aandeelhouders, geen investeringen willen doen. *“Het kan nooit zo zijn dat winst uit het waterleidingbedrijf terugvloeit naar de gemeente of naar de provincie.”* Drinkwaterbedrijven hebben een lange horizon met grote investeringen met een tijd van 50 jaar. Wat er gebeurt is dat de drinkwaterbedrijven investeringsvehikels worden. Die gaan leningen aan om dat soort grote investeringen te kunnen doen. Er ontstaat gematigdheid in de prijsopdriving. Het wordt daarmee allemaal wel duurder, want de drinkwaterbedrijven moeten rente op rente betalen. Zouden zij in staat moeten zijn om financiële reserveringen te maken, wat de WACC nu voorkomt, om de grote projecten te financieren? Respondent A8 benadrukte de spanningsverhouding tussen langetermijninvesteringen in de drinkwatersector en de politieke realiteit waarin aandeelhouders opereren: *“Als een drinkwaterbedrijf méér investeringen moet doen, dan zijn de aandeelhouders die dit moeten voorzien.”* Volgens de respondent ontstaat er een potentieel knelpunt wanneer de strategische behoeften van het waterleidingbedrijf op de lange termijn niet in overeenstemming zijn met de korte termijn prioriteiten van politieke bestuurders. *“Wat wenselijk is voor de continuïteit*

en ontwikkeling van het waterleidingbedrijf op de lange termijn, is niet per se wenselijk binnen de politieke horizon van een aandeelhouder of bestuurder. Daar kan het klem komen te zitten. Uiteindelijk is de korte termijnvisie van de politieke bestuurder overwegend doorslaggevend.”

Wanneer provincies en/of gemeenten financiële investeringen doen in een drinkwaterbedrijf, leidt dit tot discussie over de inrichting van de drinkwater-governance. Verschillende respondenten (A1, A4, A8, B4) geven aan dat de toetreding van politieke actoren in de besluitvorming van het drinkwaterbedrijf nadelige effecten hebben of tot discussies kan leiden tussen directie en eigenaren, met name wanneer financiering – conform wettelijke bepalingen – wordt betrokken bij de aandeelhouders. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling tussen publieke verantwoordelijkheid en politieke kortetermijndoelen. Daarbij werd tevens gewezen op de ongelijke positie van overheden die geen aandeelhouder zijn, maar wel van de drinkwatervoorziening profiteren zonder aanvullende financiële bijdrage te leveren. Zoals respondent B4 opmerkt: *“Dan ontstaat er een soort ‘free riders-principe’ in het systeem.”* De toenemende financieringsbehoefte binnen de sector zou deze governance-discussie in de nabije toekomst aanzienlijk kunnen intensiveren. De financiering van WACC is voor komende paar jaar opgelost omdat de minister de marge van de WACC heeft verhoogt. Dat is een oplossing op de korte termijn. De drinkwaterbedrijven kunnen daar voorlopig mee voort. Maar de discussie komt weer op gang op het moment dat de WACC opnieuw vastgesteld moet worden. *“Voor de lange termijn moet gekeken worden naar een robuuste oplossing. De wet dient daarvoor aangepast te worden”*, aldus geïnterviewden A1, A2, A3 en A8, B4, B7 en B8. Geïnterviewden geven aan dat financiering een indicator is om de huidige structuur te herijken, een katalysator. De financiering kan ervoor zorgen dat er een verschuiving van de governance optreedt naar IenW toe. Is IenW in staat op de investeringsagenda van de drinkwatersector te beïnvloeden en te beoordelen?

In de discussie over de financierbaarheid van de drinkwatervoorziening voor de lange termijn zijn de meningen van de respondenten verdeeld. Geïnterviewde B8 zegt: *“Het knelpunt voor de korte termijn is opgelost. Voor de lange termijn is het ingewikkeld, omdat bedrijven die het hardst klaagden jarenlang dividend hebben uitgekeerd. Ze hadden niet geïnvesteerd, en nu moeten ze investeren.”*

Twee geïnterviewden gaven aan in het verleden bedenkingen te hebben gehad bij het uitkeren van dividend aan aandeelhouders (geïnterviewden A3 en B8). Ze vinden het goed dat de ILT daar toezicht op houdt. Het uitkeren van dividend wordt

door diverse geïnterviewden sterk bekritiseerd en creëert onderlinge weerstand.

Respondent A3 wijst erop dat het aanspreken van aandeelhouders voor aanvullende financiering een fundamenteel andere denkrichting vereist: *“Dan krijg je de politiek in de organisatie van de drinkwaterbedrijven.”* Hiermee wordt bedoeld op de potentiële invloed van publieke aandeelhouders op de operationele en strategische besluitvorming binnen de sector.

Respondent B8 benadrukte het belang van een langetermijnvisie ten aanzien van de toekomstige inrichting van de drinkwatersector: *“Het is nodig om in de toekomst te kijken. Wat is een robuuste drinkwatersector? Daarin willen we naar de financiering én de governance kijken.”* Deze uitspraak weerspiegelt een breder gedeeld inzicht onder de respondenten, namelijk dat de financiële duurzaamheid van de sector in sterke mate verweven is met de vormgeving van de governance-structuren.

4.4.3 Overige opvattingen op opgaven en uitdagingen

In deze paragraaf worden enkele opvattingen van de geïnterviewden weergegeven met betrekking tot de opgaven en uitdagingen die zij als belangrijk beschouwen. Diverse geïnterviewden benadrukken urgente knelpunten binnen de drinkwatervoorziening. Geïnterviewde B8 benoemt een algemeen gedeelde zorg: *“De drinkwatervoorziening in een context van toenemende welvaart en klimaatverandering is een grote uitdaging op de lange termijn.”* De toenemende vraag naar drinkwater gaat gepaard met grotere onzekerheden als gevolg van klimaatverandering.

Geïnterviewde A4 wijst op juridische en ecologische beperkingen: *“We lopen echt vast op de stikstof en Natura2000.”* Ook het tekorten aan deskundig personeel wordt genoemd. Geïnterviewde A5 stelt dat het tekort aan personeel sterk is toegenomen ten opzichte van vijf jaar geleden. A6 onderschrijft dit en voegt daaraan toe dat er ook tekorten zijn aan grondstoffen: *“Er is een toenemende schaarste aan van alles en nog wat. Hoe kan de productie doordraaien in geval van ondermijning van de samenleving?”*

Daarnaast spelen infrastructuur en databeheer een rol. Volgens geïnterviewde A8 beschikken drinkwaterbedrijven over een grote hoeveelheid assets, zoals productielocaties en leidingen, waarvan een deel verouderd is en gaat worden. Het gebrek aan actuele data vormt een belemmering voor effectief assetmanagement. Tot slot wijst geïnterviewde B7 op een belangrijk ecologisch dilemma: de spanning tussen grondwaterwinningen en verdroging. *“Waar geef je prioriteit aan en accepteer je wel of niet verdroging?”*

4.5 Deelvraag 2: Opvattingen op de huidige en toekomstige drinkwater-governance

In deze paragraaf wordt deelvraag 2 van het onderzoek beantwoord.

Deelvraag 2: Wat is het perspectief op het governance-model van het drinkwater in Nederland?

In hoofdstuk 1 is de definitie van de drinkwater-governance weergegeven. Ook is beschreven wat precies bedoeld wordt met de drinkwatersector. Deze twee definities zijn belangrijk in deze paragraaf.

De resultaten worden in twee paragrafen weergegeven. In de eerste paragraaf 4.5.1 worden de opvattingen over het begrip drinkwater-governance uiteengezet. In paragraaf 4.5.2 zijn de resultaten van de opvattingen over de drinkwater-governance weergegeven, zowel uit het huidige als het toekomstige perspectief. Deze zijn in vier categorieën uiteengezet.

Verschillende respondenten benadrukten het belang en de relevantie van governance-vraagstukken binnen de drinkwatersector. Respondent A8 stelde dat governance, zowel vanuit nationaal perspectief als op het niveau van individuele drinkwaterbedrijven, een bijzonder interessant en relevant thema vormt. In lijn daarmee gaf respondent B2 aan: *“Ik vind het geweldig dat je naar de governance-kant kijkt, want dat gebeurt überhaupt te weinig”*.

Respondent A7 koppelde governance aan de bredere institutionele inrichting van Nederland en duidde het begrip daarmee in een bestuurlijk-structurele context. Volgens respondenten B7 en B8 functioneert de drinkwatersector in termen van leveringscontinuïteit over het algemeen goed, mede doordat het hier om een gereguleerd monopolie gaat. Desondanks gaven alle respondenten aan dat verbeteringen in de governance noodzakelijk zijn, zeker gezien de toenemende maatschappelijke en ecologische opgaven waarvoor de sector zich gesteld ziet.

B3, B7 en B8 spraken de intentie uit om actief bij te dragen aan de herbezinning op de governance van de sector. Zoals een van hen stelde: *“We moeten echt een keer naar de sector kijken, en dat heeft dan allerlei aspecten. We zijn nog helemaal aan het begin. Waar zouden we het over willen hebben?”*

Tot slot stelde respondent A1 de vraag in hoeverre het huidige governance-model nog aansluit bij de veranderende maatschappelijke context en bijbehorende verwachtingen: *“We zijn maatschappelijke bedrijven, werken met publiek geld.*

Alleen is de vraag: past dat nog in de huidige tijdsframe waar we in zitten?”

Uit de interviews blijkt dat veel respondenten van mening zijn dat versterkte samenwerking, intensievere kennisdeling en een herijking van verantwoordelijkheden noodzakelijk zijn om de sector toekomstbestendig te maken. Daarbij wordt opgemerkt dat governance in de praktijk vaak nog te eenzijdig wordt geïnterpreteerd als een formeel stelsel van regels en verantwoordelijkheden, terwijl effectieve sturing tevens een beroep doet op informele afstemming, relationele dynamiek en gedeeld eigenaarschap ten aanzien van maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, de waardering van water en de beschikbaarheid van zoetwater.

Hoewel binnen en tussen organisaties geen eenduidig en breed gedragen governance-beleid bestaat, leeft er wel breed het besef dat het institutionele speelveld in beweging is. In het bijzonder wordt gewezen op de kwetsbare publieke oriëntatie van naamloze vennootschappen (nv's) binnen de sector, hetgeen de noodzaak tot hernieuwde afspraken versterkt – zeker nu maatschappelijke belangen, zoals die van natuurbehoud, economische welvaart en waterwinning, steeds vaker met elkaar in conflict komen.

Tot slot wordt benadrukt dat governance zich niet uitsluitend uitstrekt tot formele structuren en regels, maar ook betrekking heeft op onderliggende organisatieculturen, de kwaliteit van inter-organisatorische samenwerking en het adaptief vermogen om in te spelen op veranderende externe omstandigheden.

4.5.1 Opvattingen over drinkwater-governance

De vraag over de opvattingen van de huidige drinkwater-governance heeft zeer veel en ook uiteenlopende antwoorden opgeleverd. De antwoorden zijn verdeeld in vier categorieën.

Categorie 1: de collectiviteit van de drinkwatersector;

Categorie 2: drinkwatersector, aandeelhouders en raad van commissarissen;

Categorie 3: governance tussen IenW, ILT, provincies en drinkwaterbedrijven;

Categorie 4: formele en informele drinkwater-governance.

Categorie 1: de collectiviteit van de drinkwatersector. Uit alle interviews komt naar voren dat er binnen de drinkwatersector geen sprake is van volledige collectiviteit. De drinkwaterbedrijven opereren niet altijd als een gezamenlijk front, wat de effectiviteit van de sector als geheel onder druk zet. Respondenten benoemen met regelmaat de aanwezigheid van lokale en regionale

verschillen tussen drinkwaterbedrijven, wat leidt tot uiteenlopende posities en handelwijzen. Zoals respondent A2 opmerkt: *“Het is verbazingwekkend dat er zo weinig collectiviteit is in een sector waar men collectiviteit kan verwachten.”*

De thematiek van collectiviteit kwam in meerdere onderdelen van de interviews aan bod. Geïnterviewden gaven aan dat bij toenemende complexiteit binnen het beleidsveld, de discussie al snel verschuift naar governance-vraagstukken. Wanneer de sector niet als collectief optreedt, ontstaat fragmentatie van de uitvoeringskracht. Dit leidt tot ruimte voor individuele interpretatie en invulling door afzonderlijke drinkwaterbedrijven. Respondent B2 stelt hierover: *“Het kost de drinkwaterbedrijven veel moeite om als drinkwatersector op de standpunten te komen, en dan nog blijft het rommelen. Dat heeft consequenties voor hoe serieus je wordt genomen door het ministerie en door een provincie.”*

Ook de bestuurscultuur binnen de sector werd kritisch besproken. Respondent A3 benoemt dat *“de sector ook wel conservatief of behoudend wordt genoemd.”* Respondent A8 pleit voor een herinrichting van de collectiviteit op vernieuwende wijze en wijst op de bedrijfsmatige organisatie van de sector: *“De drinkwaterbedrijven hebben een bedrijfsmatige inrichting.”* Dit wordt mede verklaard doordat veel drinkwaterbedrijven functioneren volgens het model van een naamloze vennootschap en handelen in lijn met de Corporate Governance Code. Volgens A8 staat deze inrichting de maatschappelijke opdracht van de sector in de weg: *“De drinkwatersector is erg bedrijfsmatig georganiseerd en georiënteerd en dat staat echt enorm in de weg. Het staat in de weg om de opgaven en uitdagingen op een maatschappelijke manier aan te gaan.”*

Toch benadrukken respondenten A1, A2, A4 en A5 het belang van de bedrijfsmatige structuur en de strikte scheiding tussen bedrijfsvoering en politiek. Daartegenover staat een groep geïnterviewden (A7, A8, B2, B3, B4, B7 en B8) die – soms voorzichtig – pleiten voor een sterkere maatschappelijke en publieke oriëntatie van de sector. Bij andere geïnterviewden kwam een toekomstvisie op deze positionering niet expliciet aan bod.

Respondenten A8, B2, B7 en B8 geven aan dat het ontbreken van collectiviteit directe gevolgen heeft voor de uitvoering van gezamenlijke projecten. Veel initiatieven blijken primair afgestemd op de strategie van individuele bedrijven, en niet op sector brede doelstellingen. Dit wordt onderstreept door B7, die stelt: *“Als je het bijvoorbeeld hebt over buffering van water. Het is nu toch een beetje dat elk bedrijf dat voor zichzelf bedenkt en doet.”* In dezelfde lijn wijst B3 erop dat *“de*

drinkwaterbedrijven hun eigen infrastructuur afgestemd hebben op hun eigen verzorgingsgebied.” B8 concludeert dat het gebrek aan collectieve positionering ertoe leidt dat *“het niet altijd duidelijk is wie de sector precies is en wat het doet.”*

Tabel 6.

Overzicht van algemeen toekomstperspectief op drinkwater-governance.

Geïnterviewden	Toekomstperspectieven op drinkwater-governance
A1, A2, A4 en A5	Bedrijfsmatige oriëntatie en organisatie
A7, A8, B3, B4, B7, B8	Bredere maatschappelijke oriëntatie en organisatie en waardecreatie vanuit groter publiek belang

Categorie 2: drinkwaterbedrijven, aandeelhouders en raad van commissarissen. Uit de interviews blijkt dat de huidige institutionele positie van drinkwaterbedrijven in Nederland – als monopolistische naamloze vennootschappen (nv’s) met publieke aandeelhouders – over het algemeen niet ter discussie staat. De sector wordt beschouwd als functionerend, zij het met ruimte voor verdere verbetering. Respondent B7 stelt in dit verband: *“Ik denk dat het op zich goed gewerkt heeft tot nu toe. Je kan altijd discussiëren of een nv-vorm voor een drinkwaterbedrijf de juiste is, omdat drinkwater gewoon een publieke voorziening is. Ik denk inderdaad dat een operationeel bedrijf altijd op enige afstand moet staan van de overheid, of dat nu een gemeente, een provincie of het Rijk is.”*

Hoewel het juridische model breed wordt geaccepteerd, bestaat er wel discussie over de wijze waarop publieke en private belangen binnen dit model worden ingevuld. Zo benadrukte respondent A1 het belang van het behouden van drinkwater als publiek goed: *“Het publieke goed van het drinkwater voor de samenleving willen we behouden. We zien hoe het niet goed gaat, bijvoorbeeld in de energiesector, waar ook een strikte scheiding is tussen het publieke en private domein.”*

Tegelijkertijd heerst er bij sommige respondenten vertrouwen in het huidige governance-kader, mits dit correct wordt toegepast. Respondent A2 merkte hierover

op: *“De drinkwatersector staat in feite voor een taak, die moeten ze gewoon goed doen. Dus wat mij betreft met aandeelhouders en een raad van commissarissen. Dat is helemaal prima.”*

Het vaststellen van drinkwatertarieven binnen de structuur van drinkwaterbedrijven kent een bijzondere positie. In het geval van drinkwaterbedrijven is echter sprake van een aanvullende regeling waarbij de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) bij goedkeuring van de begroting tevens instemt met de voorgestelde tarieven. Hierdoor verkrijgen aandeelhouders indirect invloed op de inhoudelijke keuzes van het drinkwaterbedrijf, aangezien zij via de financiële kaders mede bepalen welke activiteiten wel of niet kunnen worden uitgevoerd. Zoals A4 stelt: *“Daarmee laat je de politiek tot op zekere hoogte een intrede doen bij de drinkwaterbedrijven.”*

Respondenten A1, A2, A3, B1, B2, B5 en B7 geven aan dat ingrijpende aanpassingen in de huidige structuur van de drinkwaterbedrijven, bijvoorbeeld via fusies of herverdeling van bevoegdheden, niet noodzakelijk worden geacht. Volgens hen zouden dergelijke wijzigingen vooral leiden tot vertragingen en een aanzienlijke inzet van tijd en middelen, zonder dat dit per definitie bijdraagt aan een oplossing van de actuele inhoudelijke vraagstukken binnen de sector. Zoals respondent B1 stelt: *“Inhoudelijke problemen die de drinkwatersector momenteel ervaart, betekenen niet dat je naar de governance moet kijken.”* In lijn daarmee merkt respondent B2 op: *“Het is een illusie om de huidige governance zomaar aan te passen.”*

Meerdere geïnterviewden hebben aangegeven bedenkingen te hebben bij de huidige vertegenwoordigingen van de aandeelhouders in aantallen van provincies en/of gemeenten. De verscheidenheid is groot, te groot volgens enkele geïnterviewden. Bedrijven hebben één aandeelhouder tot 97 aandeelhouders (A1, A4, A8, B1, B3). De opvattingen van geïnterviewden hierover zijn divers. De discussies over het hervormen van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders kan verlamdend werken. Toch hebben geïnterviewden daar ook wel een persoonlijke kijk op. Ze zouden ondanks de moeilijkheid graag veranderingen zien (B1, B8, B2, A7, A8). Ook de regionale verschillen dragen bij aan de verscheidenheid in vertegenwoordiging van aandeelhouders. Een aanpassing van de structuur is voor een toekomstige governance misschien wel nodig. Een discussie hierover is nodig.

Door een aantal geïnterviewden is aangegeven dat het belangrijk is om je RvC en aandeelhouders goed in hun rol te zetten. Door bijvoorbeeld het organiseren van trainingen, benen-op-tafel-sessies, reflectie en evaluatie sessies (A1, A2, A6).Het

hebben van een aandeelhoudersstrategie draagt eraan bij dat de juiste zaken met de aandeelhouders wordt besproken (geïnterviewden A2). Informele aandeelhouders overleggen zijn bij bedrijven toegevoegd om de verwachtingen te managen en transparantie te vergroten. Uit de interviews blijkt dat er verbeteringen in behaald kunnen worden in de gesprekken met de aandeelhouders. Geïnterviewde B6 geeft aan: *“Als de urgentie in de drinkwaterlevering hoger wordt komt er meer nadruk te liggen over wat ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden precies zijn.”*

Categorie 3: de governance tussen IenW, ILT, provincies en drinkwaterbedrijven. Tijdens de interviews werd uitgebreid stilgestaan bij de onderlinge relaties tussen IenW, ILT, de provincies en de drinkwaterbedrijven. Respondent B6 benadrukte daarbij het belang van een integrale benadering van het vraagstuk: *“Drinkwater is een probleem van zeventien miljoen Nederlanders en niet in principe van drie of vier overheidslagen. Dat houdt een andere bereidheid tot samenwerking in en een andere positionering voor de rollen vanuit verschillende organisaties.”* In lijn daarmee werd geopperd dat de oplossing van de complexe opgaven en uitdagingen in de drinkwatersector niet primair gezocht moet worden in rigide governance-structuren. In plaats daarvan wordt gepleit voor flexibele vormen van samenwerking en een meer adaptieve rolinvulling door betrokken partijen. Geïnterviewde B6 stelt: *“Discussies over herstructurering geeft veel negatieve energie.”*

De hoofdlijnen uit de data zijn onderverdeeld in zes onderwerpen.

Afbeelding 3.

De vier organisaties vormen gezamenlijk de drinkwater-governance.

Noot: De resultaten van de opvattingen van de geïnterviewden zijn genummerd weergegeven.

1. IenW en ILT. De minister van IenW draagt de eindverantwoordelijkheid voor het landelijke drinkwatersysteem. Deze verantwoordelijkheid wordt in de interviews als omvangrijk, maar ook bestuurlijk ingewikkeld gekenschetst. Zoals respondent B8 stelt: *“De systeemverantwoordelijkheid van IenW is groot. Het heeft geen mandaat.”* Daarmee wordt gerefereerd aan de beperkte directe sturingsmogelijkheden die IenW binnen het huidige governance-model heeft.

De ILT en de ACM ressorteren, net als IenW, onder dezelfde minister. Dit roept bij meerdere respondenten vragen op over de scheiding van verantwoordelijkheden. Respondenten A4, B7 en B8 typeren de bestaande situatie als verwarrend: *“Die governance is een beetje raar.” Volgens A4 is “de toezichthoudende rol op papier gescheiden, maar in de praktijk niet.”*

Een concreet voorbeeld van deze vervlochten verantwoordelijkheden betreft de leveringsplannen van de drinkwaterbedrijven. Deze worden rechtstreeks gedeeld met de ILT, maar niet met IenW, waardoor beide instanties niet over gelijke informatie beschikken. Hoewel de minister in theorie toegang heeft tot deze vertrouwelijke documenten, leidt deze informatie-asymmetrie in de praktijk soms tot ongemakkelijke gesprekken tussen de betrokken partijen. Verschillende respondenten geven aan dat dit tot wrijving kan leiden in de onderlinge verhoudingen.

Daarnaast leeft bij sommige geïnterviewden het beeld dat de rol van ILT primair toetsend van aard moet zijn, gericht op het controleren of het gevoerde beleid correct wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt erkend dat indien het beleid ruimte laat voor interpretatie, deze ruimte zich ook vertaalt naar het toezicht. Dit onderstreept het belang van duidelijke afspraken tussen IenW en ILT over taakafbakening en rolverdeling.

Ten slotte wijzen respondenten op veranderende interpretaties van bestaande regelgeving, zoals de Drinkwaterwet. Een illustratief voorbeeld is het beleid rondom hergebruik van regenwater voor drinkwater in woningen. Hierover bestaan tegengestelde opvattingen: *“IenW onderzoekt de mogelijkheden. ILT stelt dat je daar niet aan moet beginnen,”* aldus respondent B1.

2. IenW en drinkwaterbedrijven. De opvattingen over de rolverdeling tussen IenW en de drinkwaterbedrijven lopen uiteen. In het bijzonder worden zorgen geuit over de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater. Respondent A8 stelt hierover: *“Als het ingewikkeld wordt, bijvoorbeeld in het verbeteren van de waterkwaliteit van*

de bronnen voor de drinkwatervoorziening, dat de drinkwatersector vaak terugvalt op de vermeende veiligheid van de governance.” Deze opmerking wijst op een neiging binnen de sector om in complexe situaties te leunen op bestaande bestuurlijke structuren, in plaats van actief sturend op te treden.

De verwachting is dat de samenwerking tussen IenW en de drinkwaterbedrijven in de toekomst zal intensiveren. Tegelijkertijd kan een gebrek aan inhoudelijke overeenstemming tussen organisaties ertoe leiden dat de formele, bedrijfsmatige structuur van de sector sterker wordt aangezet. Volgens respondent A8: *“Als organisaties het inhoudelijk niet met elkaar eens zijn, gaan ze de bedrijfsmatige organisatie die de drinkwatersector met de lobby organisatie Vewin heeft, formaliseren.”* Deze rolverdeling binnen de governance maakt het mogelijk dat belangen snel uiteen kunnen komen te liggen.

3. ILT en provincies. De ILT heeft 20 november 2023 een signaalrapportage gegeven aan de provincies waarin zij opgeroepen worden om vanuit de zorgplicht hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Uit gesprekken met provincies constateert de ILT dat de zorgplicht voor drinkwater nog te weinig doorslaggevend is bij besluitvorming en geen voorrang krijgt (Inspectie Leefomgeving en Transport, 2023b). De signalering die ILT aan provincie gedaan heeft is meerdere keren genoemd (geïnterviewden A4, B1, B4, B5) De signalen van de ILT kunnen in de toekomst vaker voorkomen en urgenter van aard zijn. De signalen naar de provincies zouden, bij het ontbreken van veranderingen, nog meer gewicht kunnen krijgen. Als dat onvoldoende resultaten oplevert, kunnen er ook signalen aan de Tweede Kamer gestuurd worden.

4. Drinkwaterbedrijven en provincies. De geïnterviewden spraken zich uit over diverse aspecten van de bestuurlijke verhouding tussen overheden en drinkwaterbedrijven. Hierbij kwamen onder andere de rol van de provincie als vergunningverlener aan bod, evenals de wijze waarop drinkwaterbelangen worden afgewogen ten opzichte van andere maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, natuurbescherming en stikstofreductie. In dit verband werd het Actieprogramma Waterbeschikbaarheid Drinkwaterbronnen 2023-2030 genoemd als een relevant beleidsinstrument dat de interbestuurlijke samenwerking tussen betrokken partijen kan versterken (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 5b; zie ook paragraaf 4.4).

Tegelijkertijd werd erkend dat overheden worden geconfronteerd met een breed scala aan beleidsdossiers die allen als urgent worden ervaren. Hoewel er brede consensus bestaat over het belang van investeringen in de drinkwatervoorziening, wordt dit thema in de praktijk vaak als minder urgent geprioriteerd dan bijvoorbeeld de energievoorziening. Zoals respondent B5 opmerkte: *“De stikstof- en energiecrisis waren eigenlijk ook niet nodig geweest als het niet zo was genegeerd.”*

Een opvallende kwestie die door meerdere respondenten werd aangehaald betreft de verhouding tussen provincies en drinkwaterbedrijven. Daarbij werd bekritiseerd dat provincies enerzijds optreden als vergunningverlener, maar anderzijds mede-eigenaar zijn van de drinkwaterbedrijven. Deze institutionele dubbelrol leidt volgens de geïnterviewden tot bestuurlijke spanningen, waarbij bepaalde besluitvormingsvragen worden doorgeschoven naar het nationale niveau, ondanks de formele en materiële verantwoordelijkheden van provincies binnen het regionale waterbestuur. Een aantal geïnterviewden (A7, A6, A5 en B5) van de drinkwaterbedrijven vinden de rol die de provincie heeft als eigenaar en vergunningverlener prima en functioneert de gescheiden rollen goed. Er zijn verschillende opvattingen hierover.

5. Drinkwaterbedrijven en ILT. De opvattingen over de relatie tussen de drinkwaterbedrijven en de ILT zijn divers. Zoals uiteengezet in paragraaf 4.4.2, bestaan er uiteenlopende perspectieven op de rolverdeling en samenwerking tussen beide partijen. Meerdere respondenten (A1, A2, A3, B1, B2) geven aan dat de rollen helder zijn gedefinieerd en de governance-inrichting als adequaat wordt beschouwd. Tegelijkertijd leeft bij meerdere geïnterviewden de opvatting dat de verhouding tussen ILT en de drinkwaterbedrijven anders kan worden vormgegeven, mits eerst duidelijk wordt welk probleem daarmee opgelost moet worden.

De toezichthoudende functie van ILT wordt in algemene zin als stabiel ervaren en door sommigen vergeleken met de rol van een ‘rijdende rechter’. Echter, uit de interviews blijkt ook dat ILT geleidelijk een bredere positie inneemt binnen de governance, wat voor een aantal respondenten tot vragen leidt. Enkele respondenten geven aan dat ILT zich steeds meer positioneert op terreinen die primair tot het domein van IenW behoren, hetgeen de complexiteit binnen de governance vergroot.

Waar ILT voorheen toezicht hield met duidelijke afstand tot het beleid – *“met de rug tegen het beleid”* – is deze scheiding inmiddels minder scherp. De inspectie richt zich in toenemende mate op systeemverantwoordelijkheid en onderzoekt daarbij niet

alleen de prestaties van drinkwaterbedrijven, maar ook de onderliggende oorzaken van gesignaleerde problemen. Zoals respondent A2 stelt: *“Als het beleid niet helder is, krijgt de ILT de ruimte voor eigen interpretatie, wat voor spanningen zorgt in de sector.”*

Deze ontwikkeling heeft onder meer geleid tot de totstandkoming van hoofdstuk 3 ‘Trends en Ontwikkelingen’ in de leveringsplannen van de drinkwaterbedrijven. Verwacht wordt dat ILT op basis hiervan een vervolg zal geven aan haar toezicht, door te monitoren hoe de sector inspeelt op deze trends. Respondenten A2 en A7 waarderen deze ontwikkeling en beschouwen het als een positieve stap richting langetermijnvisie. Zoals A2 verwoordt: *“Wij willen ook laten zien dat we heel veel jaren vooruit kijken.”*

Prestatievergelijking. Naast de leveringsplannen vormt de prestatievergelijking een belangrijk inhoudelijk instrument in de samenwerking tussen de drinkwaterbedrijven en de ILT. De noodzaak tot transparantie en doelmatigheid binnen de drinkwatersector neemt toe, mede vanwege het monopolistische karakter van de drinkwaterbedrijven. Deze organisaties staan onder toenemende druk om hun prestaties efficiënt en transparant vorm te geven en daarover publiekelijk verantwoording af te leggen. Het instrument van prestatievergelijking voorziet in deze behoefte.

De vraag naar heldere communicatie over financiële prestaties en keuzes groeit, mede onder invloed van nieuwe wetgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze wet stelt strengere eisen aan transparantie over duurzaamheid en financiële verslaglegging, en kan daarmee worden gezien als een aanvullende vorm van benchmarking.

Dit roept de vraag op hoe bestaande en nieuwe verantwoordingsinstrumenten in de toekomst op elkaar afgestemd kunnen worden. De implementatie van deze richtlijnen kan leiden tot verwarring over rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen.

De door de ILT geformuleerde visie, bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de verwachtingen jegens de drinkwaterbedrijven, zou in dit verband richtinggevend kunnen zijn. Uit de interviews blijkt echter niet in hoeverre deze visie bij de drinkwaterbedrijven bekend is, noch is dit aspect expliciet aan de orde gekomen in het onderzoek. Het verdient aanbeveling om de visie van de ILT helder te formuleren en de implicaties ervan binnen het kader van de drinkwatergovernance expliciet te maken.

6. IenW en provincies. De interviews hebben slechts in beperkte mate inzichten opgeleverd over de relatie tussen het ministerie en de provincies. Wel werd door respondent B5 opgemerkt: *“Het is goed als het ministerie meer in de toekomst gaat kijken.”* De toekomstige ontwikkeling van deze relatie, evenals de precieze rol die provincies hierin zullen vervullen, blijft vooralsnog onduidelijk.

Er werd gesuggereerd dat signaleringen vanuit inspectie richting provincies mogelijk aanleiding kunnen vormen voor aanvullend beleid vanuit IenW gericht op provinciaal niveau. Over de aard en wenselijkheid van een dergelijke beleidsmatige sturing waren de geïnterviewden echter niet expliciet. Wel gaven respondenten B7 en B8 aan dat de relatie tussen IenW en de provincies nader beschouwd dient te worden, waarbij een van hen zich afvroeg: *“Hoe doen we dit nu?”*

Daarnaast is tijdens de interviews naar voren gekomen dat sommige provincies de voorkeur geven aan een benadering waarbij het eigen belang vooropstaat, zoals samengevat in het credo ‘eigen water eerst’. Dit riep bij respondenten vragen op over eigenaarschap en zeggenschap: *“Is het water van de provincie? Pardon, van wie is het water?”*

Deze uiteenlopende perspectieven roepen de bredere vraag op of IenW de provincies nadrukkelijker moet aanspreken op hun verantwoordelijkheden binnen de drinkwater-governance, of dat IenW zich juist sterker moet verbinden met de drinkwaterbedrijven door intensievere samenwerking.

Categorie 4: de formele en informele kant van de drinkwater-governance. Drinkwater wordt beschouwd als een dwingende reden van groot openbaar belang; de levering ervan moet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd – *“no matter what”*. Deze noodzaak leidt ertoe dat het benutten van alternatieve, informele routes – vaak aangeduid als ‘geitenpaadjes’ – van cruciaal belang kan zijn om voortgang te boeken.

Respondenten B1, B2, B3 en B4 delen de opvatting dat een strikt structurele en formele benadering binnen de governance vertragend en verlamdend kan werken, en bovendien onevenredig veel energie vergt. In dat licht wordt de informele dimensie van drinkwater-governance gezien als een potentieel effectievere benadering om tot concrete resultaten te komen.

Deze informele werkwijze vraagt om een fundamenteel andere houding in het inter-organisatiele overleg. Zoals een van de respondenten opmerkt: *“Dat vraagt dat we niet meer vanuit een achterban naar een onderhandelingstafel*

komen. Maar dat je meer vanuit een gedeelde zorg of een gedeelde wens, niet naar een onderhandelingstafel gaat, maar naar een samenwerkings-oplossingen-tafel” Tegelijkertijd wordt gesignaleerd dat de benodigde urgentie in veel beleidsdossiers nog onvoldoende wordt gevoeld: *“Polderen vanuit achterban en belangen belemmert ons enorm”* (geïnterviewde B4).

Respondent B2 benadrukt dat de huidige invulling van governance sterk gericht is op formele structuren: *“Als je het hebt over governance, dat het heel erg gaat over de formele spelregels. Welke wetten hebben we en welk beleid hebben we?”* Daarbij wordt gewezen op de formele verantwoordelijkheden van organisaties zoals IenW, de ILT, de provincies en de drinkwaterbedrijven. Tegelijkertijd wijst B2 op een andere realiteit, namelijk die van de informele praktijken tussen beleid, regelgeving en uitvoerende organisaties: *“Er speelt zich veel af tussen al die formele wet- en regelgeving, het beleid en de organisaties. Dat is ook een werkelijkheid die niet in een wet beschreven is, maar die heel erg gaat over bijvoorbeeld samenwerking of een beetje entrepreneurs in de beleidsomgeving.”*

Ook respondent B5 sluit zich hierbij aan en stelt: *“De informele governance zal toenemen en voor verandering zorgen.”* Hij verwijst hierbij onder meer naar het opzetten van samenwerkingsprojecten, die in toenemende mate bepalend zullen zijn voor de toekomstige werking en effectiviteit van de governance in de drinkwatersector.

De respondenten (A5, B1, B2, B3) geven aan dat samenwerking essentieel is om voortgang te boeken in het aanpakken van de huidige en toekomstige opgaven binnen de drinkwatersector. Hoewel men over het algemeen van mening is dat de formele governance-structuur adequaat is ingericht, bestaat er consensus dat de praktische invulling en werking van de governance verbetering behoeft. Zoals respondent B3 stelt: *“De structuur hoeft niet zozeer te veranderen, maar meer dat je elkaar kunt vinden in de samenwerking.”*

Daarnaast benadrukken respondenten dat de drinkwatersector zich nadrukkelijker moet positioneren als een strategische samenwerkingspartner. Een van de respondenten (B8) stelt hierover: *“Dat is een rol die, vind ik, de komende jaren nadrukkelijker wordt.”* Deze opvatting sluit aan bij de constatering van respondenten A1 en A2, die aangeven dat *“de problemen en opgaven wel steeds complexer worden. En die strategische visie, die lange termijn visie, dat is waar we de komende tijd echt mee aan de slag moeten.”*

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de geformuleerde antwoorden, geordend naar de categorieën 1 tot en met 4.

Tabel 7.

Samenvatting van algemene opvattingen over de drinkwater-governance.

Geïnterviewden	De perspectieven op de drinkwater-governance
A1, A2, A8, B2, B3	Categorie 1: De collectiviteit van de drinkwatersector wordt bediscussieerd. Die is er te weinig, is mager en dat heeft gevolgen.
A2, A4, A6 en B4	Categorie 2: Versterken van de structuur tussen drinkwaterbedrijven, raad van commissarissen en aandeelhouders door training, reflectie en (informele) overleggen.
A1-A8 en B1-B8	Categorie 3: Governance tussen IenW, ILT, provincies en de drinkwatersector bediscussieerd met opvattingen en verbeteringen.
A1, A3, A7, B3, B6, B7 en B8	Categorie 4: Informele governance prevaleren boven formele governance structuren.

4.6 Deelvraag 3: Wat zijn de kenmerken van het model van de drinkwater-governance?

In deze paragraaf worden de resultaten uit het onderzoek op de kenmerken van het model weergegeven. Hiermee wordt antwoord gegeven op deelvraag 3 van het onderzoek.

Deelvraag 3: Wat zijn de kenmerken van het model van de drinkwater-governance?

4.6.1 Opvattingen over het begrip drinkwater-governance

Tijdens meerdere interviews stelden respondenten voorafgaand aan het gesprek de vraag wat in het kader van dit onderzoek wordt verstaan onder drinkwater-governance (respondenten A1, A2, A3, A7 en B1). De onderzoeker verwees hierbij naar de definitie zoals opgenomen in de vooraf toegestuurde *two-pager*. De geïnterviewden gaven aan benieuwd te zijn naar de interpretatie van het begrip governance door de interviewer, waarbij zij benadrukten dat het om een breed en complex begrip gaat. Er bleek behoefte aan aanvullende toelichting om het begrip

beter te kunnen plaatsen binnen de context van het onderzoek. Respondent A5 gaf aan wel een duidelijk beeld van governance te hebben, maar merkte op *“dat deze niet in de organisatie besproken wordt.”*

4.6.2 Opvattingen over het model van de drinkwater-governance

In hoofdstuk 1 heeft de onderzoeker uiteengezet dat onder drinkwater-governance in dit onderzoek wordt verstaan: de besturing van de uitvoering en het toezicht op de drinkwatervoorziening door de vier verantwoordelijke actoren, te weten IenW, ILT, de provincies en de drinkwaterbedrijven.

Het gehanteerde governance-model, bestaande uit drie fundamenteën en vier kenmerken, werd door de meerderheid van de geïnterviewden als helder en logisch ervaren. Respondent A8 gaf aan de drie-eenheid goed te begrijpen, terwijl respondent B6 de benadering typeerde als *“Een klassieke bestuurskundige benadering”* en bovendien de keuze voor het perspectief vanuit de vier organisaties als logisch beschouwde. Respondenten A1 en A2 karakteriseerden het model als een gestructureerde systeembenadering. De toelichting van de interviewer droeg bij aan een beter begrip van het onderzoek bij de geïnterviewden, al merkten enkelen op dat bepaalde begrippen voor hen aanvankelijk nog weinig concreet waren (geïnterviewden A3, B2 en B5).

Respondent B5 maakte bij de vraag over drinkwater-governance direct een vergelijking met de problematiek rondom de tekorten op het elektriciteitsnet, gebaseerd op eigen ervaringen met de wijze waarop congestie op dat net is ontstaan. De respondent stelde: *“Bij stroomtekorten zit de kern van de oorzaak wel echt in de governance-vraag.”*

Tabel 8.

Overzicht van algemene opvattingen op het begrip drinkwater-governance

Geïnterviewden	Toelichting op het begrip drinkwater-governance
A1, A2, A3, A7 en B1	Voorafgaand aan interview meer toelichting gevraagd.
A6	Toelichting door interviewer is helder en logisch.
A8	Heldere drie-eenheid en de vier organisaties zijn correct.
A3, B2 en B5	Het zijn nog wat lege of brede begrippen.
A5	Het ligt niet als discussie op de directietafel.
A1 t/m A8 en B1 t/m B8	Met de <i>two-pager</i> en extra toelichting meer helderheid over het begrip drinkwater-governance.

4.7 Bijzonderheden, opvallende bevindingen en ontbrekende thema's

In deze paragraaf worden bijzondere inzichten en opvallende opvattingen van respondenten besproken. Tijdens het onderzoek zijn meerdere opmerkelijke bevindingen naar voren gekomen, waarvan sommige niet binnen het bestaande model van drinkwater-governance passen. Paragraaf 4.7.1 bevat een selectie van deze opvallende bevindingen; paragraaf 4.7.2 richt zich op de thema's die in het huidige governance-model ontbreken. De opname van deze elementen dient niet alleen ter volledigheid, maar benadrukt tevens dat het bestaande model belangrijke aspecten in de govenance mist. De onderstaande opsomming is niet uitputtend. De geuite bijzondere perspectieven hebben bijgedragen aan de verdieping en richting van het onderzoek.

4.7.1 Bijzondere en opvallende bevindingen en opvattingen

Hieronder staat een selectie van bijzondere en opvallende bevindingen van enkele geïnterviewden. De opvallende bevindingen uit de interviews zijn: bedrijven

als investeringsvehikels, cyber security en informatie- en communicatietechnologie (ict), gebruikersperspectief in maatschappelijke crisis en participatie van gebruikers.

Drinkwaterbedrijven zijn investeringsvehikels. Geïnterviewde B4 geeft aan: *“De discussie over de financiering is een katalysator om de huidige governance te herijken.”* Een drinkwaterbedrijf zou in principe geen winst moeten uitkeren aan de gemeente of provincie. Het mag geen verdienmodel worden. Met de WACC worden drinkwaterbedrijven investeringsvehikels. Zij gaan leningen aan om de benodigde toename van investeringen te doen. Er ontstaat een soort gematigdheid in die prijsopdriving. Het wordt daarmee wel allemaal onnodig duur, want je bent rente op rente op rente aan het betalen. Er komt een soort *free riders*-principe in dat financieringssysteem. De collectiviteit van de sector zou daarmee verder uit beeld kunnen raken.

Cyber security en ict. Verschillende respondenten wijzen op het opkomen van nieuwe opgaven binnen de drinkwater-governance, met name op het gebied van cybersecurity en ict. Respondent A6 benadrukt het belang van ict binnen de sector en stelt: *“Voor het primaire proces van water maken is ict van levensbelang.”* De toename van (digitale) aanvallen op vitale infrastructuren wereldwijd onderstreept de noodzaak om deze aspecten expliciet te betrekken in de governance van de drinkwatervoorziening. De ict ontwikkelt zich daarmee tot een steeds crucialer element binnen het governance-kader.

De kwetsbaarheid van vitale assets roept vragen op over de continuïteit van de operaties bij uitval. Eén van de respondenten formuleert deze zorg als volgt: *“Welke rechten, plichten en onafhankelijkheden hebben we eigenlijk? Wat als er iets gebeurt in de toelevering van grondstoffen en materialen als gevolg van toenemende geopolitieke spanningen? En de afhankelijkheid op grondstoffen groter wordt, zijn we dan nog in staat om door te kunnen draaien?”*

Volgens respondent B8 zou cybersecurity een strategische invalshoek kunnen bieden om de positie van IenW binnen de drinkwater-governance te versterken en helderder te positioneren.

Gebruikersperspectief in maatschappelijke crisis. Geïnterviewde A1 geeft aan: *“Ik denk echt dat we moeten durven denken vanuit gebruikersperspectief.”* Geïnterviewde A6 sluit daarop aan. *“Wat als er een*

maatschappelijke crisis is? Zijn we dan wel klaar voor het uitvoeren van die rollen? Dus denk bijvoorbeeld aan de veiligheidsregio. Wie is, wanneer, waarvoor verantwoordelijk voor, wat overruled wat? Hebben we dat weleens allemaal doorgeakkerd met elkaar?”

Geïnterviewde B1 geeft aan dat de drinkwatersector sinds de droogte in 2018 deelneemt aan de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). De LCW komt bijeen als de watervraag hoger is dan het aanbod van de rivieren. En adviseert op basis van de verdringingsreeks over maatregelen om het beschikbare rivierwater te verdelen. *“Deelnemen aan de LCW is toch wel een voorbeeld hoe je als organisatie een andere verantwoordelijkheid krijgt. Dan ben je onderdeel van en medeverantwoordelijk voor. Dat is dus een andere rol.”*

Participatie van gebruikers. Geïnterviewde B6 geeft aan dat participatie van gebruikers niet georganiseerd is in de governance. De geïnterviewde zegt: *“Ik vraag het me af of jullie gebruikersraden hebben? Of überhaupt de klanten een stem geven in jullie governance.”*

4.7.2 Onderwerpen die ontbreken

Tijdens de interviews zijn thema's aan bod gekomen waarvan geïnterviewden aangeven dat deze ontbreken in het governance-model en in de praktijk. Deze thema's die voor de drinkwatersector belangrijk zijn, worden niet in collectiviteit besproken, maar daar kan het model wel ruimte voor bieden. Het gaat om de volgende thema's: samenwerking op arbeid en personeel, samenwerking bij contact met de media en samenwerking bij grote projecten. Hieronder worden deze thema's toegelicht, gelardeerd met enkele citaten van geïnterviewden.

Samenwerking op arbeid en personeel. Geïnterviewde A8 geeft aan dat er in de drinkwatersector niet gesproken wordt over de governance van arbeid en personele vraagstukken. *“Het is opmerkelijk dat het gesprek over het aantrekken van deskundig personeel in de sector niet besproken wordt.”* De bedrijven zijn zelfs competitief aan elkaar zijn in het vinden van de juiste personen.

Samenwerking bij contact met de media. Binnen de governance van drinkwater ontbreekt een structureel overleg over gezamenlijke media-optredens. Hoewel de belangenbehartiging van drinkwaterbedrijven via het bureau Vewin

is georganiseerd, treden de betrokken partijen, waaronder IenW, ILT, provincies en drinkwaterbedrijven, in praktijk vaak met uiteenlopende standpunten en boodschappen naar buiten. In de media is de ontbrekende collectiviteit zichtbaar.

Samenwerking bij grote projecten. Geïnterviewde A3 en A8 merken op dat er binnen de drinkwatersector nauwelijks sprake is van onderlinge uitwisseling van informatie met betrekking tot tenders voor de aanbesteding van grote projecten. Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sector zou meer gezamenlijke informatie-uitwisseling kunnen bijdragen aan een effectievere samenwerking tussen drinkwaterbedrijven bij het realiseren van grootschalige projecten.

Hoofdstuk 5 Discussie

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van de onderzoeksresultaten. In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het literatuuronderzoek. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het empirische onderzoek op de deelvragen weergegeven. De resultaten uit het literatuuronderzoek van hoofdstuk 2 worden in relatie gebracht met de empirische resultaten van hoofdstuk 4. Door beide resultaten met elkaar te analyseren ontstaat een discussie die de basis vormt voor dit hoofdstuk.

De opbouw van dit hoofdstuk is gebaseerd op de deelvragen van het onderzoek uit hoofdstuk 1.

5.2 Discussie op de opgaven en uitdagingen

Zowel in de literatuur als in de praktijk komen een aantal opgaven en uitdagingen met elkaar overeen.

Zowel in de literatuur als in de empirie zijn veel tegenstrijdigheden gesignaleerd waardoor de drinkwatersector knelpunten ondervindt. De beschikbaarheid en de kwaliteit van water zorgt voor problemen in de bereiding en levering van drinkwater. De signalen van onder andere de OECD in 2014 zijn elf jaar later nog steeds actueel. Ison et al., (2015) wijzen op de relatie met klimaatverandering en de beschikbaarheid van zoet water. Wuijts et al., (2018) wijzen erop dat de connectiviteit tussen instituties essentieel is voor het aanpakken van waterkwaliteitsproblemen. Uit empirisch onderzoek wordt duidelijk dat de urgentie toeneemt. De urgentie neemt toe door bijvoorbeeld meer onzekerheden door klimaatverandering, de stikstofcrisis, PFAS-verontreiniging en de toename van de watervraag. In het empirisch onderzoek wordt de opeenstapeling van de diverse opgaven en uitdagingen bevestigd.

Discussie over toekomstige financiering. De empirische resultaten geven aan dat de opgaven en uitdagingen van de drinkwatersector urgenter worden. Het zorgt ervoor dat de zuiveringskosten toenemen en de tarieven worden verhoogd. De financiering in de discussie over opgaven en uitdagingen moet naar voren worden gehaald. Er bestaan in de wetenschappelijke literatuur tegenstellingen in de wijze van toekomstige financiering van de drinkwatervoorziening. In de literatuur is beschreven dat de Vewin een ander perspectief heeft op een toekomstige financiering dan de

ILT. De Vewin verzoekt IenW om de WACC te verruimen en de uitgangspunten te herzien. De ILT stelt dat de drinkwatersector toegang tot financiering hebben bij de aandeelhouder en in het verhogen van de tarieven (Drinkwaterplatform, 2025). In het empirisch onderzoek blijken de tegenstellingen op de toekomstige financiering genuanceerder. De opvattingen onder de geïnterviewden op de toekomstige financiering bevatten onderling verschillen. In het empirisch onderzoek laat zien dat er ook onderlinge verschillen bestaan in de drinkwatersector over de financiering. De financiering gaat meer betekenis en urgentie krijgen. De discussie kan ertoe leiden dat de financiering een drinkwater-governance-vraagstuk wordt. Met als mogelijk gevolg dat de rollen kunnen veranderen bij de verantwoordelijke organisaties.

Uit de literatuur blijkt dat het principe van ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk effectiever geïmplementeerd kan worden (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014b). Uit de empirische bevindingen komt naar voren dat deze discussie aan urgentie wint, met name in het licht van toenemende verontreiniging en stijgende maatschappelijke kosten.

Discussie over personele capaciteit en organisatie-aanpassingen.

De effectiviteit van de drinkwatervoorziening hangt af van de connectiviteit tussen verschillende institutionele niveausinterconnecties tussen stakeholders (Wuijts et al., 2018). Uit de interviews blijkt dat de drinkwatersector en ILT verschillende maatregelen hebben genomen om zich voor te bereiden op de interconnecties in het ecosysteem waarin de drinkwatersector opereert. Drinkwaterbedrijven geven aan dat er uitbreiding van functies hebben plaatsgevonden afgelopen jaren op administratief personeel, omgevingsmanagers, strategisch adviseurs, projectleiders, adviseurs en public affairs managers. Respondenten geven aan dat binnen organisaties strategische afdelingen worden ingericht – zoals afdelingen voor strategie en infrastructuur, en strategisch datamanagement – met als doel de uitvoering van grootschalige projecten te ondersteunen. Er is bovendien een toenemende behoefte aan capaciteit voor het inschakelen van externe aannemers. In dat kader worden bestaande afspraken met aannemers herzien, waaronder aanpassingen in raamcontracten, wat leidt tot een veranderende wijze van samenwerking.

5.3 Discussie op het perspectief op de drinkwater-governance

Hieronder staan de belangrijkste discussies die gaan over de governance van drinkwater. De governance bestaat uit de vier verantwoordelijke organisaties.

Rollen aandeelhouder. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er veel literatuur beschikbaar is over de rol van drinkwaterbedrijven als uitvoerder, de toezichthouder en de politiek. In het literatuuronderzoek komt naar voren dat de invulling en de rolverdeling binnen de governance-structuur verschillen vertoont. De aandeelhouders zouden meer aandacht moeten besteden aan de effectiviteit van de dienstverlener in het waarborgen van publieke belangen. De aandeelhouder moet volgens de OECD (2014) voorzien worden van goede en onafhankelijke informatie en monitoringsmechnismen. Uit empirisch onderzoek komt naar voren dat geïnterviewden wel bedenkingen hebben bij de rol van aandeelhouders. De opvattingen zijn divers. Geïnterviewden geven aan dat de rol uitstekend is. Andere geven aan dat de aandeelhouders goed in zijn rol gezet moeten worden. Bijvoorbeeld door het implementeren van een aandeelhoudersstrategie, door het organiseren van trainingen, het houden van benen-op-tafelsessies, reflectie- en evaluatiesessies.

Schaalgrootte. Geïnterviewden hebben verschillende opvattingen over de huidige vertegenwoordiging van aandeelhouders. De organisaties hebben ieder van 1 tot 97 aandeelhouders. Geïnterviewden zouden ondanks dat verandering moeilijk is, wel graag veranderingen willen. Geïnterviewden geven aan dat als er minder drinkwaterbedrijven zouden zijn, de samenwerking in de governance kan verbeteren. Een discussie over de schaalgrootte kan nodig zijn om na te denken over de effectiviteit van de toekomstige drinkwater-governance.

Prestatievergelijking verbeteren. Uit de literatuur komt naar voren dat er verbeteringen nodig zijn op het proces van prestatievergelijking. Het aantal drinkwaterbedrijven is afgenomen en de verwachting is dat er in de toekomst eerder een verdere reductie plaatsvindt, dan dat er meer drinkwaterbedrijven bij komen. De beperkingen die de OECD heeft aangekaart (2014), zijn nog steeds van toepassing en mogelijk worden deze belangrijker. Goede et al., (2016) geven aan dat de verbeteringen van de benchmark stagneren. De vraag hoe de prestatievergelijking van de drinkwatervoorziening een bijdrage levert aan een goede duurzame leefomgeving neemt mogelijk in de toekomst toe. Hoe wordt de CSRD bijvoorbeeld in de benchmark opgenomen?

Bedrijfsmatige versus maatschappelijke oriëntatie. De drinkwatersector ziet zich geconfronteerd met toenemende verplichtingen en een

groeïende behoefte aan maatschappelijke verantwoording. En daarmee krijgt de discussie over het perspectief op de drinkwater-governance een bijzondere wending. De governance staat en functioneert volgens de geïnterviewden.

Gezien de structurele afhankelijkheid van de drinkwatersector van andere overheden, achten meerdere respondenten het wenselijk om te komen tot een meer op maatschappelijke samenwerking gerichte governance-benadering. Deze bredere oriëntatie is niet alleen van belang voor het oplossen van sectorinterne vraagstukken, maar ook voor het adresseren van intersectorale uitdagingen.

Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de drinkwatervoorziening in Nederland wordt gezien als een kansrijke stap om tot meer samenhang te komen tussen de bedrijfsmatige en maatschappelijke dimensies van de sector. Dit kan bijdragen aan een versterkte onderlinge afstemming en gedeelde verantwoordelijkheid tussen publieke en semi-publieke actoren.

Intensiever samenwerken. Uit het empirisch onderzoek komt naar voren dat er een brede wens bestaat voor intensievere samenwerking en gezamenlijke visievorming, zowel binnen de drinkwatersector zelf als in de relatie met de overige drie kernactoren in het governance-model. Hoewel de huidige positionering van deze actoren in meerdere interviews als logisch en functioneel werd beschouwd, wordt een hervorming van het bestaande governance-model noodzakelijk geacht om adequater en efficiënter te kunnen inspelen op toenemende complexiteit en maatschappelijke uitdagingen

In de praktijk is de beleving dat de rollen en verantwoordelijkheden van de vier actoren – IenW, ILT, de provincies en de drinkwaterbedrijven – echter verschillend geïnterpreteerd en ingevuld. De interviews wijzen op uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van elkaars rol, mandaat en betrokkenheid. Desondanks zijn deze vier actoren gezamenlijk bepalend voor de vormgeving van de drinkwater-governance. Met name IenW, ILT en de drinkwaterbedrijven worden gezien als de centrale partijen in het proces van toekomstige herinrichting van de governance-structuur van de sector.

5.4 Discussie over het drinkwater governance-model

De literatuur biedt geen eenduidige set van kenmerken waaraan goede governance van de drinkwatervoorziening zou moeten voldoen. Hoewel het thema water-governance uitgebreid is behandeld in de academische literatuur, blijkt de unieke institutionele inrichting van de Nederlandse watersector lastig vergelijkbaar

met internationale modellen (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014b). De OECD signaleerde dat de governance van water zich in veel landen in een staat van verwarring bevindt (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011). Voor Nederland zijn deze knelpunten bevestigd in het rapport *Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?*, waarin wordt gesteld dat de normen voor drinkwater-governance niet louter gebaseerd zijn op wet- en regelgeving, maar ook op kaders afkomstig van internationale organisaties zoals de OECD, alsook op academische inzichten en nationale beleidskaders (Lavrijssen & Vitez, 2015).

Op basis van de literatuur heeft de onderzoeker een analyse gedaan op een mogelijk toekomstig model. Het drinkwater-governance-model bevat de drie fundamenteën en vier kenmerken. Dit model is in de interviews kort toegelicht. Met dit model kunnen de vier verantwoordelijke organisaties tot gezamenlijke afspraken komen over het bestuurlijk kader van de sector.

5.4.1 Het drinkwater governance-model

Het drinkwater governance-model bestaat op basis van het literatuuronderzoek en de empirische data van dit onderzoek uit drie fundamenteën: de wetgeving, het beleid en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de drinkwatervoorziening. De combinatie van ‘wetgeving’, ‘beleid’ en de ‘organisaties’ vormen in dit onderzoek het governance-model van de Nederlandse drinkwatervoorziening. De kenmerken van de governance zijn: regulering, doelmatigheid, transparantie en prestatie. In onderstaande afbeelding wordt de governance weergegeven. Zie bijlage 7 voor meer toelichting.

Afbeelding 4.

Overzicht van het drinkwater governance-model.

Noot: Dit model is opgesteld met behulp van de kenmerken van de OECD (2014) en de benchmarking processen van de drinkwatersector (bijlage 3).

De drie fundamenten en de vier kenmerken vormen samen de basis van het model van de governance van de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Binnen dit onderzoek staat de vraag centraal of het voorgestelde model toepasbaar is binnen de governance van de drinkwatervoorziening. Een belangrijk punt van discussie is in hoeverre de vier betrokken organisaties bereid zijn het model te hanteren als basis voor een mogelijk bestuurlijk kader. Vervolgonderzoek is nodig om beter te kunnen duiden welke kansen en beperkingen er zijn voor implementatie.

5.5 Invloed van de opgaven en uitdagingen op de drinkwater-governance

In deze paragraaf wordt uitgelegd of de opeenstapeling van opgaven en uitdagingen die in het onderzoek geanalyseerd zijn de governance van het Nederlandse drinkwater beïnvloeden. Gaat de toename van opgaven en uitdagingen een verandering veroorzaken?

Uit dit onderzoek blijkt dat de opgaven en uitdagingen binnen de drinkwatersector toenemen. Verschillende geïnterviewden hebben expliciet aangegeven dat zowel de opgaven als de financieringsvraagstukken de effectiviteit van het huidige governance-model beïnvloeden. De behoefte aan reflectie en mogelijke herpositionering van een effectief governance-model neemt dan ook duidelijk toe.

5.5.1 Validatie van de resultaten door respondenten

De resultaten van het onderzoek zijn voorafgaand aan de publicatie gedeeld met de geïnterviewden. Zij hebben de conclusies en aanbevelingen ontvangen en daarop overwegend zeer positief gereageerd. Veel aanbevelingen zijn herkenbaar, logisch en worden positief ontvangen. Geïnterviewde B4 geeft aan dat er waarschijnlijk een mooie thesis ligt op basis van hoofdstuk 6. Geïnterviewde B1 geeft aan de conclusies en aanbevelingen te herkennen. Enkele respondenten stelden aanvullende verduidelijkingsvragen (o.a. geïnterviewden A3, B1 en B6), waaronder de volgende vragen:

- wat wordt bedoeld met bestuurlijk kader?;
- waarom zijn gemeenten niet meegenomen?;
- wat wordt bedoeld met mandaat bij IenW?;
- wat is de relatie met omgevingswet?;
- de rol van de ILT in de governance is in de vorm van toezichthouder.

Naar aanleiding van de ontvangen vragen is het onderzoek scherper afgebakend en zijn de conclusies en aanbevelingen verder toegelicht of aangescherpt. Het onderzoek beveelt aan om de samenwerking tussen de vier verantwoordelijke organisaties te versterken. De toezichthouder heeft hierin een bijzondere positie. Deze maakt in principe geen onderdeel uit van de beleidsvorming en de uitvoering. Zij kijkt wel naar de drie organisaties op basis van onafhankelijk toezicht. In dit onderzoek is de ITL juist onderdeel van de onderzoekseenheid om elkaars rollen te expliciteren en te versterken.

5.6 Beperkingen van het onderzoek

In deze paragraaf worden de beperkingen in het onderzoek toegelicht.

- Het onderzoek richt zich niet op de organisaties van waterschappen en gemeenten, hoewel zij een essentiële rol spelen binnen het ruimtelijke en ecologische domein ten behoeve van de drinkwatervoorziening. De opvattingen van deze organisaties zijn dan ook niet meegenomen in de analyse. Dit vormt zowel een bewuste afbakening als een beperking van het onderzoeksveld.
- In het onderzoek is één provincie geïnterviewd. Hierdoor zijn de opvattingen niet representatief voor alle provincies of namens het Interprovinciaal Overleg (IPO).
- In het onderzoek zijn geen aandeelhouders en raad van commissarissen geïnterviewd. Het onderzoek bevat geen opvattingen van deze groepen.
- In het onderzoek is geen empirische data over een mogelijk bestuurlijk kader. Het is wel een belangrijke uitkomst in het onderzoek. De onderzoeker is op basis van de interviews en de analyse van de resultaten gekomen tot een bestuurlijk kader waarbinnen de vier organisaties gezamenlijk kunnen werken. Het verdient de aanbeveling om in de onderzoekseenheid nader onderzoek te doen in de opvattingen over een bestuurlijk kader.

5.7 Implicaties van het onderzoek

De resultaten van dit onderzoek kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de discussie over de governance van de drinkwatervoorziening. Ze bieden aanknopingspunten voor dialoog tussen betrokken organisaties, met als doel het verkennen van mogelijkheden tot versnelling en verbetering van de effectiviteit binnen het huidige governance-kader. De onderzoeker verwacht dat als de drinkwater-governance punten aangrijpt om de opgaven en uitdagingen op te lossen, de drinkwatersector in de regio daar profijt van heeft.

In het onderzoek zijn talrijke signalen van geïnterviewden verzameld. Deze zijn geanalyseerd en theoretisch onderbouwd, waardoor ze een wetenschappelijke basis krijgen. De onderzoekseenheid wordt door de onderzoeker als uniek beschouwd en het onderzoek kan dan ook een betekenisvolle rol spelen in het debat over de inrichting van de drinkwater-governance en de verantwoordelijkheden van de betrokken actoren.

5.8 Mogelijkheden voor vervolgonderzoek

Het eerste mogelijke vervolgonderzoek is reeds weergegeven in paragraaf 5.6. Een vervolgonderzoek is mogelijk op het verkennen van een bestuurlijk kader voor de drinkwatersector waarbinnen de organisaties afspraken met elkaar kunnen maken. Een bestuurlijk kader geeft aan waarbinnen gewerkt wordt aan de opgaven en uitdagingen.

Het tweede mogelijke vervolgonderzoek is de verkenning van de mogelijke implicaties van hoofdstuk 3 van het leveringsplan, een document dat drinkwaterbedrijven conform wettelijke verplichtingen eens per vier jaar moeten opstellen. Dit specifieke hoofdstuk bevat strategische en operationele uitgangspunten met betrekking tot leveringszekerheid, infrastructuurplanning en risicobeheersing binnen de drinkwatervoorziening. Aangezien wordt verwacht dat dit hoofdstuk in de volgende planperiode (2028–2032) zal worden gecontinueerd of zelfs uitgebreid, biedt dit aanleiding tot nader onderzoek. Daarbij kan worden onderzocht in hoeverre deze bepaling bijdraagt aan transparantie, bestuurlijke afstemming en beleidsmatige integratie op nationaal en regionaal niveau. Tevens kan worden verkend welke rol dit hoofdstuk speelt in de versterking van governance-structuren en de langetermijnvisievorming binnen de drinkwatersector.

Hoofdstuk 6 Conclusie en aanbevelingen

6.1 Conclusie

De Nederlandse drinkwatersector bevindt zich in een staat van verhoogde kwetsbaarheid en institutionele complexiteit. Uit het onderzoek blijkt dat de sector, ondanks een ogenschijnlijk solide wettelijke en organisatorische structuur, kampt met structurele tekortkomingen in het functioneren van de governance. Zowel de literatuur als de empirische data bevestigen dat de sector steeds minder in staat is om adequaat in te spelen op de stapeling van opgaven en uitdagingen, waaronder klimaatverandering, vervuiling van drinkwaterbronnen (zoals PFAS), bevolkingsgroei, veroudering van infrastructuur, ruimtedruk en bestuurlijke fragmentatie. De sector dreigt zijn wendbaarheid, legitimiteit en robuustheid te verliezen als gevolg van trage besluitvorming, institutionele inertie en een gebrek aan centrale coördinatie.

De huidige drinkwater-governance, van de vier verantwoordelijke actoren – IenW, ILT, provincies en drinkwaterbedrijven – functioneert in een hybridesysteem van formele en informele interactie. Echter, deze interacties worden onvoldoende ondersteund door een gedeelde langetermijnvisie, transparante rollenverdeling of gezamenlijke monitoring en evaluatie. Hierdoor blijven veel knelpunten onopgelost en worden systeemrisico's versterkt in plaats van beperkt.

Hoofdonderzoeksvraag. Welke aangrijpingspunten zijn er voor een effectief governance-model van de Nederlandse drinkwatervoorziening om de waterlevering te continueren in een context van de huidige en toekomstige opgaven en uitdagingen?

Antwoord op de hoofdonderzoeksvraag. Een effectief governance-model voor de Nederlandse drinkwatervoorziening moet in staat zijn om systematisch, adaptief en integraal te reageren op de huidige en toekomstige uitdagingen. Uit het onderzoek komen de volgende zes aangrijpingspunten naar voren die essentieel zijn voor het drinkwater governance-model.

1. Ontwikkeling van een landelijke drinkwatervisie en gedeeld bestuurlijk kader. Er is behoefte aan een landelijke lange termijn drinkwatervisie en een interbestuurlijk kader waarin de vier hoofdactoren (IenW, ILT, provincies, drinkwaterbedrijven) duidelijke rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

afspreken. Dit is aanvullend op het wettelijke kader. Het interbestuurlijk kader moet flexibel zijn om in te kunnen spelen vanuit landelijk niveau naar regionale verschillen, maar ook stevig genoeg om regie, samenhang en consistentie te bieden aan de opgaven en uitdagingen.

2. Robuuste en duurzame financiering. Het huidige WACC-model is onvoldoende toekomstbestendig. Een effectief governance-model moet worden ondersteund door een financieringsstructuur die lange termijninvesteringen mogelijk maakt, ruimte biedt voor innovatie en recht doet aan de maatschappelijke taak van de sector. Een aanpassing van het wettelijk kader is hierbij wenselijk.

3. Versterking van adaptief en strategisch vermogen. Het governance-model moet dynamisch zijn en ingebouwde mechanismen bevatten om te anticiperen op veranderingen (bijvoorbeeld via scenario's of monitoringstructuren). De toepassing van de 'Dynamic Capabilities'-benadering ('sensing, seizing, transforming') van Teece et al., (1997) maakt het mogelijk om proactief te reageren op externe disrupties zoals klimaatverandering, vervuiling of wetgevingswijzigingen.

4. Structurele samenwerking en kennisdeling. Effectieve governance vereist collectieve uitvoering. Dit vraagt om institutionalisering van sectorbreed overleg, gedeelde data-infrastructuren, gezamenlijke innovatieprojecten en onderlinge afstemming in investeringsstrategieën. De huidige fragmentatie en asymmetrie tussen actoren moeten worden verkleind.

5. Inbedding van informele governance-netwerken. Naast formele wet- en regelgeving zijn relationele netwerken en vertrouwen cruciale dragers van governance. Regelmatige dialoog, gedeelde leerprocessen, co-creatie en gezamenlijke beleidsontwikkeling bevorderen wederzijds begrip, verminderen institutionele traagheid en verhogen het aanpassingsvermogen.

6. Maatschappelijke verantwoording en participatie. Een toekomstbestendig governance-model moet ook maatschappelijk gelegitimeerd zijn. Transparantie over prestaties, tarieven en keuzes is cruciaal. De governance moet ruimte bieden aan maatschappelijke panels, gebruikersraden en participatieve

besluitvorming, zodat ook burgers invloed krijgen op strategische prioriteiten.

Het onderzoek geeft een integraal overzicht van de drinkwater-governance. Het onderzoek geeft een standaard van de kenmerken en aangrijpingspunten voor de organisaties om de levering van water in de context van opgaven en uitdagingen te continueren.

Onderstaande afbeelding geeft een integraal totaal overzicht met de bevindingen uit het onderzoek.

Afbeelding 5.

Drinkwater-governance en leveringszekerheid: een totaaloverzicht.

Noot: In het overzicht een voorstel voor een standaard governance-model, de vier verantwoordelijke organisaties. Plus de zes aangrijpingspunten om in de drinkwater-governance de waterlevering te continueren. Op basis van de OECD (2014).

De governance staat en functioneert volgens de literatuur en de geïnterviewden. Diverse respondenten geven aan dat de bedrijfsmatig oriëntatie van de drinkwatersector te geïnstitutionaliseerd is. Het creëert afstand ten opzichte van andere verantwoordelijke organisaties en staat in de weg om tot een goede gezamenlijk aanpak te komen. De bedrijfsmatige oriëntatie kan belemmerend zijn om op een maatschappelijke manier succesvol te zijn in de opgaven en uitdagingen. Anderzijds vervult de sector een maatschappelijke rol, en juist de sterke bedrijfsmatige oriëntatie nodig hebben om de taken op een efficiënte wijze uit te voeren.

6.1.1 Beantwoording van de deelvragen

Deelvraag 1: Wat zijn de belangrijkste opgaven en uitdagingen voor de Nederlandse drinkwatersector de komende decennia?

De drinkwatersector kampt met toenemende en opeenstapelende opgaven en uitdagingen, waaronder:

- beschikbaarheid van zoetwater van voldoende kwaliteit;
- complexe verontreiniging zoals PFAS en medicijnresten;
- tekort aan ruimte en prioritering in ruimtelijke ordening;
- verouderde infrastructuur en investeringsachterstanden;
- onvoldoende personeel en specialistische kennis;
- onvoldoende centrale regie en trage besluitvorming;
- een beperkt effectief financieel model voor duurzame groei.

Deze opgaven en uitdagingen worden versterkt door klimaatverandering en de noodzaak om in breder maatschappelijk verband keuzes te maken. Tegelijkertijd groeit de druk om te investeren in innovatie, zuiveringstechnologie en duurzaamheid.

Deelvraag 2: Wat is het perspectief op het governance-model van het drinkwater in Nederland?

De literatuur en empirisch onderzoek wijzen op de noodzaak tot herijking van het huidige model. Hoewel de structuur op papier functioneel is, blijkt in de praktijk sprake van:

- beleving van onduidelijke rolverdelingen tussen de vier hoofdactoren;
- onvoldoende gezamenlijke visievorming en afstemming;
- beperkte regie op nationaal niveau (ministerie van IenW);

- informatiekloof tussen beleid, toezicht en uitvoering;
- ongelijke verdeling van kennis, capaciteit en invloed.

De wens voor een toekomstgericht governance-model komt sterk naar voren.

Er is behoefte aan een dynamisch, adaptief en transparant model waarin informele samenwerking, bestuurlijke flexibiliteit en maatschappelijke verantwoording centraal staan.

Hoewel het huidige governance-model op papier duidelijke rollen toekent aan beleid, toezicht en uitvoering, is er in de praktijk sprake van:

- diffusie van verantwoordelijkheden: overlappende bevoegdheden, onduidelijke rolverdeling en asymmetrie in informatie en capaciteit;
- institutionele traagheid: formele besluitvormingstrajecten zijn log en onvoldoende wendbaar, zeker in crisissituaties of in het licht van technologische en ecologische disrupties;
- gebrek aan collectieve visie en eigenaarschap: ondanks gedeelde doelen (veilig drinkwater, duurzaamheid), ontbreekt een gedeeld narratief of strategische oriëntatie. De huidige coördinatie tussen actoren is beperkt tot minimale afstemming in plaats van actieve co-creatie.

De uitkomsten van het onderzoek suggereren dat hervorming van het governance-model onvermijdelijk is. Deze hervorming hoeft geen radicale structuurwijziging te betekenen, maar vraagt wel om gedeeld leiderschap, herijkte verhoudingen en versterkte informele netwerken.

Deelvraag 3: Wat zijn de kenmerken van het model van de drinkwater-governance?

Het model wordt gevormd door drie fundamenten:

- wetgeving (Drinkwaterwet, Omgevingswet);
- beleidsvorming (door IenW, drinkwaterbedrijven en provincies);
- uitvoering en toezicht (door drinkwaterbedrijven, RvC, AvA en ILT).

De vier centrale kenmerken van dit model zijn:

- regulering: gericht op handhaving van veiligheid en kwaliteit;
- doelmatigheid: focus op kostenbeheersing en efficiëntie;
- transparantie: formeel verankerd, maar beperkt in effectiviteit;

- prestatie: gemeten via benchmarks, afgestemd op maatschappelijke doelen, zoals duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke waarde.

Het governance-model voor de drinkwatersector wordt als coherent en relevant beschouwd. Het levert een substantiële bijdrage aan de standaardisering van de kenmerken van de drinkwatersector. Het model biedt ondersteuning aan de drinkwater-governance. Waarmee de drinkwatersector effectief kan anticiperen op transformatieve vraagstukken en complexe opgaven en uitdagingen.

6.2 Aanbevelingen

1. Ontwikkel een nationale drinkwatervisie en bestuurlijk kader met centrale regie. De eerste prioriteit is de formulering van een nationale, interbestuurlijk gedragen visie voor de drinkwatervoorziening. Deze visie moet worden vertaald naar een bindend bestuurlijk kader voor een robuuste drinkwatersector, waarin rollen, verantwoordelijkheden, sturingsinstrumenten en toezichtmechanismen worden vastgelegd. De centrale regierol voor de visie kan worden belegd bij IenW.

Een gezamenlijke langetermijnvisie op de drinkwatervoorziening in Nederland biedt mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijkheid in de bedrijfsmatige en maatschappelijke oriëntatie van de drinkwatersector. Het opstellen van het bestuurlijk kader en de visie kan in 2025 van start gaan en vergt naar verwachting een doorlooptijd van ten minste één jaar. Het is aan te bevelen om parallel daaraan een routekaart te ontwikkelen die de stapsgewijze realisatie van de visie ondersteunt.

2. Hervorm het financieringsmodel voor duurzame investeringsruimte. Een structurele herziening van de WACC-systematiek is noodzakelijk. Onderzoek de scenario's voor financieringsmodellen met wenselijk- en onwenselijkheden. Een gezamenlijke benadering van de toekomstige financiering draagt bij aan uniformiteit tussen de drinkwaterbedrijven. Het ontwikkelen van verschillende financieringsscenario's biedt daarbij waardevolle inzichten in mogelijke handelingsperspectieven. Het wordt aanbevolen om hier op korte termijn mee te starten en deze scenario's in lijn te brengen met de nationale drinkwatervisie. Bij de vaststelling van een nieuwe WACC voor periode 2028-2030 wordt aanbevolen om expliciet een langetermijnperspectief te hanteren dat bijdraagt aan een duurzame en robuuste financieringsstructuur voor de sector.

3. Versterk collectieve samenwerking en kennisdeling tussen drinkwaterbedrijven. Richt een sectorbreed platform op voor samenwerking op strategisch niveau. Dit platform moet in eerste instantie gericht zijn op gezamenlijke innovatie, aanbesteding, datastandaardisatie, personeelsontwikkeling en public affairs. Via dit platform kan ook meer collectiviteit worden gerealiseerd richting toezicht en beleid. Een volledige vertegenwoordiging van de drinkwatersector is hierin belangrijk.

4. Integreer informele governance en beleidsnetwerken. Meer focus op thematische samenwerking zou een strategische invulling van de governance kunnen bieden. Stimuleer de relationele governance door netwerkvorming, co-creatie en iteratieve beleidsontwikkeling. Maak ruimte voor regelmatige informele interactie tussen de vier hoofdactoren en andere belanghebbenden zoals maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Referenties

- Adhikari, B., & Tarkowski, J. (2013). Examining Water Governance: A New Institutional Approach. *Journal of Geography & Natural Disasters*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.4172/2167-0587.S5-001>
- Akhmouch, A., & Correia, F. N. (2016). The 12 OECD principles on water governance – When science meets policy. *Utilities Policy*, 43, 14–20. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2016.06.004>
- Autoriteit Consument & Markt. (2024). *Advies vermogenskostenvoet drinkwaterbedrijven 2025-2027*. <https://www.acm.nl/nl/publicaties/advies-vermogenskostenvoet-drinkwaterbedrijven-2025-2027>
- Autoriteit Consument en Markt. (2013). *Toezicht op de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2012*. https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12036_adviesrapport-drinkwatertarieven-2012.pdf
- Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Kostelijk, E., & van der Velden, T. (2021). *Basisboek Kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek*. Noordhoff Uitgevers.
- Bagelaar, P., Kuin, P., & Geudens, P. (2022). *Prognoses drinkwatergebruik in Nederland t/m 2040*. https://www.vewin.nl/wp-content/uploads/2024/06/vewin-rapport_2022_prognoses_drinkwatergebruik_nl.pdf
- Barendse, K., KWR, S., Dijk, S. van, & Schriks, M. (2023). Een verkenning van de acceptatie van waterhergebruik in Nederland. *h2owaternetwerk.nl*. https://www.h2owaternetwerk.nl/images/2023/Januari/H2O-Online_230117_Acceptatie_waterhergebruik.pdf
- Boran, M. (2018). Water Governance and Its Effectiveness. *Scientific Buletin of the Politehnica University of Timisoara*, 1(4), 28–35. https://dspace.upt.ro/jspui/bitstream/123456789/5649/1/BUPT-ART_Boran%20Mihaela_f.pdf
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/J.1468-0386.2007.00378.X>
- Camillus, J. C. (2008). Strategy as a Wicked Problem. *Harvard Business Review*, 5(86), 98–101. <https://hbr.org/2008/05/strategy-as-a-wicked-problem>

- Dai, L., Dieperink, C., Wuijts, S., & van Rijswijk, M. (2022). Assessing the soundness of water governance: lessons learned from applying the 10 Building Blocks Approach. *Water International*, 47(4), 610–631. <https://doi.org/10.1080/02508060.2022.2048487>
- Drinkwaterplatform. (2025). *WACC en de investeringsruimte van de drinkwatersector*. <https://www.drinkwaterplatform.nl/wacc-en-de-investering/>
- Ehrhardt, M., & Brigham, E. (2011). *Financial management: theory and practice* (13de dr.). Cengage Learning. <https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/transformatief-omgevingsmanagers-verbinden-de-watertransitie-aan-maatschappelijke-opgaven>
- Goede, D., Enserink, M. ;, Worm, B. ;, Van Der Hoek, G. I. M. ;, Peter, J., De Goede, M., Enserink, B., Worm, I., & Van Der Hoek, J. P. (2016). *Drivers for performance improvement originating from the Dutch drinking water benchmark*. *Water Policy*. <https://doi.org/10.2166/wp.2016.125>
- H2O Waternetwerk. (2023). *Drinkwatertarieven gaan in doorsnee zo'n 10 procent omhoog*. H2O. <https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/drinkwatertarieven-gaan-in-doorsnee-zon-10-procent-omhoog>
- Havekes, H. (2020). OESO over water governance in Argentinië. *Water Governance*, 1, 24–29. <https://www.bing.com/search?q=water%20governance%201-2020%20havekes&q=water%20governance%201-2020%20havekes&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&lq=0&pq=water%20governance%201-2020%20havekes&sc=3-31&sk=&cvid=153ACD75-5DEB4980ACA5AB92A261E2C9&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>
- Hope, R., & Rouse, M. (2013). Risks and responses to universal drinking water security. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 371. <https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0417>
- Inspectie Leefomgeving en Transport. (2023a). *Drinkwaterkwaliteit 2022*. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/11/27/bijlage-2-rapport-drinkwaterkwaliteit-2022>
- Inspectie Leefomgeving en Transport. (2023b). *Signaalrapportage Drinkwater steeds schaarser: provincie neem verantwoordelijkheid*. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/01/15/bijlage-2-sigtaalrapportage-drinkwater-steeds-schaarser>

- Inspectie Leefomgeving en Transport. (2025). *Protocol prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2025*. <https://www.ilent.nl/documenten/leefomgeving-en-wonen/drinkwater/drinkwater/publicaties/protocol-prestatievergelijking-drinkwaterbedrijven-2025>
- Ison, R., Allan, C., & Collins, K. (2015). Reframing water governance praxis: Does reflection on metaphors have a role? *Environment and Planning C: Government and Policy*, 33(6), 1697–1713. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614466>
- Katapult. (2025). *Wat is een ecosysteem?* <https://www.wijzijnskatapult.nl/groEIFonds/how-to/versterken-van-ketens-en-ecosystemen/wat-is-een-ecosysteem/>
- Keller, N., & Hartmann, T. (2019). OECD water governance principles on the local scale – an exploration in Dutch water management. *Full Terms & Conditions of access and use can be found at <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=trbm20> International Journal of River Basin Management*, 1–6. <https://doi.org/10.1080/15715124.2019.1653308>
- Kelly, E. (2015). *Business ecosystems come of age. Part of the Business Trends series*. <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/business-trends/2015/business-ecosystems-come-of-age-business-trends.html>
- King, N., & Brooks, J. M. (2017). Template Analysis for Business and Management Students. In *Template Analysis for Business and Management Students*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781473983304>
- Lavrijssen, S., & Vitez, B. (2015). The Principles of Good Regulation in the Water Sector. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2552036>
- Marulanda, C. (2009). Aspects of governance in the area of drinking water. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3528856
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2021). *Beleidsnota drinkwater 2021-2026*. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/23/bijlage-beleidsnota-drinkwater-2021-2026>
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2025a). *Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030*. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/01/13/bijlage-2-actieprogramma-beschikbaarheid-drinkwaterbronnen-2023-2030>

- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2025b). *Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030*. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/01/13/bijlage-2-actieprogramma-beschikbaarheid-drinkwaterbronnen-2023-2030>
- NOS. (2022). *Vitens weigert aanvragen, 'zekerheid drinkwater onder druk'*. <https://nos.nl/1/2429903>
- Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. (2015). *OECD Principles on Water Governance*. <https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/OECD-Principles-on-Water-Governance-en.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *OECD studies on water water governance in OECD countries: a multi-level approach*. https://www.oecd.org/en/publications/water-governance-in-oecd-countries_9789264119284-en.html
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014a). *Water Governance in the Netherlands fit for the future?* OECD. https://www.oecd.org/en/publications/water-governance-in-the-netherlands_9789264102637-en.html
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014b). *Water Governance in the Netherlands Fit for the Future?* https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2014/03/water-governance-in-the-netherlands_g1g3f7ab/9789264102637-en.pdf
- Rhodes, R. (1996). *The New Governance: Governing without Government*. *Political Studies*, 652–667. https://figshare.utas.edu.au/articles/chapter/The_New_Governance_Governing_without_Government/23053820/1
- Rogers, P., & Hall, A. (2003). *Effective water governance*. <https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/07-effective-water-governance-2003-english.pdf>
- Roobeek, A., & De Ritter, M. (2016). *Rethinking business education for relevance in business and society in times of disruptive change*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/308076039_Rethinking_business_education_for_relevance_in_business_and_society_in_times_of_disruptive_change_Paper_presented_at_AoM_Anaheim_LA_USA_August_2016

- Schaveling, J., & Bryan, B. (2018). Making Better Decisions Using Systems Thinking. In *Making Better Decisions Using Systems Thinking*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63880-5_1
- Seale, C. (1999). Quality in Qualitative Research. *Qualitative Inquiry*, 5(4), 465–478. [https://www.theism.org/documents/Seale%20\(1999\)%20Quality%20in%20Qualitative%20Research.pdf](https://www.theism.org/documents/Seale%20(1999)%20Quality%20in%20Qualitative%20Research.pdf)
- Segrave, A. (2024). *Gemeenschappelijke scenario's voor waterorganisaties*. DWSI. <https://www.dwsi.nl/trendalert/gemeenschappelijke-scenarios-voor-waterorganisaties/>
- Sociaal Economische Raad. (2025). *Sociaal-economische keuzes nodig voor toekomstbestendige omgang met water*. <https://www.ser.nl/nl/publicaties/omgang-water>
- Solanes, M., Jouravlev, A., Peña, H., Colon, E., Restrepo, I., Corrales, E., Oblitas, L., Rogers, P., Zúñiga, E., Clausen, T. J., Ait-Kadi, M., Warner, R., Rees, J., Donoso, G., Kelman, J., Damm, G., Zegarra, E., Pochat, V., Tucci, C., ... De Morais, O. (2006). *Water governance for development and sustainability recursos naturales e infraestructura*.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18, 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7)
- United Nations. (2023). *UN World Water Development Report 2023*. <https://www.unesco.org/reports/wwdr/2023/en/download>
- United Nations. (2024). *Water Governance | United Nations Development Programme*. <https://www.undp.org/nature/our-work-areas/water-governance>
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: a UNDP policy document*. UNDP,. <https://digitallibrary.un.org/record/492551>
- United Nations Development Programme. (2020). *Governance support to countries in crisis*. <https://www.undp.org/evaluation/publications/governance-support-countries-crisis>
- van der Aa, N., Hartmann, J., & Smit, C. (2022). PFAS in Nederlands drinkwater vergeleken met de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn en relatie met gezondheidkundige grenswaarde van EFSA. In *rivm.openrepository.com* (Vols. 2022–0149). <https://rivm.openrepository.com/handle/10029/626162>

- van Aalderen, N., van Dooren, N., Kwee, M., Hoofs, R., & Houde, M. (2025). Transformatief omgevingsmanagers verbinden de watertransitie aan maatschappelijke opgaven. *H2O-online*. <https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/transformatief-omgevingsmanagers-verbinden-de-watertransitie-aan-maatschappelijke-opgaven>
- van Leerdam, R., Rook, J., Riemer, L., & Van der Aa, N. (2023). *Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en oplossingsrichtingen*. <https://www.rivm.nl/publicaties/waterbeschikbaarheid-voor-bereiding-van-drinkwater-tot-2030>
- van Rijswick, M., Edelenbos, J., Hellegers, P., Kok, M., & Kuks, S. (2014). Ten building blocks for sustainable water governance: an integrated method to assess the governance of water. *Water International*, 39(5), 725–742. <https://doi.org/10.1080/02508060.2014.951828>
- Veldkamp, A., Gilissen, H., Groothuijse, F., & van Rijswick, H. W. (2023). *De reikwijdte van de wettelijke zorgplichten voor de openbare drinkwatervoorziening en de leveringsplicht van drinkwaterbedrijven*. <https://www.uu.nl/sites/default/files/rebo-ucwosl-eindrapport-zorgplichten-drinkwater-drinkwatervoorziening-def.pdf>
- Venu Madhav, M. (2021). *Water Governance for Sustainable Development: Role of Community Participation, Opportunities and Challenges*. 311–320. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8237-0_26
- Verenging van Waterbedrijven in Nederland. (2023). *Dialoogtafels: toekomst drinkwater onderdeel bredere watertransitie*. H2O. <https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/dialoogtafels-toekomst-drinkwater-onderdeel-bredere-watertransitie>
- Wauters, M., Jacobs, B., & Trietsch, E. (2023). Onderzoek naar de restlevensduur en een op risico gebaseerd langetermijnplan voor drinkwaterleidingen. *H2O, H2O-online*. <https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/onderzoek-naar-de-restlevensduur-en-een-op-risico-gebaseerd-langetermijnplan-voor-drinkwaterleidingen>
- Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: Conceptual and actual challenges. *Third World Quarterly*, 21(5), 795–814. <https://doi.org/10.1080/713701075>
- World Economic Forum. (2017). The Global Risks Report 2017 12th Edition. *Insight Report, Insight Report*. <http://wef.ch/risks2017>

- World Economic Forum. (2021). *Global Risks Report 2021*. <https://www.weforum.org/publications/the-global-risks-report-2021/>
- Wuijts, S., Driessen, P. P. J., & Van Rijswijk, H. F. M. W. (2018). Governance Conditions for Improving Quality Drinking Water Resources: the Need for Enhancing Connectivity. *Water Resources Management*, 32(4), 1245–1260. <https://doi.org/10.1007/S11269-017-1867-3>
- Wuijts, S., Van der Grinten, E., Meijer, E., Bak-Eijsberg, C., & Zwolsman, J. (2013). *Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater: Van knelpunten naar maatregelen*. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. <https://www.rivm.nl/publicaties/impact-klimaat-op-oppervlaktewater-als-bron-voor-drinkwater-van-knelpunten-naar>

Bijlage 1 Definities van opgaven en uitdagingen

In het onderzoek gaat deelvraag een van het onderzoek over de opgaven en uitdagingen in de drinkwatersector. Voor het onderzoek is het van belang om te weten wat precies bedoeld wordt. De definities voor het onderzoek zijn hieronder weergegeven.

Definitie van opgaven

Dit onderzoek maakt gebruik van de definitie van

Opgaven zijn vraagstukken die een antwoord zoeken voor een oplossing. Een opgave bevat de volgende kenmerken. Een opgave is:

- is urgent, vraagt om handelen;
- is een maatschappelijk probleem, speelt zich af in de samenleving;
- is groots, zowel in omvang als in uitdaging;
- is een verandering, vraagt om beweging;
- is veranderlijk van aard, de ene interactie ontketent een andere interactie;
- is niet monodisciplinair aan te pakken, vraagt om het benutten van meerzijdige kennis en perspectieven;
- is een puzzel, de weg naar het boeken van resultaten is onzeker of onduidelijk;
- speelt over meerdere bestuursniveaus, zoals gemeentelijk, provinciaal en nationaal;
- kan niet door één organisatie opgelost worden, vraagt om samenwerking;
- is ambigu, vraagt om gezamenlijke betekenisgeving;
- is politiek, er zijn altijd tegenstrijdige waarden en belangen die in de aanpak verenigd moeten worden, vaak door een kleine groep, waarvoor een weging en verdeling plaatsvindt (bron: [Wat is een opgave? - Organize Next](#) Organize Next (2025)).

Definitie van uitdagingen

Er zijn meerdere definities van 'uitdagingen'. In dit onderzoek is de definitie als volgt: 'iets waardoor je iets doet of kunt dat je niet eerder deed of kon'

(uitdaging Nederlands woordenboek - Woorden.org, 2025).

Bijlage 2 Aantal aandeelhouders per drinkwaterbedrijf

- Vitens: 5 provincies en 92 gemeenten
- Waterbedrijf Groningen: 1 provincie en alle 10 inliggende gemeenten
- Waterleidingmaatschappij Drenthe: 1 provincie en 11 gemeenten
- Brabant Water: 1 provincie en 50 gemeenten
- Evides: twee aandeelhoudersgroepen
- Dunea: 17 gemeenten
- Oasen: 21 gemeenten
- Waterleidingmaatschappij Limburg: 1 provincie en 31 gemeenten
- PWN Noord-Holland: 1 provincie
- Stichting Waternet: eigenaar gemeente Amsterdam

Bijlage 3 Overzicht procesmodel benchmarking drinkwaterbedrijven

Bijlage 4 Uitnodigingsbrief interviews

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Job Rook en ik ben werkzaam bij Waternet. Momenteel werk ik voor mijn MBA-studie aan een afstudeerscriptie bij Business Universiteit Nyenrode. Ik onderzoek de *governance van de Nederlandse drinkwatervoorziening in relatie tot de huidige opgaven en uitdagingen*. Saskia de Haas, directeur Waternet, en Jeroen van der Velden, associate professor bij Nyenrode, begeleiden mij in het onderzoek.

Er is een groeiende bewustwording rondom de drinkwatervoorziening in Nederland, gedreven door ontwikkelingen op het gebied van politiek, klimaat, economie, technologie en gedrag. In dit kader zou ik u graag willen uitnodigen voor een interview om uw inzichten en ervaringen met betrekking tot deze vraagstukken en uitdagingen waarmee u te maken heeft, te bespreken.

Ik ben benieuwd hoe u deze vraagstukken aanpakt binnen de context waarin u opereert en welke strategieën u hanteert. Uw perspectief zou een waardevolle bijdrage leveren aan mijn onderzoek.

Ik zal u vooraf meer informatie toesturen over het interview en de vragen die aan bod komen. Het gesprek zal ongeveer 45 minuten duren en kan plaatsvinden op een locatie en tijd die voor u het beste uitkomen. De maand januari heeft mijn voorkeur. Als u dat prettig vindt, kan het interview ook online via Teams worden gehouden.

Uw deelname is zeer waardevol voor mijn onderzoek. Uiteraard wordt alles wat u met mij deelt vertrouwelijk behandeld en volledig anoniem verwerkt. Met uw toestemming wil ik het interview opnemen om de kwaliteit te waarborgen.

Ik hoor graag van u of u bereid bent om deel te nemen.

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en overweging. Ik kijk ernaar uit om van u te horen.

Met vriendelijke groet,
Job Rook

Bijlage 5 Two-pager interview governance drinkwater

Interview Governance Drinkwater

MBA - Thesis Business & Sustainable Transitions

Onderwerp: governance van de drinkwatervoorziening

Opgesteld door Job Rook

Amsterdam, 13 januari 2025

1. Introductie

Welkom en kennismaking

Doel van het interview

Ik ben Job Rook en ik voer dit interview uit i.k.v. mijn MBA - Studie bij Business Universiteit Nyenrode.

Vertrouwelijkheid

Het interview is vertrouwelijk. Uw antwoorden worden samengebracht met antwoorden uit de andere interviews die gehouden worden. De verkregen antwoorden worden met elkaar vergeleken en samengevat en daaruit wordt data-analyse verricht. Uw antwoorden blijven anoniem en zijn niet herleidbaar tot u.

Tijdsduur en toestemming

Het interview duurt ongeveer 45 minuten. Is het akkoord dat ik het interview opneem?

2. Inleiding ‘Governance’

Er is een groeiende bewustwording rondom de drinkwatervoorziening in Nederland, gedreven door ontwikkelingen op het gebied van politiek, klimaat, economie, verontreinigingen en duurzaamheid. Drinkwaterbedrijven ondervinden een opstapeling van opgaven die spanning in de huidige en toekomstige waterlevering veroorzaakt. Ik onderzoek de governance van de Nederlandse drinkwatervoorziening in relatie tot de huidige opgaven en uitdagingen. De hoofdvraag in het onderzoeksvraag is: **Hoe kan de governance van de Nederlandse drinkwatervoorziening veranderen om de drinkwaterlevering komend decennia te continueren in een context van de huidige en toekomstige vraagstukken?**

De governance van de Nederlandse drinkwatervoorziening is ingericht op basis van drie pijlers;

- Wetgeving: Drinkwaterwet;
- Beleid: het Nationaal Waterplan, Beleidsnota Drinkwater en de Leveringsplannen;
- Organisatie: ministerie van IenW, ILT, provincies en drinkwaterbedrijven.

De kenmerken van de governance van de drinkwatervoorziening zijn: regulering, transparantie, doelmatigheid en prestatie.

- *Welke complexe opgaven ervaart u momenteel die risico's vormen in de continuïteit van de drinkwaterlevering?*

3. Kernvragen

Huidig perspectief

- *Wat is u perspectief op de huidige governance van de drinkwatervoorziening?*
- *Welke pijler verdient volgens u meer aandacht?*
- *Welke tegenstrijdigheden ervaart u in de governance?*

De opeenstapeling van uitdagingen en opgaven die de drinkwaterbedrijven ervaren maakt het werk in het continueren van de levering van drinkwater meer complex. Om tot verbeteringen te komen kan er naar kenmerken van de huidige governance gekeken worden.

- *Kunt u een voorbeeld geven van een verandering in de governance die invloed heeft op uw organisatie?*
- *Welke maatregelen neemt u om uw organisatie aan te passen aan de veranderende omgeving waarin het zich bevindt?*
- *Welke organisatorische maatregelen neemt u om de cumulatie van opgaven en uitdagingen te ondervangen?*

Toekomstperspectief

- *Hoe ziet u de toekomstige governance van de drinkwatervoorziening?*
- *Welke veranderingen zijn volgens u noodzakelijk?*
- *Welke veranderingen zijn nodig in de rollen die organisaties vervullen?*
- *Wat kan u doen om de governance verder vorm te geven?*

4. Afsluiting

- *Heeft u nog iets toe te voegen dat we niet besproken hebben, maar dat u wel belangrijk vindt?*

Bedanken

Dank u wel voor uw tijd en input.

Het verslag wordt voor akkoord nagestuurd.

Bijlage 6 Overzicht van de 1e orde codering met een inductieve aanpak

Codering interviews	Nr.	1e Orde: Overzicht open codering data interviews
	1	Partijen in governance, regionale verschillen, versnippering, besluitvorming, wie is probleemhouder
	2	Governance-structuren aanpassen of niet, formele & informele, geen governance op media
	3	Knelpunten en tegenstellingen en afhankelijkheden, aandacht, teveel vrijblijvendheden
	4	Anderen moeten acteren
	5	Partners in zelfde belangen, concurrerende belangen
	6	Opeenstapeling van dossiers, in rap tempo, verwarring, welke instrumenten
	7	Verplichtingen nemen toe
	8	Financieringsrisico als sluitstuk, oplossingen nodig, financiering is indicator herijken governance
	9	Aantal publieke nv's, monopolisten en politiek
	10	Rollen tussen organisaties; aandeelhouders, IenW, drinkwaterbedrijven, ILT en provincies. Ook waterschappen en gemeenten. Politiek vs uitvoering. Bedrijfsmatig vs maatschappelijk
	11	Weerstand, teleurstelling
	12	Verantwoording (leveringsplannen)
	13	Doelen: volksgezondheid welvaart welzijn, publiek, voorrang en urgentie, imago, waarde van water

Codering interviews	Nr.	1e Orde: Overzicht open codering data interviews
[Red]	14	Veranderingen nodig (oproep tot), of niet nodig, of uitstel
[Dark Blue]	15	Wensen, kansen, scope voor de toekomst, samenwerking, over schaduw heenstappen, verbinden
[Light Blue]	16	Flexibiliteit of juist niet
[Green]	17	Maatregelen, organisatie aanpassingen, kennis vergroten, innovatief
[Brown]	18	Zorgen om meer samenwerking drinkwatersector, collectiviteit bewaken
[Magenta]	19	Lange tijdsplanning en procedures projecten
[Olive]	20	Transparantie zichtbaarheid
[Yellow]	21	Financieringen nemen toe, effect tarieven omhoog, afwenteling kosten, complex

Bijlage 7 Drie fundamenteën en vier kenmerken van het drinkwater governance-model

Fundament 1. Wettelijke kaders

Europese Drinkwaterrichtlijn (Europees Unie, 2020): richtlijn over de kwaliteit van het water voor menselijke consumptie.

De Nederlandse Drinkwaterwet: deze wet regelt de kwaliteit en veiligheid van drinkwater in Nederland. Hierin is onder andere vastgelegd dat drinkwaterbedrijven publieke entiteiten moeten zijn zonder winstoogmerk. Hierin staat hoe de openbare drinkwatervoorziening moet worden georganiseerd. Hierin is ook de zorgplicht voor bestuursorganen en drinkwaterbedrijven opgenomen. In de Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling staat beschreven aan welke eisen het Nederlandse drinkwater moet voldoen.

Fundament 2. Beleid

Het beleid van de Nederlandse drinkwatervoorziening is opgebouwd vanuit de Europese Unie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de drinkwaterbedrijven. De planstructuur is als volgt:

1. Europese Drinkwaterrichtlijn (2020); richtinggevend voor de drinkwatervoorziening;
2. Drinkwaterwet (2011); bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening;
3. Nationaal Waterplan; opgesteld door het Rijk met daarin het nationale beleid, de grensoverschrijdend watermanagement en implementatie van Europees beleid;
4. Beleidsnota Drinkwater; opgesteld door het Rijk met beleidsprincipes voor winning, productie, distributie en duurzame levering drinkwater;
5. Leveringsplan Drinkwater; opgesteld door de drinkwaterbedrijven met winning, productie, distributie en de betrouwbaarheid en leveringszekerheid van de openbare drinkwatervoorziening. De plannen worden opgesteld voor een periode van vier jaar en is wettelijk verplicht conform de Drinkwaterwet.

Het ministerie van IenW levert in een frequentie van elke zes jaar een

Nationaal Waterplan en de Beleidsnota Drinkwater op. Deze documenten schetsen de strategieën en doelen voor de drinkwatervoorziening in Nederland voor een bepaalde periode, met de nadruk op duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Elk drinkwaterbedrijf stelt elke vier jaar een leveringsplan op en leggen deze ter goedkeuring voor aan de toezichthouder ILT. Deze plannen zijn vertrouwelijk en bevatten informatie over de leveringszekerheid en verstoringrisico's. Voor de continuïteit van de levering bevat de leveringsplannen maatregelen waaraan getoetst wordt of het gegarandeerd kan worden.

Fundament 3 Organisaties

Er zijn vier organisaties die een verantwoordelijkheid hebben in de drinkwater-governance. Dat zijn het ministerie van IenW, de toezichthouder ILT, provincies en de drinkwaterbedrijven. Deze vier organisaties staan centraal in de drinkwater governance. Elke organisatie heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

- Het ministerie van IenW is verantwoordelijk voor het nationale beleid en draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor het gehele systeem van een goede drinkwatervoorziening. De minister is de eindverantwoordelijke;
- De toezichthouder van IenW en daarmee van drinkwater is de ILT. Deze houdt toezicht op de naleving van de Drinkwaterwet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) toets de tarieven die drinkwaterbedrijven en adviseert de ILT in haar toezicht. De ILT zorgt ervoor dat de monopoliepositie die de drinkwaterbedrijven hebben goed nageleefd wordt. Met het oog op het beschermen van de consument;
- De provincies spelen een belangrijke rol middels de vergunningverlening voor het onttrekken en beschermen van grondwater. Daarnaast zijn ze onder andere verantwoordelijk voor het aanwijzen van strategische grondwatervoorraden en voor het natuurbeleid;
- De drinkwaterbedrijven zijn de uitvoerende organisaties. Zij opereren zonder winstoogmerk en staan onder publieke controle. Deze is vastgelegd in onder meer de Drinkwaterwet.

De vier kenmerken van de drinkwatersector

Op basis van de literatuur is de onderzoeker gekomen tot vier kenmerken voor de drinkwatersector. Deze zijn:

- *Regulering*: publiek eigendom, monopolie, eerlijkheid en toezicht;

- *Transparantie*: verantwoording aan aandeelhouders, overheid, bedrijven en inwoners;
- *Doelmatigheid*: geen winstoogmerk en effectiviteit;
- *Prestatie*: duurzame en hoge kwaliteitseisen en samenwerking met derden.

Bijlage 8 Structuur van de interviews

Inleiding interview

De inleiding bestaat uit een paar onderdelen. Kennismaking (indien nodig) tussen geïnterviewde en de interviewer. De vertrouwelijkheid met het onderzoek. De oproep om vrij te spreken, omdat het bevorderlijk is voor de kwaliteit van het onderzoek, en de aard van het onderzoek. Gevolgd door een inleidende vraag over de huidige opgaven en uitdagingen die de drinkwater-governance ondervindt om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te waarborgen. En een korte inleiding over wat in het onderzoek bedoeld wordt met drinkwater-governance.

Opgaven en uitdagingen

Aan alle geïnterviewden is gevraagd wat zij ervaren aan de opgaven en uitdagingen. Welke knelpunten komen zij tegen en wat zijn daarover hun opvattingen. De geïnterviewden waren zorgvuldig in hun beantwoording. De antwoorden werden door de respondenten gestructureerd, en in sommige gevallen zelfs opgesomd. Er werden actuele en minder actuele opgaven en uitdagingen genoemd. Met deze vraag is het interview inhoudelijk van start gegaan.

Huidig perspectief van de drinkwater-governance

Het tweede deel van het interview gaat over de huidige situatie van de drinkwater-governance. Hoe is deze georganiseerd en hoe kijkt men daar tegenaan? Er werden veel ervaringen gedeeld over de huidige governance-structuur. Waar men momenteel tegen aanloopt of hoe men dat ervaart.

Toekomstig perspectief van de drinkwater-governance

In dit onderdeel van het interview wordt gevraagd wat de respondenten graag in de nabije toekomst zouden willen veranderen in de drinkwater-governance. En welke rol zijn daarin zelf kunnen of gaan vervullen. Dit kan een formele en/of een informele rol zijn.

Afronding van het interview

De laatste fase van het interview betreft de afronding. Hier wordt de geïnterviewde gevraagd of hij/zij nog vragen heeft of dat zaken nog nadere

toelichting nodig hebben. Ook is aan de geïnterviewden gevraagd of zij nog vragen aan de interviewer hadden. De geïnterviewden hebben belangstelling voor het onderwerp. Ze willen weten wanneer het onderzoek afgerond is en wanneer ze de eerste resultaten kunnen verwachten en dat zij graag de resultaten in hun organisaties willen presenteren.

Verwerking van de interviews

De interviews die via Teams zijn afgenomen zijn via Teams getranscribeerd naar Word. Deze zijn op correctheid en taal gecontroleerd. De interviews die op locatie zijn afgenomen zijn met een dictafoon opgenomen en met een speakerset getranscribeerd naar Word. De interviews zijn woordelijk getranscribeerd. Er is bewust gekozen voor het nauwkeurig transcriberen en uitwerken van de gesproken teksten, om onjuiste aannames of verkeerde interpretaties te voorkomen. En zo konden de transcripten goed door de onderzoeker gecodeerd worden. Elk interview transcript is circa 15 tot 20 pagina's lang.

Alle transcripten zijn vanwege de vrijheid van spreken en privacy geanonimiseerd. Alle informatie die herleidbaar is tot de geïnterviewde is verwijderd. De uitgewerkte transcripten zijn voor feedback en reactie gestuurd naar de geïnterviewden. Een aantal geïnterviewden hebben gereageerd op de teksten. Deze teksten zijn daarop aangepast. Alle geïnterviewden hebben het transcript ontvangen. Zij hebben akkoord gegeven voor het afnemen van een interview, de opname en het transcript.

